

I + D Es Ahora

Revista Científica Popular

Depósito legal: DC2024001977
ISSN: En proceso

Edición Especial 2025

I + D Es Ahora, es una publicación cuatrimestral, perteneciente al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces)

I+D Es Ahora

Revista científica - popular

© 2025, Instituto Nacional de Capacitación
y Educación Socialista (Inces)

I+D Es Ahora
Edición Especial
Año, 2025

Formato
Digital

Depósito legal: DC2024001977
ISSN: en proceso

E-mail: imasdesahora@inces.edu.ve

Teléfono: (0212) 603.10.72
(0212) 603.10.77

Dirección: Avenida Nueva Granada con calle
Chile. Edificio Inces. Sede Prado de María.
Parroquia Santa Rosalía, Caracas.

Licencia Creative Commons

Atributo - CC-BY-SA

Autoridad

Wuikelman Angel Paredes

Presidente

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces)

Créditos de la revista

Wuikelman Angel Paredes

Editor - Jefe

Consejo editorial

Wuikelman Angel Paredes

Richard Delgado

Hernán Garboza

Richard Arráiz

Jesús Hernández

Audín Navarro

Auxiliadora Mejía

Equipo editorial

Hipólito Martínez

Jesús Hernández

Auxiliadora Mejía

Audín Navarro

Richard Arráiz

Asesoría editorial

Fabiola Ortúzar

Feibert Hernández

Equipo de apoyo

María Marcano

Ismeira Esculpe

Taniuska Cedeño

Longina Tovar

Yetzuri Bernal

Diseño y diagramación

Gerencia General de Comunicaciones y RR. II. del Inces

Fotografía

Luis J. González C.

Acerca de I+D Es Ahora

I+D Es Ahora es una publicación arbitrada de periodicidad cuatrimestral, perteneciente al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces). La revista nace como un espacio de divulgación científica para dar respuesta a la necesidad de compartir, a través de su publicación, los saberes de índole científico, popular y académico relacionados con el campo educativo y la Formación Técnica y Profesional.

La revista **I+D Es Ahora** publica contenidos de calidad científico - tecnológico, así como también contenidos desde la experiencia de los tecnólogos e innovadores que se forman en la institución y en otros sectores del país. Los contenidos están distribuidos por secciones: Sistematización de Saberes, Artículos de Investigación, Ensayos de Investigación, Ensayos de Opinión, Entrevistas I+D, y por último, Recensiones.

La revista **I+D Es Ahora** destaca en su naturaleza divulgativa temas relacionados, con la Educación y Formación Técnica Profesional (EFTP), así como los procesos innovadores que surjan en los distintos ámbitos de acción relacionados con la formación que ejecuta el Inces promoviendo la cooperación científica, así como la difusión e internacionalización del conocimiento novedoso. En tal sentido, los temas que abarca la revista son:

- Capacitación y educación socialista.
- Formación técnica profesional.
- Tecnología y sociedad.

- Pensamiento estratégico educativo.
- Metódicas, comunidades y conocimiento.

La revista **I+D Es Ahora** va dirigida, en primer lugar, a todas aquellas personas e investigadores relacionados con el área educativa, en cualquiera de sus modalidades. Sin embargo, también va dirigida a la comunidad en general interesada en el campo del quehacer de la innovación social.

Consideramos importante este espacio de encuentro porque estimamos que entre los lectores habrá estudiantes inquietos, investigadores, académicos, formadores, tecnólogos, e innovadores, que seguirán con entusiasmo cada edición de nuestra revista, y por ellos tenemos el compromiso de elevar cada vez más la calidad y cumplir cada día nuestra misión de difundir los avances e innovaciones que en materia de EFTP se generen en el país y en la región.

La revista **I+D Es Ahora** es una revista de formato digital, tipo electrónica, que se adapta a las nuevas modalidades de transformación tecnológica.

De igual manera, nuestras publicaciones tienen como finalidad desarrollar estrategias que promuevan la creación, difusión y uso de recursos educacionales que sean accesibles a todos los interesados en el tema de la investigación, especialmente lo que se refiere al área formativa, impulsando una cultura de colaboración e intercambio de saberes.

Contenido

Editorial / Editorial	8
Presentación / Presentation	10
Artículos de Investigación / Research Articles	
Indagando el potencial y desafíos de la producción y procesamiento artesanal del coco	15
<i>Investigating the potential and challenges of artisanal coconut production and processing</i>	
Mélida Rosa Arteaga García	
Subsistema de Educación y Formación Técnica y Profesional para aprender a “Hacer”	23
<i>Subsystem of Education and Technical and professional training to Learn to Do</i>	
Wuikelman Angel Paredes	
Profundización del diálogo social en y sobre la formación y autoformación productiva	32
<i>Deepening of Social Dialogue during and about Productive Training and Self-Training</i>	
Beatriz Sequera Meléndez, Jesús Adalberto Hernández Aguilera	
Ensayos de Investigación / Research Essay	
El entraprendizaje como paradigma educativo emergente: aprender en colectivo y desde la intersubjetividad	49
<i>Interlearning as an emerging educational paradigm. Learning collectively and from intersubjectivity</i>	
Richard Alexis Delgado González	
Educación y Formación Técnica y Profesional en el Sistema Educativo Venezolano: aportes para un modelo de desarrollo económico productivo	57
<i>Technical and Professional Education and Training in the Venezuelan Educational System: contributions to the productive economic development model</i>	
Jesús Adalberto Hernández Aguilera	
Ensayos de Opinión / Opinion Essays	
Innovaciones y desafíos en la Formación Técnica y Profesional en Venezuela: reflexiones teóricas y prácticas desde el Inces como Plataforma de Desarrollo Nacional e Internacional	67
<i>Innovations and challenges in the Technical and professional training in Venezuela Theoretical and practical reflections from Inces as a platform for national and international development</i>	
María Arisela Medina	
El pensamiento complejo en la praxis educativa venezolana	77
<i>Complex thinking in Venezuelan educational praxis</i>	
Arnaldo Moncada	

La andragogía y el uso de las TIC para promover el desarrollo humano integral <i>Andragogy and the use of ICT to promote integral human development</i> Orlimar Josefina Sarmiento	84
Pensamientos del Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa y el Inces del siglo XXI: actualidad y pertinencia <i>Thoughts of Master Luis Beltrán Prieto Figueroa and the Inces of the 21st century: topicality and relevance</i> Audín Haydée Navarro de Quilarque	89
Inces: una experiencia exitosa en la educación y formación técnica y profesional <i>Inces: a successful experience in professional technical education and transformation</i> Richard José Arráiz Moreno	95
Apuntes sobre formación política en la educación y formación técnica profesional en tiempos apoliticistas <i>Notes on Political Training in Vocational Technical Education and Training in Apolitical Times</i> Hernán Alejandro Garboza Almeida	104
Recensión / Recension	
Sistema de Educación y Formación Técnica y Profesional <i>Technical and vocational education and training system (Recensionista)</i> Auxiliadora del Carmen Mejía	113

Editorial

I+D es Ahora es la primera revista científica popular editada por el Inces, pionera en Venezuela al fusionar el rigor académico con el conocimiento de los hacedores del pueblo. Muy probablemente, es una de las pocas publicaciones de este tipo en el mundo entero. Su creación no fue fortuita: detrás hubo un riguroso proceso liderado por un equipo de investigación que se dedicó a sistematizar los conocimientos impartidos y aprendidos en el Inces.

Primero, identificaron esos saberes; luego, convocaron a sus protagonistas; y finalmente, plasmaron por escrito testimonios que hoy se socializan a través de esta revista. Este esfuerzo está enmarcado en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que exige a las instituciones generar ciencia y documentación que respalde el conocimiento, reafirmando así nuestro compromiso con la soberanía cognitiva.

Esta revista se contextualiza en una época donde los cambios tecnológicos están sucediendo de forma vertiginosa y abrupta. Los procesos vinculados al mundo del trabajo y a la formación técnica están en una constante, sostenida y cada vez más acelerada transformación por el impacto de los avances tecnológicos y las desigualdades globales. A la par de esto, las destrezas y potencialidades requeridas en las fábricas y en los diversos ambientes de trabajo han variado en formas radicales. La pandemia transformó el mundo del trabajo de forma abrupta instalando las lógicas digitales en la vida cotidiana.

Las fábricas como las conocimos en el siglo XX están en jaque mate. Los ambientes de trabajo adoptan cada vez más formas digitales y teletrabajo. En las escuelas los maestros parecen a la deriva de internet, la inteligencia artificial y las nuevas fuentes de conocimiento. Y en las periferias del tercer

mundo, cuando a los jóvenes les toca enfrentar decisiones sobre su formación para el trabajo, parecen navegar en un mar infinito sin rumbo fijo, con pocas previsiones, jugándose la vida en precarias condiciones adversas. Y eso en el mejor de los casos, porque en los sectores más excluidos, la opción de trabajo es tan ajena, que por lo general los jóvenes no llegan a preguntarse por su formación laboral. Parecen haber regresado a la economía de subsistencia.

Una importante batalla se libra entre el mundo del saber -conocer y el mundo del hacer -producir. Las tesis planteadas en la educación para el trabajo de la década de los 90 han quedado obsoletas ante las nuevas exigencias, los tiempos, ritmos de producción y la relación desequilibrada del mercado. Lo primero que habría que reivindicar es la responsabilidad de la sociedad y del Estado ante la educación y el trabajo. En una época donde se quiere poner en discusión el papel de la sociedad, de la comunidad, de lo colectivo ante el individuo, cuestiones sociales como la educación y la regulación del trabajo, en Venezuela insistimos en la responsabilidad del Estado en materia de derechos sociales básicos conquistados a lo largo de siglos de lucha y establecidos en nuestra constitución de 1999: el Estado es responsable de la educación y la regulación del trabajo.

Pero no basta con afirmarlo con palabras. En la acción, la educación pública se enfrenta a dificultades concretas: ¿Cómo se forma un trabajador del siglo XXI?, ¿Para cuáles ocupaciones formar? En medio de tantos cambios, el establishment neoliberal insiste en formar para el cambio y la transformación: ¿Cómo se forma para el cambio si el modelo educativo del siglo XX fue la acumulación de conocimientos? Y desde las periferias del capitalismo global las preguntas se intensifican: Si no hay trabajo ¿Para cuáles puestos de trabajo? ¿Cómo atraer a los jóvenes o cómo acercar instituciones de formación para el trabajo en las periferias que parecen subsistir en los márgenes de la exclusión?

En este sentido, en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), nos hemos esforzado para promover un proceso de transformación curricular, institucional y tecnológico. Ponernos de cara a la realidad, indagar cuáles son las necesidades de las entidades de trabajo, así como la de nuestros participantes, formadores, formadoras y comunidad en general. Este proceso de transformación, llevado a cabo en los últimos 10 años, nos ha exigido crear una instancia para la investigación y el desarrollo (I+D), dado el momento histórico y la imperante necesidad de socializar las experiencias del citado proceso.

El Inces concibe la educación y el trabajo como procesos entendidos de manera integrada, articulada y no como acciones dicotómicas fragmentadas y atomizadas. Trascendiendo, por supuesto, el modelo utilitarista y pragmático de la educación, hoy se nos exigen mayores niveles de humanización en las relaciones sociales de producción, dado el alto crecimiento “del empleo individualizado” mediado por las redes sociales y el fenómeno del teletrabajo. El mundo del conocimiento y el mundo del trabajo no son dicotómicos, son fundamentalmente dialécticos.

Ante esto, hemos creado la revista de investigación I+D Es Ahora como un espacio de divulgación para la sistematización y socialización de procesos investigativos, de innovación y construcción de conocimiento a partir de

las reflexiones y aportes teóricos de diversas fuentes germinados de nuestra comunidad incesista, con el fin de fortalecer las cuatro líneas de investigación del instituto relacionadas con:

1. La creación de un Sistema de Educación y Formación Técnica y Profesional en Venezuela.
2. El impacto de las nuevas realidades económicas en la educación y formación técnica profesional.
3. Las innovaciones tecnológicas y la creación de ciencia y tecnología para la independencia.
4. El proceso de transformación curricular y el Inces del siglo XXI.

En esta oportunidad, estaremos compartiendo con ustedes un conjunto de escritos, artículos de opinión y artículos académicos relacionados con los temas de interés. Los invitamos a participar en la producción reflexiva e intelectual de este naciente proyecto. Recordemos que la I+D Es Ahora.

Dr. Wuikelman Angel Paredes
Presidente
Instituto Nacional de Capacitación
y Educación Socialista
(Inces)

Presentación

En el hacer de la sistematización de las experiencias para la creación de conocimiento, la comunicación y la divulgación de los procesos, se llena cada vez más de condiciones, que mayormente están cargadas de arabescos cuantificables privilegiando más la metódica que los propios resultados, los descubrimientos o propuestas, convirtiendo el intercambio de experiencias en un diálogo exclusivo, a veces ininteligible y muy restringido para la gente común.

Poner en cuestionamiento los paradigmas del saber científico y sus formas de divulgación, conocidas hasta hoy, además de ser afín con esa facultad humana de inventar y reinventar la realidad según sus necesidades, permite también reconocer que el origen de todo conocimiento transformador tiene como soporte el complejo entretejido del proceso social de trabajo que va desde la simpleza del trabajo manual hasta los grandes desarrollos científicos y tecnológicos reconociendo que todo tiene su origen en la técnica.

Así nace ***I+D es Ahora***. Un espacio contra la hegemonía académica que en la perspectiva de hacer ciencia y tecnología para la liberación y la emancipación permite divulgar la labor científica que se produce en la práctica y la elaboración teórica de formar para la producción desde la técnica profesional a la población que habita el territorio venezolano.

Trascendido el primer medio siglo del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) y durante el desarrollo de sus 65 años nace este medio de divulgación de la labor científica que admite la heterogeneidad de enfoques metodológicos, incluso de epistemes siempre que estén destinados al alcance de quienes desarrollan y sistematizan con disciplina, método y rigurosidad, experiencias científicas y tecnológicas, haciendo concurrir pero también reconocer el saber formal que exige la

academia y el saber popular, fraguado en el quehacer diario originario por sus productoras y productores.

Le invitamos desde la técnica a adentrarse en esta experiencia de intercambio de haceres y saberes, pero también a participar en esta plataforma de divulgación nacida para dar oportunidad a quienes relegan los medios hegemónicos que controlan la divulgación científica para apropiarse de ella.

La revista ***I+D es Ahora*** está compuesta por una diversidad de contenidos, en los que se encuentran: tres artículos de investigación, dos ensayos de investigación y cinco ensayos de opinión; y la recensión de un libro, entre otros. A continuación se describe brevemente cada contenido:

En el artículo **Indagando el potencial y desafíos de la producción y procesamiento artesanal del coco**, se desarrolla este proceso desde un enfoque integral, abordando el tema desde múltiples perspectivas proporcionando un sentido epistémico sobre la producción y procesamiento del coco, trayendo al Instituto un nutrido conocimiento en el contexto geográfico socioeconómico, que hoy se hace referente en su economía local, que permitirá, entre otros, la construcción de un Proyecto de Formación y Autoformación Productiva (PFAP).

Seguidamente en el escrito **Subsistema de Educación y Formación Técnica Profesional para Aprender a Hacer** el autor propone la creación de un subsistema de educación y formación técnica y profesional como estrategia de articulación que involucra las escuelas: de artes y oficios, técnicas, misiones educativas, saber y trabajo, Inces, universidades, ciencia y tecnología y ministerios, en el desarrollo de la educación en, por y para el trabajo liberador, como política pública de Estado.

Posteriormente, en el artículo de investigación **Profundización del diálogo social en y sobre la formación y autoformación productiva**, los autores plantean la necesidad del diálogo social como el medio para

identificar, anticipar y promover propuestas de soluciones que emergen del contexto y desarrollo del trabajo en las organizaciones, lugares, y condiciones de trabajo en la región de América Latina y el Caribe. También se presentan las metas estimadas y líneas rectoras para la formación y autoformación productiva que coadyuve el diálogo social como una alternativa para impulsar y potenciar las políticas de desarrollo productivo que requiere el país.

Luego encontramos el primer ensayo de investigación **El emprendizaje como paradigma educativo emergente: aprender en colectivo y desde la intersubjetividad**, a través del cual el autor aborda la construcción del conocimiento de manera colectiva y el aprendizaje participativo desarrollado en ambientes alternativos de educación como procesos complejos que requieren de miradas flexibles para poder comprender las implicaciones académicas que ello genera, ya que su dialéctica supone reflexionar sobre la producción colectiva del conocimiento, mediado por el uso de metodologías y dinámicas poco convencionales.

Seguidamente, **La Educación y formación técnica profesional en el sistema educativo venezolano: aportes para un modelo de desarrollo económico productivo** donde el autor ha planteado la necesidad de un Sistema de Educación y Formación Técnica y Profesional que promueva la articulación y sinergia entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, a través de un diálogo constructivo que permita la correspondencia entre la oferta formativa y los requerimientos del mundo del trabajo, alineado con las políticas de desarrollo productivo.

En el apartado Ensayos de opinión, subrayamos la importancia de los documentos que aquí hemos publicado, por los relevantes temas que se tratan.

Presentamos las **Innovaciones y desafíos en la formación técnica y profesional en Venezuela: reflexiones teóricas y prácticas desde el Inces como plataforma de desarrollo nacional e internacional**. En este artículo la autora brinda valiosos aportes a través de los cuales se exploran las innovaciones y desafíos que enfrenta la formación técnica y

profesional en Venezuela, con un enfoque en las reflexiones teóricas y prácticas derivadas de las experiencias y avances del Inces.

De igual manera, en el documento **El pensamiento complejo en la praxis educativa venezolana**, el autor nos lleva a reflexionar sobre el pensamiento complejo y su aplicación en la praxis educativa, entendida como la acción reflexiva y transformadora que realizan los facilitadores y los participantes en el ámbito educativo. Para ello, se parte de la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin, uno de los principales exponentes de este enfoque, y se analizan sus implicaciones para la educación, asimismo, se revisan algunas experiencias pedagógicas que se han basado en el pensamiento complejo y se evalúan sus resultados y desafíos, además, se plantean algunas propuestas para promover el pensamiento complejo en la praxis educativa.

En el ensayo **La andragogía y el uso de las TIC para promover el desarrollo humano integral**, la autora nos explica la efectividad que puede tener la combinación de la andragogía como disciplina que se centra en el aprendizaje de los adultos y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, una herramienta eficaz para promover el desarrollo humano integral de los adultos. Estas pueden facilitar el acceso a la información y al conocimiento, favorecer la interacción, la colaboración entre los adultos, la construcción de redes de conocimientos, y estimular el aprendizaje autónomo.

Seguidamente se presenta la opinión de la autora en el ensayo **Pensamientos del Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa y el Inces del Siglo XXI: actualidad y pertinencia**, donde nos comparte de forma muy amena el documento, haciendo referencia a diferentes eventos importantes en la vida del Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, creador y fundador del Inces, así como a la vigencia actual de sus pensamientos.

Luego encontramos el ensayo titulado **Inces: una experiencia exitosa en la educación y formación técnica y profesional**, el autor nos comparte la experiencia exitosa

del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, como una institución con bases firmes en la Educación y la Formación Técnica y Profesional en Venezuela, la cual es considerada por muchos ciudadanos como “la Universidad del Pueblo”. El Inces es la institución del Estado venezolano encargada de la formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de jóvenes, mujeres trabajadoras y trabajadores, orientada al desarrollo de sus capacidades para la producción de bienes y prestación de servicios para su incorporación consciente al proceso social de trabajo. En ella se han dado algunas transformaciones importantes adecuándolas a los tiempos actuales.

Finalmente, se nos presenta un interesante artículo titulado **Apuntes sobre la formación política en la educación y formación técnica profesional en tiempos apoliticistas**, donde el autor hace un recorrido a través de la historia, describiendo como desde tiempos memorables de Venezuela, la política ha sido utilizada como beneficio a conveniencia de quienes ostentan el poder. Inicialmente, llena de violencia y represión, acompañada de la ignorancia, era la política expresándose con las armas, marcada por los intereses de los oligarcas. a diferencia entre dictadura y

democracia sino que surgen. Es decir, no se trata solo de otros elementos con los que debemos debatir y entre ellos está la lucha de clases, condiciones laborales y el derecho al sufragio.

En este sentido, la formación técnica profesional, es formación para el trabajo y la misma no está regida por los canones legales de la educación formal, la inclusión en el currículo de la formación política como una competencia dura a partir de la ciencia política y el papel estratégico que juegan las y los técnicos profesionales en el desarrollo de la economía venezolana se convierte en una necesidad urgente de solventar.

Finalmente presentamos la recensión del libro **Sistema de Educación y Formación Técnica y Profesional**, en el que se plantea la creación de un sistema como una contribución para superar el rentismo petrolero.

Dr Richard Alexis Delgado González
Director Estratégico de Investigación y Desarrollo
Instituto Nacional de Capacitación
y Educación Socialista
(Inces)

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

Indagando el potencial y desafíos de la producción y procesamiento artesanal del coco

Investigating the potential and chal- lenges of artisanal coconut production and processing

Abstract

Mérida Rosa Arteaga García
Instituto Nacional de Capacitación y
Educación Socialista
rmelidaarteaga@gmail.com
Venezuela

Resumen

La Comunidad de San Juan de los Cayos, municipio Acosta, estado Falcón, Venezuela, es el escenario que permite al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) iniciar una indagación para la estructuración de los perfiles productivos cualificados de la ocupación referente al coco y la producción de productos derivados de él; que permitirá el desarrollo de la Enseñanza y Formación Técnica Profesional (EFTP) en el proceso completo de este fruto, desde su cultivo hasta la comercialización o puesta en producción. Este proyecto puede ser sustentable y permanente como formación en las comunidades costeras del estado Falcón y ser referencia nacional e internacional. La investigación se desarrolla desde un enfoque integral, abordando el tema desde múltiples perspectivas, proporcionando un sentido epistémico sobre la producción y procesamiento del coco en San Juan de los Cayos; trayendo al Instituto un nutrido conocimiento en el contexto geográfico y socioeconómico, importancia local, variedades de coco de esta región, procesamiento y aspectos económicos, que hoy se hace referente en su economía local y su valor cultural, donde los usos del coco, especialmente sus aceites son protagonistas.

Palabras clave: Coco; productores; desarrollo productivo; aceite de coco.

The Community of San Juan de los Cayos, Acosta Municipality, in the state of Falcón Venezuela, is the setting that allows the National Institute of Socialist Training and Education (Inces) to begin an investigation into the productive, labor and community context necessary for the structuring of qualified productive profiles. of the occupation related to Coconut and the production of Products derived from it; that will allow the development of Vocational Technical Education (VTE) and Training in the complete process of this fruit, from its cultivation to marketing or putting into production. This project can be sustainable and permanent as training in the coastal communities of the Falcón state and a national and international reference. The research is developed from a comprehensive approach, addressing the topic from multiple perspectives, providing an epistemic sense about the production and processing of coconut in San Juan de los Cayos; bringing to the Institute a wealth of knowledge in the geographical and socioeconomic context, local importance, coconut varieties of this region, processing and economic aspects, which today becomes a reference in its local economy and its cultural value, where the uses of coconut, especially its oils, are protagonists.

Keyword: Coconut, producers, productive development, Coconut Oil

Introducción

El principal problema que se presenta en el sistema agroproductivo de la población costera de San Juan de los Cayos, se relaciona con la sequía, producto del cambio climático y la falta de sistema de riego. Esta situación fue planteada por los productores, organizados como Asociación de Productores de Coco y Copra (Asococo) Falcón, el 18 de mayo de 2024 a las autoridades regionales y nacionales del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces); quienes se encuentran desplegados en el territorio

1 Licenciada en Educación en Lengua; mención Lengua, Literatura y Latín. Maestrante en Educación mención Gestión y Liderazgo Educacional de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Especialista III, integrante del equipo Inces Falcón, desde la Unidad de Currículo y Didáctica. 0412-660-47-01.

costero para identificar las necesidades formativas y responder a cada una de ellas.

Esta localidad se encuentra ubicada en la zona oriental del estado Falcón, Venezuela. Limita al norte con el mar Caribe, al este y al sur colinda con el estado Lara y al oeste también con el estado Falcón. Dentro de las principales actividades económicas de esta comunidad está la producción de coco y copra, aprovechando al máximo los abundantes cultivos de cocotero. La copra, que es la pulpa seca del coco, se obtiene a través de un proceso de recolección y deshidratación del fruto. Todo el eje costero del estado Falcón, desde Boca de Aroa hasta Palma sola, es una zona de grandes cultivos de cocoteros.

Importancia del coco en la economía de San Juan de los Cayos

De acuerdo al artículo publicado por Santana 2011, la producción de coco (*Cocos nucifera*) es la actividad económica más destacada en San Juan de los Cayos, seguida de la pesca y el turismo. Los cocos y la copra (el endospermo seco del coco) se comercializan localmente para la producción de aceites, otros productos y subproductos que se exportan a otras regiones, principalmente a Colombia.

Dentro de las variedades de coco que se cultivan en San Juan de los Cayos estacan principalmente: Panamá (conocido también en la zona como Criollo), Caribe (coco amarillo) y Cubano. El cocotero es una planta muy longeva que puede alcanzar de 80 a 100 años de vida, su tronco es único, su altura alcanza los 20 y 30 metros.

De acuerdo a los testimonios de los productores con quienes el Inces se encuentra a mediados de mayo del 2024, conocedores de esta localidad, las variedades de coco que han dado resultado son el Panamá y el Caribe; el coco Cubano es también muy visto en todo San Juan, pero es ornamental. Estas variedades (Panamá y Caribe), son resistentes a plagas, enfermedades y a la sequía. Los productores de esta localidad no han hecho híbrido por problemas con el riego. El rendimiento anual es de 80 cocos por palmera, teniendo 100 palmeras por hectárea, que

que pueden tener entre 8 y 10 metros de distancia. Las palmeras deben tener buena disponibilidad del sol para obtener calidad y buen tamaño del coco.

Actualmente, la mayor parte de la producción de coco se destina como materia prima para empresas nacionales y colombianas. En el contexto del fortalecimiento de relaciones con la hermana república, no existen limitaciones para acceder a este mercado. Ante esto, Hernán Garboza, gerente general de la Gerencia de Investigación y Desarrollo del Inces, en el encuentro sostenido con los productores y procesadores de coco de San Juan de los Cayos, en mayo del 2024, hizo un llamado a la conciencia a los productores locales mencionando:

Foto 1: Primer encuentro del Inces con los productores y procesadores de coco de San Juan de los Cayos.

El propósito es acompañar los saberes que nacen del trabajo. Lo que venimos manejando en el Inces, en el área de investigación y el proceso científico, es darles a conocer que están haciendo ciencia sin saberlo. Desde el Ministerio de Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología existe gente que viene desarrollando investigaciones en el área genética que pudieran contribuir con su proyecto, sean portadores de lo que hacen, porque mucha gente va a desarrollar técnicas a partir de los saberes de cada uno de ustedes. Estamos en la parte del occidente del país donde se produce coco y tiene que llegar el momento donde unamos a la otra parte del país productora de coco; y seguramente si promovemos un intercambio de saberes entre productores de occidente con el oriente vamos a obtener mucho quehacer, y esto pudiera constituirse en un espacio para formar a otras personas en la producción del coco, en el entendido que sabemos que el coco tiene un uso industrial y es donde debemos poner la mirada, porque tenemos que pasar la etapa en la que simplemente somos productores de materia prima, que damos a otros países para que la procesen. Debemos, paralelamente, además de la producción, ir creando los espacios para industrializar y el idóneo para brindar ese acompañamiento de la transformación de la materia prima en producto es el Inces. (Garboza, 2024a).

El Inces, paralelo a la producción, va a ir generando la transformación de esa materia prima en productos y subproductos. Es por ello que esta reflexión promovida por el gerente general de Investigación y Desarrollo llama a tener una visión, desde el rol de productores de materia prima, a ir formando a otros.

Foto 2: Alvin Lugo, 8 años de experiencia como Maneador del Fundo cocotero Rosa María, comunidad la Villa, municipio Acosta.

El aporte del Instituto es brindar el currículo a quienes hacen formación técnica.

(...) Si ese coco va a generar riqueza social y va a hacer de esto un escenario para la producción de coco y de procesamiento de productos que tengan como origen el coco, nuestra mirada debe ser llegar a tener una industria de coco en 20 años o menos tiempo. No es un asunto de corto aliento, es mirar nuevamente el país con el largo aliento que permita el desarrollo, no con la idea de que a lo inmediato tendremos la mejor producción". (Garboza 2024b).

Cosecha del coco

De acuerdo al testimonio de productores concedores de la comunidad San Juan de los Cayos, presentes en el encuentro desarrollado en mayo de 2024 con el Inces, la cosecha del coco varía; y aunque la producción y las condiciones ambientales son determinantes, en términos generales, los cocos maduran entre los seis meses a un año según sea su propósito.

Las herramientas utilizadas en la cosecha del coco son: machete y manea (soportes para subir a las matas de coco, hechas con mecate y mangueras unidas con alambre).

Un maneador puede montar entre 100 y 120 palmeras de 30 metros, por día. Este proceso es realizado de dos a tres veces al año, tomando en cuenta también el goteo (proceso en el que se recogen los cocos que caen de forma natural, con frecuencia semanal).

Descripción de las variedades cultivadas en la región

El coco Panamá

Es conocido por su resistencia a las plagas y enfermedades, siendo el adecuado para el cultivo en la región. Se caracteriza por su alto rendimiento, con una producción que puede alcanzar hasta ochenta cocos por planta al año. Es apreciado tanto para el consumo fresco como para la producción de copra. Según un artículo de Agrotendencia:

"(...) el cocotero puede alcanzar un rendimiento de entre 70 y 80 cocos por planta al año, lo que lo convierte en un cultivo altamente productivo. Esta variedad de coco se adapta bien a las condiciones ambientales hostiles de los ecosistemas costeros, lo que contribuye a su popularidad entre los agricultores de la región". (Agrotendencia, n/d.).

El coco Caribe

Similar a la variedad Panamá, también es cultivado en la zona y es valorado por su calidad. Esta variedad se utiliza en la producción de productos derivados del coco, como aceite y agua de coco.

Las técnicas de manejo de plagas

Las técnicas de manejo de plagas más efectivas en San Juan de los Cayos incluyen una combinación de medidas preventivas, culturales y químicas. Según información recopilada: "Las técnicas de manejo de plagas más efectivas incluyen una combinación de medidas preventivas, culturales y químicas. Estas estrategias son fundamentales para mantener el equilibrio ecológico y minimizar el impacto de las plagas en los cultivos" (Dialnet, 2007).

Foto 3: Alvin Lugo, "Cada maneador elabora su propia manea, ningún maneador confía en una manea realizada por otro".

a) Monitoreo y trampas

Trampas de feromonas: se utilizan trampas equipadas con feromonas para atraer y capturar plagas específicas, como el picudo negro (*Rhynchophorus palmarum*) y la falsa casanga (*Dynamis borassi*). Estas trampas deben colocarse en la periferia de los cultivos y, si la población de plagas es alta, dentro del cultivo, cambiando las feromonas cada tres meses para mantener su efectividad.

Foto 5: Mario Mujica, Procesador de Aceites de coco, junto a su hijo le da vida a Inversiones Marito C.A.

b) Control cultural

Rotación de Cultivos: alternar el cultivo de coco con otras especies puede ayudar a reducir la presión de plagas y enfermedades.

c) Prácticas de manejo integrado

Desmonte y limpieza: la eliminación de residuos de cultivos anteriores y la limpieza del área alrededor de los cocoteros ayudan a reducir los lugares donde las plagas pueden reproducirse y esconderse.

Selección de semillas: utilizar cocos sanos y de buena calidad para la siembra es fundamental. Se deben descartar aquellos que presenten lesiones o signos de infestación.

d) Control químico

Aplicación de insecticidas: en casos de infestaciones severas, se pueden aplicar insecticidas específicos para controlar plagas.

Es importante seguir las recomendaciones de uso y las regulaciones locales para minimizar el impacto ambiental.

La Educación y Formación Técnica Profesional en la producción de coco y sus derivados con orientación al desarrollo curricular

Responder a las necesidades formativas, desarrollando los encuentros necesarios para la construcción curricular y la investigación científica. Entender los procesos del coco en cada etapa, desde los aspectos relacionados a su cultivo, genética, cosecha, producción, procesamiento de materia prima, sus derivados, hasta los controles sanitarios para su exportación es fundamental para planificar y gestionar exitosamente la productividad y calidad de este producto; esto incluye la selección de semillas, técnicas de plantación, cuidado inicial y manejo de plagas y enfermedades.

En muchos países productores de coco, el cocotero ha adquirido la reputación de ser el “Árbol de la vida”. La siembra adecuada del coco puede tener un impacto significativo en la sostenibilidad a largo plazo de la producción; lo que comprende la conservación del suelo, el uso eficiente del agua, la diversificación genética y otras prácticas que contribuyen a la conservación del ecosistema.

El conocimiento sobre la siembra del coco también puede influir en las etapas posteriores de procesamiento y comercialización. Concebir esto incrementa en los productores el interés por garantizar las características adecuadas para los diferentes métodos de siembra; para ello, es requerida también la selección adecuada de las semillas que producirán cocoteros de alta calidad y rendimiento. Se hace preciso también el estudio de la genética, lo que permitirá conocer las propiedades genómicas de las variedades de cocotero disponibles para tomar decisiones informadas sobre cuáles son las más adecuadas para cada tipo de producción.

Foto 6: Frank Alvares (pañoleta), desarrolla al lado de su esposa la Empresa Surticoco de Venezuela C.A.

En la elaboración del

anteproyecto de Formación y Autoformación Productiva (PFAP), se ha observado que el Clasificador Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) no cuenta con una categoría específica para áreas relacionadas con el coco. Por esta razón los perfiles están siendo clasificados en categorías distintas, principalmente asociadas a la agricultura y a la investigación genética.

Foto 4: Lenis Almarza, Procesadora de Aceites de Coco con propósito medicinal, mantiene vivo la Memoria de su hermano Eduardo Almarza con su comercializadora San Juan de los Cayos FP.

Es fundamental incluir esta categoría para abordar y brindar la mejor atención a las necesidades formativas de las generaciones futuras través de la EFTP, como punta de lanza del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, y así preservar el conocimiento ancestral que se ha transmitido de generación en generación, el cual está en riesgo debido a los cambios industrializados que desplazan los procesos artesanales.

El proceso completo del coco, desde su cultivo hasta la comercialización, se ha estructurado con base en los resultados del primer encuentro de indagación sobre el contexto productivo, laboral y comunitario de la población San Juan de los Cayos, municipio Acosta, estado Falcón, Venezuela; en mayo del año 2024, donde se definieron cuatro perfiles que conformarán el plan de estudios del PFAP Productor y Procesador de Coco, los cuales son:

- d.1 Cultivo del coco.
- d.2 Procesador del coco como materia prima.
- d.3 Procesador de productos derivados del coco.
- d.4 Controles sanitarios para exportar.

Formación de productores: lograr la formación en todo el proceso de la producción y procesamiento del coco y sus derivados, sobre la identificación de plagas y enfermedades, así como sobre las mejores prácticas de manejo es crucial para mejorar la eficacia del control de plagas.

Gerencia General de Investigación y Desarrollo

Colaboración con instituciones: trabajar con instituciones de investigación agrícola para responder a las solicitudes de los productores que buscan conocimientos para incrementar la producción y obtener cocos híbridos, además de desarrollar y aplicar nuevas técnicas de manejo de plagas y enfermedades. Esto puede contribuir a mejorar la producción de coco en la región. Un compromiso importante que quedó pautado en la primera visita es hacer vínculo con el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, dentro de la Misión Ciencia que estén trabajando la “genética del coco”, para que puedan colaborar con el Inces en este proyecto. Ellos cuentan con varios científicos que están realizando avances en investigación agrícola, especialmente en genética y controles fitosanitarios del cultivo del coco.

Articular con el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, para atender las dificultades de riego en la zona. No se cuenta con riego.

El promedio de producción de una planta en goteo es como mínimo un coco semanal. En un manejo una planta puede dar 40 cocos, como hay otras que dan tres. El verano y la zona donde esté hace variar la producción. Una producción general trimestral de una planta adulta de siete años depende de la sustancia que tenga.

Foto 7: Robinson Urbina, junto a su familia, hacen al coco su estilo de vida en CocosFamily C.A.

Procesadores de Coco en San Juan de los Cayos

El municipio Acosta cuenta actualmente con treinta procesadores de coco activos de manera permanente, entre ellos están:

Robinson Urbina, productor y procesador de coco falconiano, regaló al Inces, en un recorrido por su taller, un cúmulo de saberes necesarios para la construcción del perfil productivo: Procesador de Productos Derivados del Coco.

Robinson cuenta con espacio para el almacenamiento de un máximo de 10.000 cocos, que debidamente se almacenan con cuidado para evitar dañar la cáscara. El coco, que ya ha sido recolectado, no puede estar expuesto al sol para asegurar su buena conservación y calidad.

Foto 7: Robinson Urbina, junto a su familia, hacen al coco su estilo de vida en CocosFamilies C.A.

El productor cuenta con maquinarias, las cuales son necesarias en la elaboración de aceite de coco artesanal, estas son Máquina de sierra circular de banco (para picar el coco):

- Trituradora de martillo
- Trituradora por golpe
- Licuadora industrial
- Prensa hidráulica
- Molinos extrusores

Figura 1: Robinsón Urbina, muestra de máquina trituradora por golpe.

Las herramientas necesarias en la elaboración de aceite de coco artesanal según los productores de San Juan de los cayos son:

- Cuchara,
- Contenedores de 20, 100 y 200 litros,
- Botellones.
- Algodón,

De esta manera se evita el uso de elementos de acero inoxidable. En caso de utilizarlos, estos deben ser esterilizados.

Procedimiento de elaboración del aceite de coco artesanal de acuerdo a sus tipos (blanco o amarillo)

1 Aceite blanco para consumo es un tipo de coco deshidratado de forma natural bajo el sol.

- 1.a Seleccionar el coco limpio (olor).
- 1.b Deshidratar al sol.
- 1.c Rallado.
- 1.d Prensado: llevar a la máquina dos veces.
- 1.e Decantado o decantación: proceso de ocho o mas horas, donde todos los sólidos se van a la parte de abajo.

1.f Limpiar el aceite para sacar las bacterias ambientales (de la mano, la manipulación, trapo, máquina, saco, el molino). Condición sanitaria: atender la humedad, si el espacio no está bien seco, la humedad va directo al fondo del recipiente. Con carbón: baja el olor y las bacterias. Se hace usando 1 k de carbón por cada 16 Litros de aceite. Tiempo de duración de 2 a 3 años. Con calor: controlado a baño maría, entre 47 a 50°C. 45 (humedad y bacterias).

Se saca, se ralla o licua, se extrae la leche, luego esta es ligada con agua en contenedores grandes y se macera por 24 horas, manteniendo la temperatura, protegiéndolo de la humedad y de la bacteria ambiental.

- **Aceites medicinales:** macerados en reposo entre 45 y 60 días. Orégano y romero (de acuerdo a información suministrada por el productor y procesador de coco, este es usado para artritis, artrosis y es también antidiarreico).

- **Aceite Amarillo:** es usado en San Juan de los Cayos para hacer jabones cosméticos de cualquier tipo, champú, cremas (tipo de coco no comestible, copra sucia).

- **Esencias (del aceite blanco):** en San Juan de los Cayos, la esencia de aceite blanco de coco se utiliza principalmente en la elaboración de productos cosméticos y de cuidado personal. Algunas de las aplicaciones más comunes son productos de belleza, como:

- **Aceites para el cabello:** El aceite blanco de coco se usa como base para formular aceites capilares que nutren, suavizan y dan brillo al cabello.

- **Cremas y lociones corporales:** se incorpora en la elaboración de cremas y lociones para el cuerpo, aportando hidratación y suavidad a la piel.

- **Jabones artesanales:** los jabones hechos a mano con aceite de coco blanco son muy populares en la región, ofreciendo propiedades limpiadoras y emolientes.

- **Jabones de romero-limón:** (es usada la cáscara y la hoja del limón), este también es usado para activar el carbón. Otros jabones de coco: carbón activo, coco puro, aguacate (extrae el aceite de aguacate y harina de aguacate, detergente, romero, aloe vera, glicerina.

- **Cáscara:** en San Juan de los Cayos se utiliza de diversas maneras, aprovechando sus propiedades y características. A continuación, se detallan algunos de sus usos más comunes:

- Para envasar helados de coco, abono de cultivo y carbón. Carbón (de la cáscara): es usado en la cocina y de forma industrial.

- Carbón activo cosmético: es usado para la desintoxicación de la piel, como tratamiento de acné, cuidado dental, antioxidante. Este se debe empaquetar al vacío para que no pierdan sus propiedades.

Otros usos del coco en San Juan de los Cayos son:

- **Alimento para animales:** unión de lo que queda después del prensado del coco al extraer el aceite; triturado en la máquina con maíz, soja y melaza. Para el cochino, se deja en crudo y para la res, fermentado.

- **Fibra:** puede emplearse en el tejido de cuerdas, tapetes, cepillos y hasta amarres para barcos.

- **Fibra y aserrín:** como sustrato de cultivo de hongo: mantienen la humedad.

- **Capa de colchón:** que separa el alambrado y la goma espuma: fibra de coco.

Datos importantes de comercialización local suministrados por el productor y procesador de coco, Robinson Urbina:

1,7 kg de coco = 1 l de aceite blanco

1,4 kg de coco = 1 l de aceite amarillo

“El aprovechamiento del coco es al máximo en todos los derivados (dulces, helados, tortas, entre otros), incluyendo su empaquetado y comercialización. Lo que tiene mayor demanda es su aceite, la cáscara y el jabón”. Productor y procesador de coco, Robinsón Urbina.

Por el aceite amarillo nos quieren dar 2 \$ por litro. Convertimos 2 l de aceite en jabón, nos salen 21 jabones, que automáticamente son 21 \$. El aceite blanco, a partir de 20 l, cuesta 8 \$ el litro 10\$, razón por la que es almacenado y solo se oferta dos o tres veces al año. Con la venta de la cáscara ya se recupera la inversión del producto. El producto cuesta 0,15 \$, al picar a la mitad se convierte en 0,20. Productor y procesador de coco, Robinsón Urbina.

La mayor cantidad de productores de coco de la comunidad San Juan de los Cayos, tienen edades que superan los 40 años, por lo que la Gerencia Regional del Inces Falcón, une esfuerzos desde la Dirección Estratégica de Investigación y Desarrollo, Dirección del Bloque II Currículo y Didáctica y Encadenamiento Productivo, para aprovechar los conocimientos actuales y ancestrales, para las generaciones futuras de esta comunidad, en el territorio nacional donde sea pertinente y como referente internacional, en el desarrollo de las técnicas de cultivo, cosecha y procesamiento del coco con el fin de mejorar la productividad, la calidad de los productos y la rentabilidad de la cadena de valor del coco, prácticas agrícolas, manejo integrado de plagas y enfermedades, técnicas de cosecha y postcosecha, así como procesos de transformación y valor agregado del coco para la elaboración de productos derivados, logrando así contribuir a promover la sostenibilidad ambiental, el desarrollo económico local y la generación de empleo en las comunidades rurales donde se cultiva el coco.

También puede fomentar la diversificación de la

producción agrícola y la inserción en mercados nacionales e internacionales, fortaleciendo así la cadena productiva del coco en la región.

Bibliografía

Santana, L. D. (2011). San Juan de los Cayos. Fotodenisantana. <https://fotodeni-santana.wordpress.com/san-juan-de-los-cayos/>

Agrotendencia (n.d.). Cultivo de coco: conoce sus condiciones, producción, cosecha. Recuperado de <https://agrotendencia.tv/agropedia/cultivos/frutales/cultivo-de-coco/>

Dialnet (2007). Manejo integrado de plagas. Recuperado de <http://www.dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7301261.pdf>

Bravo, Olga, & Marín González, Freddy (2014). Modelo de desarrollo local para los municipios. Cuadernos del Cendes, 31(86), 1-26. Recuperado en 23 de mayo de 2024 en; http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S101225082014000200002&lng=es&tlng=es.

Piña, Henry (2019). El cultivo del cocotero bajo la concepción de los sistemas agroalimentarios localizados en Falcón, Venezuela. Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, vol. XXV, núm. 1, pp. 111-140, 2019. Universidad Francisco de Miranda. <https://www.redalyc.org/journal/364/36465108010/html/>

Subsistema de Educación y Formación Técnica y Profesional para aprender a hacer

Wuikelman Angel Paredes¹
**Instituto Nacional de Capacitación y
Educación Socialista**
Currículo, formación e innovación pedagógica
wuikelman@gmail.com
Venezuela

Publicado en: *Otras Voces en Educación*. 9 de diciembre del 2021

Resumen

Existen en Venezuela instancias desarrollando programas, proyectos y estrategias dirigidas hacia la formación técnica con distintos enfoques, de manera dispersa, que no permiten la materialización de una política nacional vinculada a las urgencias de producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población. La presente investigación tiene como propósito la creación de un subsistema de educación y formación técnica y profesional como estrategia de articulación que involucra las escuelas: de artes y oficios, técnicas, misiones educativas, saber y trabajo, Inces, universidades, ciencia y tecnología, ministerios, en el desarrollo de la educación en, por y para el trabajo liberador, como política pública de Estado. Se fundamenta en aportes teóricos como la teoría crítica, aportes de Simón Rodríguez, Prieto Figueroa, teoría de sistemas, la sistematización de experiencias. La investigación asumió el paradigma sociocrítico y sociohistórico con INVEDECOR como paradigma emergente. El escenario es Venezuela. Las técnicas de recolección de información fueron la revisión bibliográfica, experiencias locales, nacionales e internacionales, observación, entrevistas, sistematización de experiencias y análisis crítico a través de procesos de categorización, estructuración y teorización. Dentro de los

hallazgos se encontró una desvinculación entre el mundo educativo y el mundo del trabajo, el sistema educativo venezolano ha fortalecido las dimensiones del ser, saber, conocer y convivir, pero en el hacer los avances están ausentes. En consecuencia, el investigador integró instituciones y políticas, desde un enfoque sistémico transdisciplinar y hologramático para la formación técnica y profesional como estrategia para el aprender hacer.

Descriptor: Educación y formación técnica y profesional, trabajo liberador, transdisciplinariedad, desarrollo curricular integral.

Palabras claves: Formación Técnica Profesional, Educación Técnica, Currículo.

Subsystem Of Education And Technical And Professional Training To Learn To Do

Abstract

In Venezuela there are instances developing programs, projects and strategies directed towards technical training with different approaches, in a scattered manner that do not allow the materialization of a national policy linked to the urgency of producing goods and services that satisfy the needs of the population. The purpose of this research was to create a subsystem of technical and professional education and training as an articulation strategy that involves schools: arts and crafts, techniques, educational missions, knowledge and work, Inces, universities, science and technology, ministries, in the development of education in, by and for liberating work, as a public policy of the State. It is based on theoretical contributions such as critical theory, contributions from Simón Rodríguez, Prieto Figueroa, systems theory, the systematization of experiences. The research assumed the socio-critical and socio-historical paradigm with INVEDECOR as the emerging paradigm. The setting is Venezuela. The information gathering techniques were the bibliographic review, local, national and international experiences, observation, interviews, systematization of experiences and critical analysis through categorization,

¹ Venezolano, Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello 1998. Magister en Psicología Social egresado de la Universidad Central de Venezuela 2018. Actualmente es Viceministro de Comunidades Educativas y unión con el Pueblo y Presidente del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces). Doctorante de la UNESR.

structuring and theorizing processes. Among the findings, a disconnection was found between the educational world and the world of work, the Venezuelan educational system has strengthened the dimensions of being, knowing, knowing and living together, but in making progress they are absent. Consequently, the researcher integrated institutions and policies, from a transdisciplinary and hologrammatic systemic approach for technical and professional training as a strategy for learning to do. Descriptors: Technical and professional education and training, liberating work, transdisciplinarity, comprehensive curricular development.

Keywords: Professional Technical Training, Technical Education, Curriculum.

Visión empírica de la realidad

A lo largo de la historia venezolana de los últimos cuatrocientos años, la relación entre la producción económica y la educación, ha estado signada por las características del aparato productivo que la sostiene y la clase que lo dirige. Durante los tres siglos que antecedieron a la primera independencia, el territorio venezolano, se ancla a una estructura económica y social estimulada por la producción destinada a la actividad extractiva de materias primas con destinos foráneos y a la consolidación en el poder local de una clase aristocrática que hereda de la sociedad ibérica el desapego por el trabajo transformador, particularmente el físico, asumiendo su principal medio tecnológico y de producción en el trabajo servil y en la explotación esclavista. Desde esta perspectiva Prieto Figueroa (1980) señala que:

“Nuestra organización escolar tuvo inicios esclavistas en las encomiendas y bajo el patrocinio de los misioneros, que intentaron la catequización de los indios para incorporarlos, ya mansos, a la explotación de un continente, que era fuente de producción para los países conquistadores y que no podía explotarse sin el concurso de mano esclava” (p.17)

Lo antes expuesto evidencia la poca importancia de la educación en aquellos momentos históricos. Mientras los procesos de industrialización en Europa y Estados Unidos avanzaban en la alfabetización de los pueblos y su preparación para el manejo y operacionalización de tecnologías, aquí en América se fortalecía la incultura.

La escuela tuvo desde sus inicios un fuerte acento de organización encargada de atender a las castas privilegiadas que podían pagar la educación de los hijos e hijas. Como educación de casta, tenía del trabajo manual un concepto despectivo, lo cual originó una clase intelectual parasitaria que vivía a expensas de los que en las haciendas o en las minas trabajaban para ellos.

Este proceso se expresa en diversos momentos históricos con distintas variantes que siguen consolidando una educación desvinculada del trabajo y de la producción. Una economía con sustento agrícola, mono productora y extractiva, sin emplazamientos técnicos importantes que se bastaba con el trabajo servil, confronta en el siglo XX, un nuevo producto de exportación: el petróleo. Yacimientos con abundantes reservas de crudo de alta calidad agotarán rápidamente el contingente de trabajadores, trabajadoras y tecnologías llave en mano de inmigrados y el trasvase de los saberes técnicos se efectuará desde las propias entidades de trabajo, amén de otros que se generarán fruto de los avances de investigaciones universitarias que ameritarían en la salud, agricultura, ingeniería el uso de nuevas tecnologías, con operadores de nivel técnico que obliga, en entre 1935 – 1937, a convertir las Escuelas de Artes y Oficio en Escuelas Técnicas. No obstante, no es sino hasta finales de la década de los 50 cuando se expande la Educación Técnica industrial en educación media y surge el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (Ince), como opción para quienes eran excluidos del sistema escolar formal y cubrir la demanda de fuerza de trabajo cualificada. Todo esto de la mano del llamado proceso de sustitución de Importaciones que acompañan las universidades, las entidades de trabajo y la legislación venezolana que protegía la incipiente producción industrial venezolana.

Durante la década de los 60 se da, junto a la llamada “industrialización venezolana”, el mayor impulso de la educación técnica en el nivel medio. No obstante, la migración de los intereses económicos de las élites hacia actividades que generaban una renta mayor con menos inversión (siempre garantizada y financiada por el Estado), aprovecha la coyuntura política para cerrar las escuelas técnicas industriales y “profesionalizar” los saberes mediante

la educación universitaria. la Revolución Bolivariana intenta, a través de las escuelas bolivarianas, incentivar desde edad temprana la formación integral de niñas, niños y adolescentes y en el currículo se incluye el trabajo como eje de interés formativo.

Distintos elementos van a atender con esta propuesta y la de las Escuelas Técnicas Robinsonianas: la falta de demanda de fuerza de trabajo cualificada en esta economía dirigida por la burguesía importadora, la ausencia de formación docente en áreas técnicas; las limitaciones impuestas por la legislación venezolana a quienes con saberes suficientes se les impide el ejercicio docente regular, además de la carga ideológica de la noción de desprecio sembrada en el inconsciente colectivo, *“estudia para que llegues a la universidad y seas alguien”*, que aleja a la población de la formación para el trabajo productivo.

Con la llegada de la pandemia COVID-19 y el bloqueo económico que atraviesa Venezuela, se evidencia sustancialmente la necesidad de una educación vinculada al hacer productivo para la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población y permita superar el rentismo petrolero y la dependencia económica. Una educación que integre el mundo del trabajo con el mundo educativo a través de la formación técnica y profesional en el desarrollo de perfiles productivos para la diversificación de la economía. En el contexto actual se reconoce que la crisis social, económica y cultural que impera en el país, producto de ataques, bloqueos económicos, operaciones psicológicas, encuentran su nicho en una educación descontextualizada, fragmentada y desvinculada de la realidad geopolítica, económica e histórica de la nación. Por ello, resulta necesaria la transformación curricular donde se articulen y estructuren las dimensiones del Ser-Conocer-Convivir con el Hacer, para proporcionar capacidades cognitivas, psicomotrices, manuales, de autonomía, de relación interpersonal e inserción social.

Desde este marco, la transdisciplinariedad ofrece un conocimiento integral y complejo, que supera los enfoques parcelados. Para Valladares, L. (2020, 87) la

transdisciplinariedad es “un proceso de conocimiento que trasciende los límites disciplinarios, reconfigurando parcelas disciplinarias en una perspectiva sistémica, global e integrada”. Desde la superación del fraccionamiento y la atomización, expresión fundamental de la división social del trabajo, la educación y formación técnica y profesional como subsistema busca integrar desde la transdisciplinariedad y la mirada sistémica las diferentes instancias que desde diversas concepciones se aproximan a una educación vinculada al trabajo, para consolidar una política nacional que transversalice todo el sistema educativo venezolano y el resto de las instituciones que tienen responsabilidad en el desarrollo de los motores productivos para la economía diversificada.

Dentro de los propósitos específicos de esta investigación se mencionan:

- Develar los elementos que subyacen en el sistema educativo bolivariano relacionados con el currículo y su relación con la división social del trabajo.
- Proporcionar sustentos teóricos que evidencien la separación entre el mundo del trabajo y el mundo educativo y por ende incumplimiento del mandato constitucional específicamente en su artículo 3.
- Desarrollar una conjunción metodológica para el contexto venezolano relacionado con la formación integral desde el ser, el conocer, convivir y saber a partir del desarrollo de competencias para el hacer productivo.
- Fundamentar la importancia de la creación de la educación y formación técnica y profesional como subsistema para el proceso político y económico venezolano.

Importancia de la investigación

Esta investigación envuelve una gran importancia en el aspecto educativo, formativo, pedagógico, andragógico, económico, sociocultural, territorial, epistemológico, metodológico, axiológico y productivo.

En lo educativo fomenta el desarrollo de una educación

vinculada al trabajo para producir conocimientos desde el desarrollo de la práctica.

En lo formativo proporciona las habilidades competencias y destrezas para el desarrollo de perfiles productivos vinculados a diversos motores de la economía.

En lo pedagógico propone el desarrollo curricular como proceso de construcción continua y permanente desde la superación de la fragmentación para desarrollar una práctica que a partir de su sistematización permita la producción de nuevas teorías y conocimientos.

En lo pedagógico, la construcción de los aprendizajes en adultos y adultas está relacionado con el hacer, con el desarrollo de la práctica y la propuesta de un subsistema de educación y formación técnica y profesional se dirige al aprender a Hacer.

En lo económico esta investigación impulsa la diversificación de la economía para superar el rentismo petrolero y la monoproducción desde el desarrollo de perfiles para distintas ocupaciones productivas que el mundo del trabajo demanda.

En lo sociocultural promueve una cultura para el trabajo que a su vez permite la inserción al campo laboral y el fomento de la economía social para la creación de unidades de producción comunal y emprendimientos productivos.

En lo territorial favorece y estimula el desarrollo endógeno sustentable a partir de las bondades, características y necesidades de cada territorio y sus poblaciones.

De igual forma, desde lo ontológico, la presente investigación en materia transdisciplinar y hologramática es integral, dinámica, interactiva, dialéctica, basada en lo que los trabajadores y trabajadoras, estudiantes y comunidades construyen a partir de su realidad como proceso de transformación del entorno y de sus cosmovisiones.

Contempla los preceptos constitucionales de participación, corresponsabilidad y democracia con desarrollo de la soberanía cognitiva y consustanciado con su comunidad y el

ambiente; así como también, los principios: solidaridad, bien común, justicia social, equidad, trabajo en equipo, otros.

El aspecto axiológico se enmarca en el desarrollo de la personalidad solidaria, hacia los valores patrios de defensa integral del territorio, el trabajo colectivo, la formación continua y permanente, el desarrollo endógeno sustentable, el trabajo como proceso social y el socialismo como forma de producción, control y distribución equitativa de la riqueza para el fomento de una sociedad justa equitativa y amante de la paz, descrita en nuestro marco jurídico.

Por consiguiente, epistemológicamente, el horizonte de este trabajo esta direccionado a formar al hombre y la mujer que la sociedad venezolana requiere para profundizar la propuesta país dibujada en las leyes venezolanas, cuyo perfil esté enfocado en la perspectiva crítica, la cual le ofrece las herramientas filosóficas, teóricas y metodológicas para transformar su entorno constantemente desde su praxis productiva, desde la producción de nuevos conocimientos a partir de su acción, para transformar la realidad del contexto territorial donde desarrolla su quehacer productivo, político y social.

Por otro lado, esta investigación incorpora progresivamente la comprensión del significado y del valor del trabajo liberador con sus respetivo aprendizaje y dominio técnico como esencia del sistema educativo venezolano, sociedad que decidió ser independiente, soberana y con una economía diversificada. En ese sentido se fundamenta en tres elementos claves para diferenciar la educación venezolana de enfoques neoliberales: Una educación pública seguida de su carácter popular y con un desafío enorme de desarrollar una cultura productiva en todos los niveles y modalidades del sistema educativo bolivariano.

Aportes teóricos de la investigación

Esta investigación se fundamenta en aportes teóricos como la teoría crítica, aportes de Simón Rodríguez, de Prieto Figueroa, teoría de sistemas, la sistematización de experiencias, el paradigma sociocrítico y sociohistórico con INVEDECOR como paradigma emergente.

Teoría Crítica

Según Edutorial etecé (2021):

“La teoría crítica es una forma de teorización o de reflexión en torno a la sociedad, la política y la moral, que persigue la liberación del individuo de las fuerzas que lo oprimen y que lo explotan, es decir, una visión crítica de los funcionamientos del capitalismo moderno. En ese sentido, toda teoría crítica busca distinguirse de las teorías consideradas tradicionales”.

Axiológicamente la práctica social constituye el criterio científico para su determinación, nos ocupamos de la transformación de la realidad y entendemos la conciencia del sujeto social a partir de sus luchas. El método tiene un carácter no neutral, sino expresamente político de acuerdo a los intereses de la clase dominada. Ontológicamente el ser se asume como ser social; desde su relación con el entorno y las distintas relaciones que se establecen.

Pensamiento Simón Rodríguez

Para Simón Rodríguez la primera escuela es fundante, los conocimientos impartidos durante la infancia son vitales, específicamente al referirse a tres aspectos fundamentales relacionados con el aprender a vivir en sociedad y en ese sentido se refiere a tres aspectos que el niño y la niña deben aprender en la primera escuela, la escuela social. Carlos H. Jorge (1999) (p.139) citando a Rodríguez expresa:

La escuela social debe enseñar a pensar, a comunicar y adquirir. Saber pensar, ello es posible si tratamos con cosas, quiere decir: saber establecer, a partir de las propias percepciones de las cosas, el conjunto de relaciones que las cosas guardan entre sí porque no hay objeto aislado, el más independiente al parecer, tiene relaciones..... El movimiento más libre tiene dependencias y los niños y niñas apenas empiezan a andar puede entender un conjunto de verdades que habitualmente le son negadas”.

Estos preceptos tienen que ver con el hecho que fundamentalmente el niño tiene que vivir en sociedad. En el segundo aspecto nos ilustra: los medios fundamentales de comunicación que debe proporcionar la escuela son: calcular, hablar, raciocinar, escribir y leer y en cuanto a la indicación de los medios de adquirir, toca a los maestros y maestras hacer conocer el valor del trabajo para que sepan

apreciar el valor de las obras. Desde esta reflexión, no se puede conformar con las revoluciones políticas hacia afuera, la libertad se viste también con otros ropajes: impone la revolución económica hacia adentro.

Pensamiento Luis Beltrán Prieto Figueroa

En el maestro Prieto Figueroa, quien apoyado en el pensamiento Rodrigueano, encontramos la propuesta de estado docente para la defensa de la educación pública como derecho fundamental que le corresponde a una sociedad y por tanto debe ser inclusiva, de calidad e integral. Igualmente, en este pensador, se ubican los elementos históricos del origen de la educación venezolana, a partir de aspectos caracterizados en la colonia, los cuales han conducido a una educación fragmentada que separa el saber del hacer. Prieto Figueroa, L. (1980)

Teoría de Sistema

Teoría General de Sistemas. Según Ranzinkov (en De la Peña, G. y Velázquez, R. 2018, 33). “Sostiene que un sistema es un “conjunto de elementos que tienen relaciones y conexiones entre sí, y que forman una determinada integridad, unidad”. Por consiguiente, el subsistema de educación y formación técnica y profesional es una organización conformada como una estructura abierta, puesto que mantiene interacción directa y constante con el medio en el cual interactúa (estudiantes, trabajadores, trabajadoras, ministerios, misiones, escuelas de artes y oficios, escuelas técnicas, Inces, otras), cuyo propósito es la formación integral y desarrollo de los perfiles productivos para la diversificación de la economía.

Sistematización de experiencias

Oscar Jara plantea que la sistematización

“Es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo”. (Jara, 1998, p.10).

De igual manera considera que:

La sistematización de experiencias es menos común y más compleja: se trata de ir más allá, se trata de mirar las experiencias como procesos históricos, procesos complejos en los que intervienen diferentes actores, que se realizan en un contexto económico-social determinado y en un momento institucional del cual formamos parte. (Jara, 1998, p.18).

Por su parte (Cadena, 2005, p.2) “En la Educación Popular, la sistematización es una especie particular de creación participativa de conocimientos teórico prácticos, desde y para la acción de transformación, entendida como la construcción de la capacidad protagónica del pueblo”.

Ambos conceptos demuestran que, en la búsqueda de nuevos paradigmas relacionados con los contextos latinoamericanos, las experiencias contienen en su esencia una significativa acumulación de conocimientos que, en la Educación y Formación Técnica y profesional para aprender a hacer, permiten referencias sobre la necesidad de un currículo integral, liberador que supere la división social del trabajo en el cual está cimentada la educación técnico instrumental.

Paradigma sociocrítico

De acuerdo con Arnal (1992) (p.86). “El paradigma socio-crítico adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo interpretativa, sus contribuciones se originan de los estudios comunitarios y de la investigación participante”. La investigación socio crítica comienza de un concepto social y científico, pluralista e igualitaria que accede a los seres humanos ser cocreadores de su propia realidad a través de su experiencia, sus pensamientos y acción; ella constituye el resultado del significado individual y colectivo. Procura poner de manifiesto las relaciones existentes en la sociedad y la cultura con la que está profundamente arraigada. Por otra parte, su propósito común es teorizar los valores, individuales y colectivos que las sociedades liberales posindustriales han desarrollado y cómo actúan en el contexto latinoamericano. Sobre todo, el relacionado con las ciencias, la tecnología y su vinculación con el poder.

Paradigma sociohistórico

Hernández (2002) (p.227),

Destaca como una premisa central en el paradigma que, el proceso de desarrollo cognitivo individual no es independiente o autónomo de los procesos socioculturales en general, ni de los procesos educacionales en particular. No es posible estudiar ningún proceso de desarrollo psicológico sin tomar en cuenta el contexto histórico-cultural en el que se encuentra inmerso, el cual trae consigo una serie de instrumentos y prácticas sociales históricamente determinados y organizados”.

Para Vigotsky (1979 citado en Hernández, p.227).

“La relación entre sujeto y objeto de conocimiento no es una relación bipolar como en otros paradigmas, para él se convierte en un triángulo abierto en el que los tres vértices se representan por sujeto, objeto de conocimiento y los instrumentos socioculturales. Y se encuentra abierto a la influencia de su contexto cultural”.

De esta manera la influencia del contexto cultural pasa a desempeñar un papel esencial y determinante en el desarrollo del sujeto quien no recibe pasivamente la influencia, sino que la reconstruye activamente. En el subsistema de educación y formación técnica y profesional, el aspecto cultural, la relación con el contexto y los ámbitos de acción, poseen influencia en el pensamiento y racionalidad de las y los sujetos, lo cual es fundamental para el desarrollo de una cultura del trabajo, del hacer y de la producción endógena.

Invedecor

Lanz, C. (1994 p. 53) Método INVEDECOR, articulación de cuatro procesos: Investigar, educar, comunicar y organizar. Es una estrategia de articulación entre el saber y el hacer que globaliza la producción de conocimientos en la acción, combinando el aprender haciendo, aprender investigando con nuevas prácticas comunicativas y organizativas. Invedecor como paradigma emergente articula la investigación acción participante, la educación popular, la comunicación como estrategia para la socialización y la organización como acumulación de fuerzas.

Camino metodológico

Esta investigación se inserta en una conjunción metodológica que integra la dialéctica como proceso político, el paradigma sociocrítico para el análisis y reflexión sobre las relaciones de poder y su expresión en la atomización curricular, el análisis bibliográfico para ubicar los antecedentes y comparar experiencias en otros contextos, el método Invedecor como metodología emergente que articula la investigación acción participante, la educación popular, la comunicación libre de coerción y como arma para la interlocución de la conciencia y las prácticas emancipatorias, la organización como espacios de acumulación de fuerzas consientes y el enfoque sistémico para analizar todos los factores contextuales y las interrelaciones entre ellos, dentro de los cuales fue elaborada e implementada esta política pública. Los sujetos de la investigación se ubican en la realidad educativa venezolana y el colectivo del Inces. En cuanto a las técnicas de recolección de información que se utilizaron fueron, la observación; la revisión bibliográfica y documental, la comparación de experiencias locales, nacionales e internacionales, así como la técnica de la entrevista. Para finalizar, se empleó el análisis e interpretación de la información, la categorización, estructuración, contrastación, triangulación y teorización.

Hallazgos

Mediante el diagnóstico de la realidad actual en el sistema educativo bolivariano se ubica una marcada separación entre el mundo del trabajo y el mundo educativo. A pesar que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) específicamente en el art. 3 se expresa que:

El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.

La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines, no existe acercamiento ni entre estas estructuras organizativas responsables de ambas

políticas relacionadas a estas instituciones, ni en el sistema educativo bolivariano se vincula el saber con el Hacer.

Por otro lado, en esta investigación se develan aspectos relacionados con un currículo que reproduce la división social del trabajo capitalista que separa las actividades manuales de las intelectuales, no se vincula la teoría con la práctica ni rompe con la atomización entre el docente y el estudiante. El y la estudiante siguen consumiendo contenidos repetitivos, copiados y elaborados por otros y otras, proporcionados por el docente.

Así mismo, existe un desfase entre la educación que necesitamos para el desarrollo de la sociedad y la educación actual, a tal punto que son los mismos estudiantes quienes exigen al sistema educativo, la formación técnica en algún perfil productivo como requisito para obtener el título de bachiller.

Se considera importante destacar que, durante el desarrollo de la investigación, se aprecia un desconocimiento profundo por parte de los y las docentes del sistema educativo venezolano, sobre las diferencias entre educación y formación. Dos conceptos que se relacionan, pero poseen diversas diferencias. gualmente se ubica como hallazgo, la necesidad de consolidar las dimensiones que componen al ser humano que a su vez están íntimamente relacionadas con los conjuntos explicados anteriormente. En esta tesis doctoral, las dimensiones son : Ser, el cual está definido como la realidad objetiva, natural, de características y necesidades propias. El Hacer: es el proceso para producir conocimientos, bienes materiales y simbólicos. En cuanto al Conocer es la capacidad biológica y social que tiene el sujeto de aprender y apropiarse de manera transdisciplinaria del mundo que lo rodea y para efectos educativos, representan el cúmulo de contenidos pedagógicos y competencia que debe alcanzar. Por último, el convivir representa la capacidad que tienen el ser de cultivar valores que le permitan vivir en armonía con las personas que lo rodean, así como cuidar y preservar el ambiente y la naturaleza en interacción permanente.

Reflexiones finales

Las condiciones coyunturales que atraviesa Venezuela, si bien han hecho estragos en la población víctima de los ataques, guerras y bloqueos económicos, han dado la oportunidad de evidenciar la necesidad de un cambio estructural en el sistema educativo, para hacerlo coherente y pertinente socioculturalmente.

La aparición del virus que causa la COVID 19 ha generado una Pandemia e incurre directamente en todas las organizaciones sociales y las obligan a emprender rápidas transformaciones. En este sentido, la educación debe ubicar nuevas tecnologías para el desarrollo de la formación virtual y el desarrollo didáctico desde el hacer productivo. La educación no puede seguir fundamentándose en contenidos desvinculados de la realidad social y las necesidades de los territorios.

Por otro lado, el currículo por competencias desde la razón técnica instrumental impuesta por la modernidad, tiene como propósito la preparación de mano de obra calificada para las empresas capitalistas que terminan favoreciendo a los dueños de los medios de producción. Esto ha sido una constante que en otros momentos históricos cuando la explotación petrolera estaba en su auge, fue criticada y cuestionada. Ahora bien, en la actualidad en medio de un bloqueo por parte de potencias extranjeras, es obligación del Estado y toda la sociedad venezolana como corresponsable, producir para alcanzar la soberanía real del país. En ese sentido, la formación técnica y profesional, ubicada en el contexto latinoamericano, donde existe una propuesta de país, un proceso revolucionario, donde la educación debe fortalecer el desarrollo endógeno sustentable, la superación del rentismo petrolero y la diversificación de la economía.

La formación de competencias, habilidades y destrezas son imprescindibles para formar la clase trabajadora que dirija el proceso social de trabajo, para transformar nuestros recursos y producir los bienes y servicios que la población necesita para la subsistencia. En el contexto latinoamericano y fundamentado en la conjunción metodológica de esta investigación, la formación por competencias desde la

realidad indoafroamericana para la descolonización, se ubica como una estrategia innovadora a construir.

En el presente trabajo se prefigura el perfil de las y los nuevos sujetos sociales, de una nueva educación vinculada al trabajo liberador con valores y principios éticos suficientes para combatir la indolencia, el desarraigo y desapego hacia la patria.

Además, la educación y formación técnica y profesional no solo proporciona esos aspectos antes mencionados, sino que transita hacia un nuevo modelo de gestión que unifica y transversaliza todas las instituciones del Estado, proceso que permite avanzar hacia la integralidad del estado socialista.

Referencias bibliográficas

- Arnal, J. (1992). Investigación educativa. Fundamentos y metodología. Barcelona, España: Labor
- Castillo, Magaly. (2017). Pensamiento Educativo Latinoamericano. Blogspot. <http://pensamientoeducativolatinoamericano.blogspot.com/2017/01/teoria-humanistaluis-beltran-prieto.html>
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000) en línea en <http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion>.
- De Vega, (1990) La Construcción del Conocimiento Sociohistórico. En línea en www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/polis/cont/1990/pr/pr20.pdf
- Fernández, T. y Tamaro, E. (2004) «BIOGRAFÍA DE SIMÓN RODRÍGUEZ». La enciclopedia biográfica en línea [Internet]. Barcelona, España, Disponible https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rodriguez_simon.htm
- Hernández R. G. (2011) Paradigmas en psicología de la educación. Paidós, Mexico (2010) Venezuela ¿Hacia dónde va el modelo productivo? CIM, Centro Internacional Miranda, Caracas.

Jara Holliday, O. (2014) SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS, PRÁCTICAS Y TEORÍAS PARA OTROS MUNDOS POSIBLES. Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano CINDE Colombia.

Jorge, C (1999) Educación y revolución en Simón Rodríguez. Monte Ávila Editores, UCV Caracas Venezuela

Lanz C. (1994) El poder en la escuela. Editorial primera línea, Barquisimeto. Estado Lara

Lanz C. (2009). INVEDECOR Y LA CRÍTICA DE LA DIVISION SOCIAL DEL TRABAJO CAPITALISTA (SU CONCRECIÓN EN LA EVALUACIÓN SISTEMATIZACIÓN) Diálogo de Saberes No. 2. Caracas Venezuela

Prieto Figueroa, L. (1980) El Estado y la Educación en América Latina. Monte Avila editores. Caracas Venezuela.

Prieto Figueroa, L. (1980) EL ESTADO Y LA EDUCACIÓN EN AMÉRICALATINA. Monte Ávila Editores. Tercera edición

«Teoría crítica». Autor: Equipo editorial, Etecé. De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en: <https://concepto.de/teoria-critica/>. Última edición: 5 de agosto de 2021. Fuente:<https://concepto.de/teoria-critica/>

SITEAL (2019) Documento Eje. Educación y Formación Técnica y Profesional. Unesco Buenos Aires.

UNESCO (2015) Agenda 2030. <https://www.conalep.edu.mx/UNESCO-UNEVOC>.

Profundización del diálogo social en y sobre la formación y autoformación productiva

Beatriz Sequera Meléndez¹
Instituto Nacional de Capacitación y
Educación Socialista
bsequeram@gmail.com
Venezuela

Jesús Adalberto Hernández Aguilera²
Instituto Nacional de Capacitación y
Educación Socialista
jesushaguil@gmail.com
Venezuela

Publicado en: Revista científico comunitaria ARA MACAO.
Diciembre de 2020.

Resumen

Los cambios, volatilidad, desigualdad, turbulencias y quiebres paradigmáticos en el mundo del trabajo, unidos a la innovación tecnológica, institucional y la tendencia a exigir un mayor nivel de formación crean una demanda de calificaciones y cualificaciones especializadas, técnicas y transversales tienen

1 Postdoctorado: Filosofía y Ciencias de la Educación; doctora en Humanidades; magister en Información y Comunicación para el Desarrollo; especialista en Gerencia en Redes y Unidades de Servicios de Información (UCV) y en Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (Inces). Licenciada en Bibliotecología (UCV). Consultora, organizadora, ponente, tallerista y conferencista en diversas jornadas y eventos. Actualmente gerente nacional de Currículo y Didáctica, de la Gerencia General de Formación Profesional en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces). Docente – investigadora de postgrado en la maestría y especialización en Información y Comunicación para el Desarrollo. Profesora de pregrado en la Escuela de Bibliotecología y Archivología, de la Facultad de Humanidades y Educación (UCV).

2 Especialista en Gerencia de Procesos Educativos (UNESR); licenciado en Educación (UCV), Co-Investigador de los proyectos de Investigación - Acción: "Democracia, Pedagogía y Participación Comunitaria", "Construyendo Democracia desde la Acción Comunitaria" y "El Diagnóstico participativo, la formulación y reflexión de proyectos de acción en instituciones educativas" del programa Estímulo a la Investigación (Fonacit - Unesr). Actualmente gerente general de Formación Profesional, en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces). Gerente de línea de Formación Técnica Profesional del Inces.

consecuencias de gran envergadura para la gestión del talento humano. El diálogo social es el medio de identificar, anticipar y promover propuestas de soluciones que emergen del contexto y desarrollo del trabajo en las organizaciones, lugares, y condiciones de trabajo en la región de América Latina y el Caribe (ALC). Está muy presente el diálogo social entre los empleadores, los trabajadores, las trabajadoras y una amplia gama de interlocutores sociales vinculados con la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (EFTP) (OIT/Cinterfor, 2017:2019). Para ello, se acude a los más recientes antecedentes y mejores prácticas de las Instituciones de Formación Profesional (IFP) en la región de ALC, tomando como referente la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para la transformación y desarrollo económico sostenido, inclusivo y sostenible. La metodología se ajusta al enfoque interpretativo y el estudio se abordó desde un itinerario documental con un diseño de tipo hermenéutico, en torno a la indagación y profundización del diálogo en y sobre la formación y autoformación productiva, en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces). Los resultados muestran el marco legal y los documentos referenciales internacionales y nacionales de alto valor estratégico utilizados. También se presentan las metas estimadas y líneas rectoras para la formación y autoformación productiva que coadyuve el diálogo social como una alternativa para impulsar y potenciar las Políticas de Desarrollo Productivo (PDP) que requiere el país.

Palabras clave: Formación Profesional, diálogo social, políticas de formación, aprendizaje, producción.

Deepening of Social Dialogue during and about Productive Training and Self-Training

Abstract

Changes, volatility, inequality, turbulence and paradigmatic breaks in the world of work, along with technological and institutional innovation and the tendency to require a higher level of training create a demand for specialized, technical and transversal qualifications have far-reaching consequences

for the management of human talent. Social dialogue is the means of identifying, anticipating and promoting proposed solutions that emerge from the context and development of work in organizations, places, and working conditions in the Latin American and Caribbean (LAC) region. Social dialogue is very present between employers, workers, and a wide range of social partners linked to Technical and Vocational Education and Training (TVET) (OIT/CINTERFOR, 2017:2019). To do this, the most recent antecedents and best practices of Vocational Training Institutions (VTIs) in the Latin America and the Caribbean (LAC) region are used, taking as a reference the 2030 Agenda and the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) for sustained, inclusive and sustainable economic development and transformation. The methodology is adjusted to the interpretive approach and the study was approached from a documentary itinerary with a hermeneutic design, around the investigation and deepening of the dialogue during and about productive training and self-training, at the National Institute of Socialist Training and Education (Inces). The results show the legal framework and the international and national reference documents of high strategic value used. Also presented are the estimated goals and guidelines for productive training and self-training that contributes to social dialogue as an alternative to promote and enhance the Productive Development Policies (PDP) that the country requires.

Keyword: Vocational training, social dialogue, training policies, learning, production

Introducción

La Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (EFTP) “se refiere a las actividades que tienden a proporcionar la capacidad práctica, el saber y las actitudes necesarias para el trabajo en una ocupación o grupo de ocupaciones en cualquier rama de la actividad económica” (OIT/Cinterfor, 2017, p. 7). En este estudio, lo vamos a referir como formación y autoformación productiva.

Las Políticas de Desarrollo Productivo (PDP) buscan generar economías más prósperas creando condiciones para una

mejor inserción productiva y la agregación del conocimiento más complejo en la creación de bienes y la prestación de servicios más sofisticados y con un mayor añadido.

Desarrollar competencias es un elemento fundamental de la ventaja comparativa que puede habilitar a los países para alcanzar su participación en las cadenas globales de valor mediante la incorporación de nuevas habilidades, destrezas, capacidades y nuevos conocimientos innovadores y creativos en los trabajadores y las trabajadoras.

En este sentido, la evolución histórica de la EFTP ha acompañado diversos momentos de desarrollo de la región de América Latina y el Caribe y está llamada a seguir haciéndolo, para lo cual se deberán implantar diversas reformas y adoptar nuevos métodos de trabajo flexibles e innovadores y alianzas estratégicas horizontales, internacionales y multilaterales.

Por esa razón, la interacción e intercambio con los interlocutores sociales ha mostrado ser una buena forma de diálogo para definir mejores respuestas y acciones de formación de los sujetos sociales, así como de fortalecer las respectivas organizaciones para participar y actuar en mejor forma en el desarrollo de la gestión del talento humano.

Para ello, se acude a los más recientes antecedentes y mejores prácticas de las Instituciones de Formación Profesional (IFP) en la región de ALC, tomando como referente la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (CEPAL, 2016). Con ello, se busca la transformación y desarrollo económico sostenido, inclusivo y sostenible, como una alternativa para impulsar y potenciar las PDP que requiere el país.

Desde estas perspectivas, el contenido de este artículo presenta la experiencia del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) relativa al diálogo social junto con la participación activa de los interlocutores sociales, así como en la generación de mecanismos de diálogo para identificar y anticipar las demandas de formación e interconectar a los Centros de Formación Socialista (CFS) con los sectores productivos, empresas (entidades y centros de trabajo) públicas y privadas, comunidades organizadas,

entre otros, en el cumplimiento de los objetivos y metas que permita profundizar el diálogo social en y sobre la formación y autoformación productiva.

El artículo muestra el estado del arte del tema, la metodología que se siguió para realizar la recolección de la información, el análisis de los resultados obtenidos, la discusión con las investigaciones precedentes y las conclusiones a las que se llegó, así como la necesidad de fomentar, fortalecer y profundizar en Venezuela el diálogo en y sobre la formación y autoformación productiva. Sobre esas bases, se planteó la siguiente pregunta de investigación, a partir de diversas experiencias en la región de América Latina y el Caribe: ¿Cuáles serán las metas estimadas, las orientaciones y líneas rectoras para la formación y autoformación productiva que coadyuve el diálogo social? Los objetivos de investigación son los siguientes:

Objetivo general

Fortalecer los procesos de formación y autoformación productiva, enmarcados en las Políticas de Desarrollo Productivo (PDP), a través del diálogo social en el cumplimiento de los objetivos, metas y líneas rectoras para la transformación y desarrollo económico sostenido, inclusivo y sostenible que requiere el país.

Objetivos específicos

- Revisar el estado del arte relacionado con el diálogo social en y sobre la formación y autoformación productiva en la región de América Latina y el Caribe.
- Identificar las mejores prácticas en la región de América Latina y el Caribe, enmarcadas en las Políticas de Desarrollo Productivo (PDP), aplicadas en la formación y autoformación productiva.
- Presentar las metas estimadas, las orientaciones y líneas rectoras para la formación y autoformación productiva que coadyuve el diálogo social.

Estado del arte

Los cambios, volatilidad, desigualdad, turbulencias, ruptura y quiebres paradigmáticos en el mundo del trabajo unidos a la innovación tecnológica y a la tendencia a exigir un mayor nivel de formación crean una demanda de calificaciones y cualificaciones especializadas, técnicas y transversales. Tales cambios tienen consecuencias de gran alcance para la gestión del talento humano.

El diálogo social es el medio de identificar, anticipar y promover propuesta de soluciones que surgen de los cambios y tendencias en las organizaciones, lugares, y condiciones de trabajo en la región de América Latina y el Caribe. Allí está muy presente el diálogo social entre los empleadores, los trabajadores, las trabajadoras y una amplia gama de interlocutores sociales vinculados con la formación y autoformación productiva (OIT/Cinterfor, 2017:2019).

Se observa que se han descentralizado atribuciones y competencias a instancias más amplias, tales como: bipartitas sectoriales, gobiernos locales, comunidades organizadas, asociaciones civiles, entre otros. La experiencia señala que el diálogo social ha permitido disminuir conflictos relacionados con la formación profesional, priorizando los programas de formación en general para los sectores y grupos con mayor vulnerabilidad y desfavorecidos.

De los Centros de Formación Profesional a los Centros de Desarrollo Tecnológico

Los primeros Centros de Formación Profesional (CFP) se diseñaron, de un lado, como aulas de clase en la que se pudiesen manejar los conocimientos teóricos y, del otro, como taller que contaba con maquinarias y equipos básicos para la práctica de las tareas y operaciones de trabajo. Este modelo de organización aún se observa en muchos Centros a lo largo de la región de América Latina y el Caribe y, aunque se ha mantenido con pocos cambios, hoy se encuentra desafiado por el advenimiento de las nuevas tecnologías educativas y de nuevas formas de enseñar y aprender (OIT/Cinterfor, 2017):

Tabla N° 1. Visión evolutiva de los Centros de Formación Profesional hacia el apoyo al desarrollo productivo

Periodo	Descripción del modelo
Años 50 – 70	Centros de Formación: <ul style="list-style-type: none"> • Aulas • Talleres • Sesiones de entrenamiento
Años 70 – 00	Centros de Formación y Desarrollo Tecnológico: <ul style="list-style-type: none"> • Aulas • Laboratorios • Pruebas y ensayos
Años 00	Centros de Innovación: <ul style="list-style-type: none"> • Laboratorios • Investigación básica aplicada • Diseño • Innovación
Cambios paradigmáticos	
Paradigma anterior	Paradigma nuevo
<ul style="list-style-type: none"> • Capacitar. • Entrenar. • Basado en clases. • Aulas y ejercicios de taller. • Material didáctico. • Libros. • Tableros. • Fotocopias. • Guías. • Manuales. • Herramientas. • Máquinas adaptadas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar competencias y habilidades socioemocionales. • Basados en proyectos. • Solución de problemas. • Colaboración. • Material didáctico. • Internet. • Redes. • Objeto de aprendizaje.

Fuente: OIT/Cinterfor (2017)

Se puede apreciar en la Tabla 1 que una primera diversificación en el modelo tradicional de Centros de Formación se empezó a observar en los años 70. Para esa década, varias de las IFP habían desarrollado Centros con tecnologías avanzadas y capacidades para la investigación y la prestación de servicios a las empresas de ciertos sectores.

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la educación y el trabajo

En el plano global, en el año 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este es un plan de acción a favor de las personas en el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

Esta Agenda plantea 17 ODS con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

Referentes de la EFTP y el trabajo:

Tabla N° 2. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible enmarcados en la EFTP

4	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODS.4.3	De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
ODS.4.4	De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.
ODS.4.5	De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.

Fuente: Cepal (2016)

Tabla N° 3. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible enmarcados en el trabajo

8	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
<p>“Por su parte se plantea promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. La formación profesional tiene como uno de sus rasgos más característicos su clara orientación hacia el desarrollo de competencias para la vida y en particular al trabajo productivo, sea este bajo la forma de empleo o emprendimiento, en los diversos sectores de la economía. El logro de un crecimiento económico sostenido y sostenible se basa de manera principal en una elevada productividad que requiere, además de modernización tecnológica, capacidades para la innovación, la creatividad y el emprendimiento. El logro del objetivo de empleos productivos y trabajo decente para todos se juega muchas de sus posibilidades en la existencia de un acceso igualitario a las oportunidades de formación profesional” (OIT/ Cinterfor, 2019, p.7).</p>	

Fuente: adaptado de (OIT, 2018; OIT/Cinterfor, 2019)

Algunas experiencias para apoyar el desarrollo productivo en la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional

Varios IFP, todavía a pequeña escala, han comenzado a transitar este camino que incluye la cercanía con una

demanda sectorial o de cadena productiva y la imbricación en los problemas de productividad y competitividad que se puede abordar con talento humano y los servicios tecnológicos (Cinterfor, 2017):

Tabla N° 4. Instituciones de Formación Profesional para apoyar al desarrollo productivo

N°	País	Institución	Avances de los Institutos de Formación Profesional
1	Guatemala	Intecap	<ul style="list-style-type: none"> • Instaló su Centro de Santa Lucia Cotzumalguapa, en el medio de un polo industrial con ingenios azucareros y otras actividades de la agroindustria; el Centro ofrece formación en áreas industriales relacionadas con la reparación de maquinaria agrícola, metalmecánica y de electrónica. • La institución tiene un departamento de servicios empresariales encargado de atender demandas específicas asociadas a sectores de producción. • Dispone de laboratorios de alta tecnología para la prestación de servicios tecnológicos en áreas como electro – hidráulica, control de calidad de alimentos, microbiología, neumática básica, y robótica, entre otras. <p><i>Vale señalar, que todo ello está aún por articular sistémicamente con una política de desarrollo productivo.</i></p>
2	El Salvador	Insaforp	<ul style="list-style-type: none"> • Ha desarrollado acuerdos para la formación y transferencia tecnológica en la industria del plástico. Mediante el acuerdo se creó y equipó el Centro de Excelencia en Tecnologías de la Industria del Plástico (CETIP) y se desarrollaron programas de formación dual a nivel técnico junto con la utilización de tecnologías de producción en el estado del arte para el sector. • Este es un paso inicial que puede marcar la extensión de esta estrategia a otros sectores clave en la economía salvadoreña.
3	Perú	Senati	<ul style="list-style-type: none"> • Ha establecido alianzas con proveedores de maquinarias pesadas.
4	República Dominicana	Infotep	<ul style="list-style-type: none"> • Iniciará la aplicación de la metodología SCORE (promoción de empresas responsables y sostenibles) en varias empresas productores de banano orgánico. SCORE es un programa de formación y asistencia técnica desarrollado por la OIT, para mejorar las condiciones de trabajo y productiva en pequeñas y grandes empresas.
5	Hondura	Infop	<ul style="list-style-type: none"> • En alianza con CADERH generan respuestas de formación y certificación de recursos humanos a la medida para la industria de la Palma Africana.

Fuente: Cinterfor (2017)

Actualmente, es menester hacer mayores esfuerzos de articulación y alianzas estratégicas para fortalecer el nexo y vinculación entre la EFTP y el crecimiento con la productividad, no solo con soluciones como los centros de innovación o los programas específicos de apoyo a la competitividad, también acercando esta respuesta a las políticas de transformación y diversidad productiva.

Diálogo social en y sobre la formación y autoformación productiva

La EFTP es una herramienta fundamental de los programas de igualdad de oportunidades y de las políticas de articulación, vinculación, integración, alineación, sistematización y certificación de conocimientos, saberes y haceres profesionales y ocupacionales. Es preciso que la misma sea objeto de discusión y convenio colectivo y de diálogo social entre los interlocutores sociales involucrados.

Cabe destacar que la organización encargada de la EFTP en Venezuela, de acuerdo a la OIT (2019), es el Inces, creado el 22 de agosto de 1959 (Prieto, 2006). El Congreso promulga la creación del Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) como organismo autónomo adscrito al Ministerio de Educación. El 11 de marzo de 1960, el Ejecutivo Nacional reglamenta la Ley del INCE, promulgada por el Congreso y reformada el 8 de enero de 1970. El Reglamento fue reformado el 6 de septiembre de 1990.

Es necesario resaltar que, en Venezuela, el Inces ha estado transitando por un proceso de transformación curricular desde el año 2014, que se ha construido, desarrollado y potenciado en los últimos tiempos. Por ello, es menester señalar que, en la región de ALC, no ha sido visibilizado en los eventos de formación que se han realizado, por la poca participación que tuvo el Inces en la región a finales de los años 2010, “debido a que desde el año 2009 se encuentra con su membresía suspendida” (OIT/Cinterfor, 2019, p. 53).

Por tal motivo, ha limitado su impacto ante la posibilidad de intercambiar experiencias exitosas y buenas prácticas,

a través del diálogo social que permita generar estrategias y mecanismos de cooperación técnica horizontal efectiva, eficiente y eficaz y cooperación internacional y multilateral.

Bajo este contexto, la formación colectiva integral, continua y permanente tiene como fines, según la Ley Orgánica de Educación artículo 15, numeral 6: “Formar en, por, para y desde el trabajo productivo cooperativo y liberador desde una perspectiva integral, mediante políticas de desarrollo humanístico, científico y tecnológico, vinculadas al desarrollo endógeno, productivo y sustentable” (Venezuela, 2009, p. 19)

Para ello, es esencial facilitar el diálogo social junto con la participación activa de los sujetos sociales protagónicos, lo cual es fundamental para la gestión de los Centros de Formación Socialista (CFS) del Inces, así como la generación de mecanismos para anticipar las demandas e interconectar los centros de formación con los sectores, las empresas (entidades y centros de trabajo) públicas y privadas, comunidades organizadas, entre otros.

Metodología

Diseño de la investigación

El elemento metodológico de esta investigación sigue un itinerario documental, en el que la estructura sincrónica, encontrada como aporte de los autores referenciados posibilita hacer monitoreo, revisión y seguimiento a las líneas de investigación que tienen como aspecto fundamental la EFTP y el diálogo social.

En esta misma línea, un diseño hermenéutico admite la interpretación del conocimiento para comprender los motivos que lo dinamizan (Nava, 2007). Además, la hermenéutica, según lo planteado por Martínez Miguélez (1989), citado por Hurtado León y Toro Garrido (2007), permite descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los textos y los gestos, así como cualquier acto u obra, pero conservando su singularidad en el contexto del cual forma parte.

Para el análisis de la información, se inició por definir un contexto de acción y los elementos que lo integran para efectos de esta investigación (Tabla 5). Se describe cada uno de ellos, luego se codificaron abiertamente (conceptualmente) las directrices teóricas abordadas, siguiendo los criterios propuestos por Strauss y Corbin (2002) y Flick (2007). Para seleccionar, revisar y analizar el material bibliográfico referencial de la región de América Latina y el Caribe, se procuró determinar su pertinencia y

vigencia en el que se hiciera referencia a las IFP, para contrastar, categorizar, sistematizar, etiquetar y agrupar los contenidos y temas que mantienen relación entre los diferentes contextos y situaciones reales de trabajo. Esto permitió identificar aquellos que representan tendencias y permitieron su interpretación. Estos fueron seleccionados por contextos de acción, un total de veintidós (22) documentos con alto valor estratégico, tal como se especifica en la Tabla N° 5:

Tabla N° 5. Número de documentos revisados por contexto de acción

Nº	Material bibliográfico referencial de la Región de América Latina y el Caribe	Marco legal nacional	Memorias de eventos
1	OIT/Cinterfor: el futuro de la formación profesional en América Latina y el Caribe. Diagnóstico y lineamientos para su fortalecimiento, 2017.	Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999.	Mesa Técnica: "Pautas Metodológicas para la Construcción de Proyectos de Formación y Autoformación Productiva (PFAP)", según las Normas Técnicas Inces, 2016. Primera y segunda Fase.
2	Informe del Director de la OIT/Cinterfor, 2019.	Plan de la Patria: 2013 al 2019.	1er. Simposio: "Políticas públicas en materia de formación y autoformación productiva del Inces", 2016.
3	Declaración de Panamá para el centenario de la OIT: por el futuro del trabajo en las Américas, 2018.	Plan de la Patria: 2019 al 2025.	1er. Seminario de Formación y Autoformación Productiva del Inces, "Hacia las Brigadas Pedagógicas del Inces", 2016.
4	CEPAL: Metodologías aplicadas en América Latina para anticipar demandas de las empresas en materia de competencias técnicas y profesionales, 2017.	Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica.	1er. Congreso Nacional de Formación y Autoformación Productiva, "Hacia las Brigadas Pedagógicas del Inces", 2017.
5	CEPAL: Panorama de la educación técnica profesional en América Latina y el Caribe, 2017.	Agenda Económica Bolivariana.	Primer encuentro por REDIS, con los Gerentes Regionales, Jefes de Formación y Unidades de Tecnología Educativa, para la revisión y evaluación de las Normas Técnicas del Inces, organizado por el Consejo Regional del Inces, 2017.
6	CEPAL: Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 2016	Ley Orgánica del Educación	Jornadas de socialización e intercambio de experiencias y saberes: de los procedimientos técnicos y administrativos, para la administración del Bachiller Productivo INCES, 2018
7	BID: Aprendices para el siglo XXI ¿Un modelo para América Latina y el Caribe?, 2016.	Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.	Congreso Pedagógico del INCES,
8	La revolución tecnológica del SENA. Aprendices para una nueva sociedad, 2010.	Ley del INCES, 2014.	Congreso Pedagógico Virtual del INCES, 2020
9	UNESCO: propuesta de revisión de la recomendación revisada de 2011 relativa a la enseñanza técnica y profesional, 2015.	Plan Estratégico INCES: 2019-2025	
10	OIT: R195. Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos: educación, formación y aprendizaje permanente, 2006.		
Total	10	04	08

Fuente. Elaboración propia

Resultados

De los referentes bibliodocumentales revisados, se realizó un análisis y evaluación profunda que permitió ir generando y produciendo la sistematización de las metas estimadas, las orientaciones y líneas rectoras para fortalecer los procesos de formación y autoformación productiva, enmarcado en las Políticas de Desarrollo Productivo, a través del diálogo social en el cumplimiento de los objetivos y metas para la transformación y desarrollo económico sostenido, inclusivo y sostenible que requiere el país. Por esa razón, se hace referencia a: 1) ¿Cuáles serían las metas, orientaciones y líneas rectoras del Inces y 2) ¿Cuáles serían las líneas rectoras para la formación y autoformación productiva del Inces.

Esto se hace con la finalidad de contribuir a asegurar el pleno cumplimiento de los preceptos constitucionales, el Plan de la Patria 2019-2025, el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, entre otros. También se busca responder a los lineamientos emanados en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Económica Bolivariana y el Plan Estratégico Inces: 2019-2025.

Cabe destacar que Venezuela asumió e incorporó a sus políticas públicas y gubernamentales los ODS de la Agenda 2030 (CEPAL, 2016), la cual es vista como una forma de avance económico y social, que promueve la gestión de los recursos naturales de tal manera que no se agoten más rápido de lo que se pueden restablecer, permitiendo que el desarrollo económico sea sostenido, inclusivo y sostenible.

Para alcanzar cada uno de los 17 ODS, es necesario cumplir una serie de metas. Venezuela ha trabajado desde su contexto y realidad las cinco dimensiones: 1. Económica, 2. Política, 3. Cultural, 4. Ambiental y 5. Social, con el objetivo de adecuar sus políticas públicas a dichos objetivos.

Para tales fines, el Estado venezolano aprobó, como ley constitucional por la Asamblea Nacional Constituyente, el Plan de la Patria 2019 - 2025. Este contempla 1.859 objetivos específicos, sustentados dentro de los objetivos 2030, además de incluir las políticas y acciones acordadas por la ONU en la Agenda 2030.

Por consiguiente, es necesario promover, en los ambientes de formación y autoformación productiva la apropiación, socialización y familiarización con los ODS de la Agenda 2030, el Plan de la Patria: 2019 - 2025, la Agenda Económica Bolivariana y el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, entre otros. Ello contribuiría a una mayor indagación y profundización del diálogo social en y sobre la de formación y autoformación productiva y el mundo del trabajo.

Metas estimadas, orientaciones y líneas rectoras del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista

En consideración a lo antes señalado, se presentan las metas estimadas, las orientaciones y líneas rectoras para la prosecución de las acciones estratégicas y tácticas para alcanzarlas:

1. Acerca de la meta formativa programada para el año 2020, se estableció continuar con la atención de 1.000.000 de participantes, de los cuales 750.000 deben ser jóvenes y 650.000 mujeres, contemplando los procesos de la formación regular y de acreditación de saberes y haceres empíricos. Dichas metas se discriminan por cada Gerencia Regional, observando las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), en cuanto al índice poblacional, como se describe en la Tabla 6:

Tabla N° 6. Distribución de la meta, según índice de inclusión formativa productiva año 2020

Nº	Estado	Total de participantes	Jóvenes	Mujeres	Índice poblacional (INE, 2011)	% Índice población
1	Amazonas	12.886	9.665	8.376	146.480	0,54 %
2	Anzoátegui	53.421	40.066	34.724	1.469.747	5,40 %
3	Apure	24.019	18.014	15.612	459.025	1,69 %
4	Aragua	55.580	41.685	36.127	1.630.308	5,99 %
5	Barinas	30.906	23.180	20.089	816.264	3,00 %
6	Bolívar	56.434	42.326	36.682	1.413.115	5,19 %
7	Carabobo	74.625	55.969	48.506	2.245.744	8,25 %
8	Cojedes	15.793	11.845	10.265	323.165	1,19 %
9	Delta Amacuro	13.754	10.316	8.940	165.525	0,61 %
10	Distrito Capital	58.129	43.597	37.784	1.943.901	7,14 %
11	Falcón	34.132	25.599	22.186	902.847	3,32 %
12	Guárico	31.204	23.403	20.283	747.739	2,75 %
13	Lara	61.942	46.457	40.262	1.774.867	6,52 %
14	Mérida	32.144	24.108	20.894	828.592	3,04 %
15	Miranda	92.118	69.089	59.877	2.675.165	9,83 %
16	Monagas	33.571	25.178	21.821	905.443	3,33 %
17	Nueva Esparta	21.353	16.015	13.879	491.610	1,81 %
18	Portuguesa	34.833	26.125	22.641	876.496	3,22 %
19	Sucre	34.703	26.027	22.557	896.291	3,29 %
20	Táchira	38.833	29.125	25.241	1.168.908	4,29 %
21	Trujillo	28.987	21.740	18.842	686.367	2,52 %
22	Vargas	16.220	12.165	10.543	352.920	1,30 %
23	Yaracuy	26.460	19.845	17.199	600.852	2,21 %
24	Zulia	117.953	88.465	76.669	3.704.404	13,61 %
TOTAL GENERAL		1.000.000	750.000	650.000	27.225.775	100%

Fuente: INE (2011) e Inces (2020)

2. La Programación Formativa Productiva planificada para el año 2020 prioriza las siguientes acciones: 1. La protección social del pueblo, con el acompañamiento a las Misiones y Grandes Misiones, 2. El impulso al nuevo modelo económico productivo diversificado, con el fortalecimiento de la Pedagogía Productiva a través de los Programas de Formación y Autoformación Productiva y proyectos

especiales y 3. El Control Territorial, con el despliegue y abordaje de los Centros de Formación Socialista (CFS) en el territorio, facilitando la vinculación, integración y alineación de los CFS a las estructuras organizativas y de gestión de las comunidades, en atención al Plan de la Patria Comunal y a la infraestructura, el equipamiento urbano y los servicios de las comunidades.

En este contexto, las metas se orientaron hacia las particularidades y necesidades regionales de los CFS, las empresas (entidades y centros de trabajo) públicas y privadas, comunidades organizadas, bases de misiones, unidades educativas y demás ámbitos de interés, como se observan en las tablas 7 y 8, en correspondencia con

los procesos de producción y encadenamiento productivo; alianzas estratégicas y convenios de cooperación técnica horizontal efectiva, eficiente y eficaz y cooperación internacional y multilateral, los cuales se atienden con la articulación y sinergia, de las Gerencias Generales y Regionales del Inces respectivamente:

Tabla N° 7. Distribución de la meta global por ámbito de formación año 2020

Meta ámbitos de formación del Inces, año 2020		
Nº	Ámbito formativo	Participantes
1	Centros de Formación Socialista	120.000
2	Empresas (entidades y centros de trabajo) públicas y privadas	350.000
3	Comunidad	280.000
4	Sistema de Misiones y Grandes Misiones	100.000
5	Centros penitenciarios	50.000
6	Instalaciones militares	50.000
7	Instituciones educativas	50.000
TOTAL		1.000.000

Fuente: Inces (2020)

Tabla 8. Distribución de la meta por gerencia regional y ámbito de formación año 2020

Nº	Estado	Total de participantes	CFS	Empresas (Entidades, centros de trabajo)	Comunidad	Sistema de Misiones y Grandes Misiones	Centro(s) Penitenciario(s)	Instalaciones Militares	Instituciones Educativas
1	Amazonas	12.886	1.546	4.510	3.608	1.289	644	644	644
2	Anzoátegui	53.421	6.411	18.697	14.958	5.342	2.671	2.671	2.671
3	Apure	24.019	2.882	8.407	6.725	2.402	1.201	1.201	1.201
4	Aragua	55.580	6.670	19.453	15.562	5.558	2.779	2.779	2.779
5	Barinas	30.906	3.709	10.817	8.654	3.091	1.545	1.545	1.545
6	Bolívar	56.434	6.772	19.752	15.802	5.643	2.822	2.822	2.822
7	Carabobo	74.625	8.955	26.119	20.895	7.463	3.731	3.731	3.731
8	Cojedes	15.793	1.895	5.528	4.422	1.579	790	790	790
9	Delta Amacuro	13.754	1.650	4.814	3.851	1.375	688	688	688
10	Distrito Capital	58.129	6.975	20.345	16.276	5.813	2.906	2.906	2.906
11	Falcón	34.132	4.096	11.946	9.557	3.413	1.707	1.707	1.707
12	Guárico	31.204	3.744	10.921	8.737	3.120	1.560	1.560	1.560

Continuación de la Tabla 8. Distribución de la meta por gerencia regional y ámbito de formación año

Nº	Estado	Total de participantes	CFS	Empresas (Entidades, centros de trabajo)	Comunidad	Sistema de Misiones y Grandes Misiones	Centro(s) Penitenciario(s)	Instalaciones Militares	Instituciones Educativas
13	Lara	61.942	7.433	21.680	17.344	6.194	3.097	3.097	3.097
14	Mérida	32.144	3.857	11.250	9.000	3.214	1.607	1.607	1.607
15	Miranda	92.118	11.054	32.241	25.793	9.212	4.606	4.606	4.606
16	Monagas	33.571	4.029	11.750	9.400	3.357	1.679	1.679	1.679
17	Nueva Esparta	21.353	2.562	7.474	5.979	2.135	1.068	1.068	1.068
18	Portuguesa	34.833	4.180	12.192	9.753	3.483	1.742	1.742	1.742
19	Sucre	34.703	4.164	12.146	9.717	3.470	1.735	1.735	1.735
20	Táchira	38.833	4.660	13.592	10.873	3.883	1.942	1.942	1.942
21	Trujillo	28.987	3.478	10.145	8.116	2.899	1.449	1.449	1.449
22	Vargas	16.220	1.946	5.677	4.542	1.622	811	811	811
23	Yaracuy	26.460	3.175	9.61	7.409	2.646	1.323	1.323	1.323
24	Zulia	117.953	14.154	41.284	33.027	11.795	5.898	5.898	5.898
TOTAL		1.000.00	120.00	350.000	280.000	100.00	50.000	50.000	50.000

Fuente: Inces (2020)

3. En cuanto a la formación y autoformación productiva en los CFS, esta se promueve, prioriza y direcciona exclusivamente hacia los aprendices, con base en los acuerdos de cumplimiento con las empresas (entidades y centros de trabajo) públicas y privadas con el objeto de mantener los Programas y Proyectos Especiales y se direcciona la programación formativa, es decir, la formación regular.

Actualmente, las metas de la programación formativa se distribuyeron por cada Gerencia Regional del Inces, observando las particularidades, contexto y potencialidades del territorio, tomando como referente medular los lineamientos de las autoridades nacionales para el impulso de los Motores de la Agenda Económica, en la misma forma, los planes, programas y proyectos de todo el país en los que interviene el Inces, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla N° 9. Distribución de la meta global por programa de formación año 2020

Meta ámbitos de formación del Inces, año 2020		
Nº	Ámbito formativo	Participantes
1	Acreditación y Certificación	200.000
2	Formación en Empresas (entidades y centros de trabajo) públicas y privadas	45.000
3	Formación Productiva	520.000
4	Luisa Cáceres de Arismendi (Penitenciario)	30.000
5	Programa Nacional de Aprendizaje (PNA)	100.000
6	Unidades Educativas (UE)	100.000
7	Inces Militar	5.000
TOTAL		1.000.000

Fuente: Inces (2020)

**Tabla N° 10. Distribución de la meta por Gerencia Regional
y Programa de Formación año 2020**

N°	Estado	Total de participantes	Acreditación y certificación	Formación en Empresas (Entidades Centros de Trabajo)	Formación Productiva	Luisa Cáceres de Arismendi (Penitenciario)	Programa Nacional de Aprendizaje (PNA)	Unidades Educativas	Inces Militar
1	Amazonas	12.886	2.577	580	6.701	387	1.289	1.289	64
2	Anzoátegui	53.421	10.684	2.404	27.779	1.603	5.342	5.342	267
3	Apure	24.019	4.804	1.081	12.490	721	2.402	2.402	120
4	Aragua	55.580	11.116	2.501	28.902	1.667	5.558	5.558	278
5	Barinas	30.906	6.181	1.391	16.071	927	3.091	3.091	155
6	Bolívar	56.434	11.287	2.540	29.346	1.693	5.643	5.643	282
7	Carabobo	74.625	14.925	3.358	38.805	2.239	7.463	7.463	373
8	Cojedes	15.793	3.159	711	8.212	474	1.579	1.579	79
9	Delta Amacuro	13.754	2.751	619	7.152	413	1.375	1.375	69
10	Distrito Capital	58.129	11.626	2.616	30.227	1.744	5.813	5.813	291
11	Falcón	34.132	6.826	1.536	17.749	1.024	3.413	3.413	171
12	Guárico	31.204	6.241	1.404	16.226	936	3.120	3.120	156
13	Lara	61.942	12.388	2.787	32.210	1.858	6.194	6.194	310
14	Mérida	32.144	6.429	1.446	16.715	964	3.214	3.214	161
15	Miranda	92.118	18.424	4.145	47.901	2.764	9.212	9.212	461
16	Monagas	33.571	6.714	1.511	17.457	1.007	3.357	3.357	168
17	Nueva Esparta	21.353	4.271	961	11.104	641	2.135	2.135	107
18	Portuguesa	34.833	6.967	1.567	18.113	1.045	3.483	3.483	174
19	Sucre	34.703	6.941	1.152	18.046	1.041	3.470	3.470	174
20	Táchira	38.833	7.767	1.747	20.193	1.165	3.883	3.883	194
21	Trujillo	28.987	5.797	1.304	15.073	870	2.899	2.899	145
22	Vargas	16.220	3.244	730	8.434	487	1.622	1.622	81
23	Yaracuy	26.460	5.292	1.191	13.759	794	2.646	2.646	132
24	Zulia	117.953	23.591	5.308	61.336	3.539	11.795	11.795	590
TOTAL		1.000.000	200.000	45.000	520.000	30.000	100.000	100.000	5.000

Fuente: Inces (2020)

Líneas rectoras para la Formación y Autoformación Productiva en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista

1. Con el propósito de dar cumplimiento al inicio y desarrollo de las acciones productivas del año 2020, el Inces activó las siguientes líneas rectoras para la formación y autoformación productiva:

Conformar mesas de trabajo conjuntas integradas por:

1. Jefes/as de Formación Profesional	9. Coordinadores/as de Programas de Formación Productiva
2. Enlaces de Control de Estudios	10. Gerentes de Inces Militar
3. Jefes/as de Talento Humano	11. Responsables de Producción y Encadenamiento Productivo
4. Planificador/a	12. Responsables de Cooperación Nacional e Internacional
5. Jefes/as Finanzas	13. Jefes/as de Informática
6. Responsables de la Unidad de Currículo y Didáctica	14. Coordinadores/as de Juventud Productiva
7. Jefes/as de Centros de Formación Socialista (CFS)	15. Coordinadores/as de Mujeres Productivas
8. Coordinadores/as Docente y/o Supervisor/a	16. Representantes de los sectores productivos, empresas (entidades y centros de trabajo) públicos y privados, comunidades organizadas, entre otros

Fuente: Elaboración propia (2020)

2. Ejecutar el Plan de Formación y Autoformación Productiva Inces, 2020 en atención a las líneas e instrucciones emanadas por las autoridades gubernamentales y del Inces.

3. Impulsar el nuevo modelo económico productivo diversificado, en la producción de sus propios bienes y servicios, en la planificación de sus políticas públicas dentro del territorio.

4. Dar respuesta a las necesidades formativas, asesorías técnicas y a los sectores productivos, ajustándose a los

planes del Ejecutivo Nacional para el desarrollo del país y planes coyunturales para el crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenido.

5. Establecer como prioridad las opciones formativas enmarcadas en los siguientes sectores productivos (Motores Productivos): 1. Agroalimentario, 2. Farmacéutico, 3. Industria, 4. Banca y Finanzas, 5. Economía Comunal, 6. Hidrocarburo, 7. Nuevo Modelo de Gestión, 8. Minería,

9. Turismo, 10. Construcción, 11. Forestal, 12. Comercio y Servicio, 13. Telecomunicaciones e informática.

6. Realizar propuestas de formación y autoformación productiva, conjuntamente con los trabajadores, trabajadores y empleadores, que coadyuven a la activación de ocupaciones y perfiles productivos/laborales cualificados que impulsen el nuevo modelo económico productivo diversificado.

Conclusión

La revisión de la literatura en los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) plantea la necesidad de involucrar a los empleadores y a los sindicatos en el desarrollo de las políticas, normativas, lineamientos y medidas sobre la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (EFTP), lo cual persigue un mayor compromiso con el sistema. Por parte de los empleadores, se requiere una muestra que refleje las diferentes opiniones existentes y que haya un equilibrio entre la participación de la empresa (entidad y centro de trabajo) pública y privada, comunidades organizadas, entre otros, para la generación de competencias generales transferibles y no solamente las específicas.

Una experiencia novedosa de diálogo social en Venezuela se refiere a la gestión curricular de las Normas Técnicas: metodología para la construcción, desarrollo y ejecución de los Proyectos de Formación y Autoformación Productiva (PFAP) del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista.

En este caso, la iniciativa de los interlocutores sociales originó una propuesta metodológica para estudiar conjuntamente el nuevo currículo para la EFTP, a través de la metodología de proyectos, planes de estudios, perfiles productivos/laborales, unidades curriculares y modalidades híbridas de formación y autoformación productiva: presenciales, mixtas y a distancia mediadas por las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

Los campos de aplicación priorizados de estas prácticas cubren además la determinación de nuevas demandas

de Formación Profesional (FP), la adecuación de la oferta formativa y la certificación de conocimientos por experiencia en ejercicio para identificar y anticipar los cambios en el mundo del trabajo.

Por lo tanto, la interacción e intercambio con los interlocutores sociales ha mostrado ser una buena forma de diálogo para definir mejores respuestas y acciones de formación de los sujetos sociales protagónicos, así como fortalecer las respectivas organizaciones para participar y actuar en mejor forma en el desarrollo de la gestión del talento humano.

Es en esta senda que el diálogo social se transfigura como la piedra angular y fundamental de los modelos de gobernanza en una alta proporción de las Instituciones de Formación Profesional de la región de América Latina y el Caribe. A la vez, existe evidencia de un proceso de indagación, análisis, reflexión y profundización en este componente complejo de la gestión y política institucional, tomando como referente la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para la transformación y desarrollo económico sostenido, inclusivo y sostenible.

Finalmente, hay aspectos vinculados a la formación y autoformación productiva y a la gestión del talento humano sobre los cuales los trabajadores, trabajadoras y empleadores negocian colectivamente. Entre ellos, se vienen fortaleciendo y consolidando aquellos que vinculan, integran y alinean a la formación con proceso de innovación tecnológica, investigación, cambios en las formas de producción, reorganización empresarial y nuevos modelos de negocios, así como la descripción y variación de puesto.

Bibliografía

CEPAL (2016). La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL; Naciones Unidas.

Fazio, M.V.; Fernández-Coto, R. y Ripani, R (2016). Aprendices para el Siglo XXI ¿Un modelo para América Latina y el Caribe? [s.l.]: BID.

Flick, U. (2007). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid, España: Ediciones Morata.

Hurtado León, I. y Toro Garrido, J. (2007). *Paradigmas y métodos de investigación en tiempos de cambio*. Caracas: El Nacional.

Inces (2019). *Informe de gestión de la Gerencia de Currículo y Didáctica del Inces, 2019*. Caracas: Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista; Dirección Estratégica de Formación Productiva; Gerencia General de Formación Profesional.

Inces (2019). *Normas Técnicas: Metodología para la construcción, desarrollo y ejecución de los Proyectos de Formación y Autoformación Productiva (PFAP) del Inces*. Caracas: Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista; Dirección Estratégica de Formación Productiva; Gerencia General de Formación Profesional.

Inces (2020). *Orientaciones generales para la ejecución del Plan de Formación y Autoformación Productiva INCES 2020*. Caracas: Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista; Dirección Estratégica de Formación Productiva; Gerencia General de Formación Profesional.

Méndez Méndez, E.; Arteaga Quevedo, Y. y Delgado, M. (2019). *Conocimiento profesional docente en ciencias naturales: tendencias teóricas*. Areté. *Revista Digital del Doctorado en Educación de la Universidad Central de Venezuela*. 5 (10), 93 – 117.

Nava, J. (2007). *La comprensión hermenéutica en la investigación educativa*. [Documento en Línea]. Disponible en: <http://investigacioneducativa.idoneos.com/index.php/349683> [Consultado: el 24 de abril, 2017].

OIT (2006). R195. *Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos: educación, formación y aprendizaje permanente*. En: 92º Reunión CIT, 17 de julio de 2002. OIT: Ginebra.

OIT (2018). *Declaración de Panamá para el centenario de la OIT: por el futuro del trabajo en las Américas*. En: 19.ª Reunión Regional Americana, 2 al 5 de octubre de 2018. Ciudad de Panamá: OIT.

Cinterfor (2017). *El futuro de la formación profesional en América Latina y el Caribe. Diagnóstico y lineamientos para su fortalecimiento*. Montevideo: Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe/Cinterfor.

Cinterfor (2019). *Informe del Director de Cinterfor*. En: 44º Reunión Comisión Técnica Cinterfor. *Formación Profesional para el Desarrollo Sostenible*, 6 al 8 de agosto de 2019. Montevideo: Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe/Cinterfor.

Prieto Figueroa, L. B. (2006). *La colaboración privada en la educación popular americana*. Caracas: Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCES).

Strauss, A. y Corbin J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Antioquia, Colombia: Editorial Universidad de Antioquia.

UNESCO (2015). *Propuesta de revisión de la recomendación revisada de 2011 relativa a la enseñanza técnica y profesional*. París: Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura: Conferencia General 38º.

Venezuela. Asamblea Nacional. (1999). *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. Caracas: La Asamblea. Venezuela. Asamblea Nacional. (2009). *Ley Orgánica de Educación*. Caracas: La Asamblea. Venezuela. Asamblea Nacional (2012). *Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras*. Caracas: La Asamblea.

Venezuela. Asamblea Nacional (2014). *Ley del INCES*. Caracas: La Asamblea, Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).

Venezuela. Asamblea Nacional (2019). *Plan de la Patria 2019 al 2025*. Caracas: La Asamblea.

ENSAYOS DE INVESTIGACIÓN

El entreaprendizaje como paradigma educativo emergente. Aprender en colectivo y desde la intersubjetividad

Richard Alexis Delgado¹
*Instituto Nacional de Capacitación y
Educación Socialista*
radelgo2006@gmail.com
Caracas - Venezuela

Publicado en: *Revista Científico Comunitaria ARA MACAO*
Volumen 5, Número 11, Caracas, Abril 2022

Resumen

El conocimiento construido de manera colectiva y el aprendizaje participativo desarrollado en ambientes alternativos de educación son procesos complejos que requieren de miradas flexibles para poder comprender las implicaciones académicas que ello genera, ya que su dialéctica supone reflexionar sobre la producción colectiva del conocimiento, mediado por el uso de metodologías y dinámicas poco convencionales. En el presente artículo podremos conocer la problematización de este tema mediante un análisis de fondo a partir de interrogantes que nos permitieron saber cómo se generan estos procesos, considerando la dinámica cooperativa y autogestionada propias de este tipo de experiencias. Aquí es donde subyace la actitud “entreaprendiente”; un precepto socioético intrínseco en dichas relaciones, categoría que requirió de un posicionamiento epistemológico intersubjetivo. Este análisis tuvo su escenario en una comunidad de aprendizaje de un programa alternativo de estudios universitarios, en la República Bolivariana de Venezuela. Fue desarrollado

1.-Licenciado en Educación, estudios de Maestría en Ciencias de la Educación y Doctorante en Pedagogía Crítica Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Desempeño docente desde 1992, profesor de educación básica a personas con discapacidad visual y auditiva. Coordinador de programas educativos, investigador en currículo, profesor universitario en metodología de proyecto. En los últimos siete años desempeñó las Gerencias de Tecnología Educativa, Gerencia General de Formación Profesional y Director Estratégico de Formación en el INCES y Viceministro del Sistema de Formación de Comunas y Movimientos Sociales.

mediante un proceso de análisis defondo, desde la sistematización de experiencia, a partir del paradigma filosófico socio-crítico dialéctico, lo que arrojó como resultado la presentación de un marco orientador del planteamiento argumentativo del entreaprendizaje como paradigma educativo emergente y su valor como aporte desde la educación popular.

Palabras clave: intersubjetividad, entreaprendizaje, educación popular, complejidad, socioética.

Interlearning as an emerging educational paradigm. Learning collectively and from intersubjectivity

Abstract

Collectively constructed knowledge and participatory learning developed in alternative educational environments are complex processes that require flexible views in order to understand the academic implications that this generates, since their dialectic involves reflecting on the collective production of knowledge, mediated by the use of unconventional methodologies and dynamics. In this article we will be able to learn about the problematisation of this issue through an in-depth analysis based on questions that allow us to find out how these processes are generated, considering the cooperative and self-managed dynamics inherent to this type of experience. This is where the “inter-leaning” attitude lies; a socio-ethical precept intrinsic to these relationships, a category that required an intersubjective epistemological positioning. This analysis took place in a learning community of an alternative university study programme in the Bolivarian Republic of Venezuela. It was developed through a process of in-depth analysis, from the systematisation of experience, based on the dialectical socio-critical philosophical paradigm, which resulted in the presentation of a guiding framework for the argumentative approach of interlearning as an emerging educational paradigm and its value as a contribution from popular education.

Keywords: intersubjectivity, interlearning, popular education, complexity, socioethics.

Introducción

Los ambientes socioeducativos experimentales son espacios caracterizados por la convivencia humana, una praxis donde prima el esfuerzo colectivo y la dialogicidad entre los sujetos participantes de las dinámicas socioeducativas, lo cual comprende un compromiso filosófico en superar los aspectos de la alienación humana y el descubrimiento de los límites y posibilidades del proceso de humanización de las relaciones sociales. (Marcovic²).

Dichos ambientes, también son conocidos como comunidades de aprendizaje, es decir, “colectivos en prácticas sociales que definen el conocimiento como un acto de participación” (García³), estos espacios son al mismo tiempo entornos educativos populares que relacionan la vida social, cultural y política de sus participantes con el proceso de construcción colectiva de conocimiento en una realidad contextualizada.

En el Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente (CEPAP)⁴, adscrito al Vicerectorado Académico de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), se ha logrado sistematizar un conjunto de experiencias vinculadas a la formación de educadores y educadoras desde los preceptos de la educación popular y la pedagogía de la liberación, entendiendo como “un proceso que se da entre humanos” (Freire⁵).

Es por ello, que, en el proceso de formación en este centro alternativo de educación universitaria, la construcción colectiva representa un importante reto, más que por los resultados académicos a ser generados, influyen las condicionantes que surgen al iniciarse la formación ante

una metodología poco convencional, dejando entrever la necesidad de estudiar a fondo cada una de sus dimensiones.

Es aquí donde se centra el interés del presente artículo; lo que transcurre durante el proceso de construcción colectiva y cómo se desarrolla el “entreprendizaje”, tomando en consideración las características del método de estudio no convencional del CEPAP, el cual refleja nuevos valores en las relaciones y formas en que los y las participantes del proceso de aprendizaje desarrollan dinámicas entreprendientes.

Es necesario dejar claro, que no es el interés de este trabajo argumentar aspectos de orden científico (inductivo - demostrativo) o teórico (interpretativo – fenomenológico), sino emprender una acción crítica para profundizar en las transformaciones de los procesos caracterizados en el mismo. Se trata de un esfuerzo por entender la complejidad problematizada de un proceso que implica, en primer lugar, comprender cómo el constructo colectivo, mediante el relacionamiento “entreprendiente”, recrea la base esencial del conocimiento generado. En segundo lugar cómo el – estar ahí ⁶- convivir en la praxis desarrollada por los y las participantes, permite crear - en una suerte protagónica - las categorías de análisis que permitan profundizar en estudios posteriores y la conformación de un marco argumentativo que facilite la comprensión teórica del paradigma entreprendiente.

Valoraciones y Fundamento Problematizador

En el desarrollo de las experiencias de aprendizaje de un centro alternativo de educación universitaria ¿cómo se identifican las categorías instropectivas e intersubjetivas que generan los procesos entreprendientes?

² Mihailo Markovic, *Dialéctica de la praxis*. Amorrutu Editores, Buenos Aires. P. 178, 1973.

³ Concepto desarrollado por Wenger en 1998 en su obra *Themes and Ideas: Communities of Practice*, (Comunidades de Práctica. Aprendizaje, significado e identidad)

⁴ Programa para la formación de la licenciatura en educación, concebido desde los procesos andragógicos, de carácter innovador que no parte de un currículo preestablecido, sino que comprende pautas formativas inscritas en el método de proyectos y la sistematización de experiencias de aprendizaje.

⁵ Paulo Freire, *Pedagogía del Oprimido*, Montevideo, Tiempo Nuevo. p. 172, 1970.

⁶ Desde la perspectiva de Gadamer 1977 (prosiguiendo el camino emprendido por Heidegger, pero sin dejar de conectarlo con el planteamiento trascendental) el estar-ahí es comprender. El comprender es la forma originaria de realización del estar-ahí, del ser-en-el-mundo. La comprensión constituye el modo de ser del estar-ahí, previo a toda ulterior diferenciación, por tanto, algo originario en la vida humana. Se trata de un *factum existencial*, pues es imposible retroceder por detrás de la facticidad de este ser.

La praxis educativa desarrollada en ambientes alternativos cuenta con una amplia trayectoria y un cúmulo de destacadas experiencias tanto en Venezuela como en América Latina. Sus resultados han sido reconocidos como importantes aportes para el campo de la educación. Estas prácticas alternativas comprenden un conjunto de interacciones y valoraciones socioculturales muchas veces vistas - casi desde una perspectiva nihilista (donde nada puede ser conocido o comunicado) - por los distintos enfoques educativos de corte tradicional o convencionales y no como una crítica marxista como forma teórica de superación de las cosas ... en función de las necesidades humanas. (Marcovic⁷).

Se trata de procesos que reconocen el rol protagónico de sus participantes en un “acuerdo societario de saberes”⁸, es decir, un ejercicio de ruptura paradigmática y recreación de nuevos valores en el aprendizaje participativo, donde el sujeto que aprende juega un papel activo “emprendiente” al interactuar conscientemente en la planeación, realización, facilitación y evaluación de los procesos de aprendizaje.

Estos momentos orgánicos se van materializando a partir del intercambio de las experiencias y vivencias de los y las participantes, quienes lo desarrollan en un ambiente de estudio permanente y de convivencia sociocultural que se va sistematizando hasta consolidar las bases simbólicas del aprendizaje. En este caso, la sistematización de experiencia juega un papel preponderante en estos procesos, toda vez que brinda una mirada transdisciplinaria del aprender.

Ahora bien. El proceso de formación dialógico e investigativo que el CEPAP promueve, a través de los ensayos socioeducativos, se centra en los equipos de sistematización, quienes interrelacionados constituyen la comunidad de aprendizaje. Estos equipos están conformados por mujeres y hombres de heterogéneas valoraciones culturales con perfiles diversos en lo biopsicosocial, espiritual, histórico y cultural. Esta caracterización de la complejidad multidimensional de la persona nos permite identificar la naturaleza del aprendizaje en dicho centro educativo.

⁷ Mihailo Markovic, *Dialéctica de la praxis*. Amorrutu Editores, Buenos Aires, p. 178, 1973

⁸ Calidad creada por el autor para determinar la naturaleza del compromiso educativo establecido entre los grupos con intereses comunes y praxis compartida.

Específicamente la fase de iniciación en el CEPAP representa, un importante reto, más que por los resultados académicos a ser obtenidos, pesa la valoración creadora y participante de los sujetos protagonistas de la formación. Es aquí donde se concentran las mayores dificultades finis origine pendet. Se trata de la construcción colectiva de los procesos metodológicos desde el inicio, en “...un encuentro interpersonal profundo y la participación activa en la creación y mantenimiento de un clima grupal propicio para la reflexión compartida y el aprendizaje significativo” (Valdez⁹, p. 96).

Del mismo modo, estos procesos van nutriendo y fortaleciendo periódicamente el enfoque experimental, autogestionado y andragógico del método cepapiano. Enfoque donde “el estudiante (participante) tiene la posibilidad de decidir qué, cómo, cuándo y dónde aprender, por ello es que diseñan su propia matriz curricular. Es la antítesis del sistema educativo tradicional, el currículo es flexible ya que es el participante quien lo construye” (Zerpa¹⁰, p. 1)

Los y las participantes, desde la praxis de la convivencia, han venido encontrando el sentido y la significancia del método de proyectos a partir del desarrollo del mismo, mediante el uso de las herramientas constructivas presentes en los lineamientos curriculares e investigativos del CEPAP¹¹. Todo esto, acompañado de la facilitación y tutoría de dichas herramientas por parte de conocedores del método (facilitadores - facilitadoras) y el intercambio de experiencias con sus pares. A esto lo denominamos problematización sustantiva.

Este encuentro del sentido y significancia del método no se da como un acontecimiento o hallazgo, como un descubrimiento iluminado o por mera casualidad. Desde la convivencia – estar ahí - se confrontan las contradicciones que prevalecen en los diferentes enfoques educativos y las valoraciones socioculturales propias de la diversidad de los

⁹ Julio César Valdez, *Andragogía: una lectura prospectiva*. Caracas: Fondo Editorial el Perro y la Rana. p. 96 – 100, 2011.

¹⁰ C. Zerpa, *El CEPAP como Alternativa en el Subsistema de Educación Universitario. Aspectos Normativos*, 2007. Disponible en: <http://aracatuy.blogspot.com/2008/09/el-cepap-como-alternativa-en-el.html>. (consultado s-f)

¹¹ Documento doctrinario que rige el proceso de formación en el CEPAP.

sujetos interactuantes. En este sentido, los grupos (equipos de sistematización) tienen que convertir en hábito la práctica constante de la crítica y la reflexión permanente... sin que ello provoque rigidez o limitaciones para la libre expresión y el clima agradable generado entre ellos. (Valdez¹²)

Esta comprensión trascendente del ámbito del aprendizaje, también determina la caracterización en las relaciones sociales del aprendizaje, toda vez, que en entornos diversos como los ya descrito, los sujetos participantes de los procesos educativos son interactuantes dinámicos que se transforman en la praxis educativa, son “entreaprendientes”. Siendo así que “en estos procesos todos somos a la vez, educadores y educandos” (Rodríguez y López Valdez¹³, p. s-n).

Partiendo de esta aproximación conceptualizada de la educación y conociendo el marco problematizador (sustantivo) en que se generan los procesos de aprendizaje en el CEPAP; corresponde enfatizar en la importancia del grupo (visto como entorno concreto del aprendizaje), para así delimitar con mayor precisión la motivación que invita a desarrollar el presente análisis, lo que hemos denominado la problematización intersubjetiva.

Tras el análisis y el estudio compartido de las reflexiones relacionadas con las experiencias de los y las participantes en la construcción colectiva de sus procesos, se puede delimitar el campo de interés propuesto en el presente trabajo; entendiendo que el aprendizaje colectivo es un eje fundamental en el desarrollo de la praxis socioeducativa entreaprendiente y va tener mayor sentido el rol protagónico de las y los participantes en el ambiente de estudio que el argumento estrictamente formal, previsto en la concepción academicista de la educación.

Por ello el énfasis en el proceso de construcción colectiva del conocimiento representa un objetivo concreto; notum est essentia. Se trata del ejercicio de la intersubjetividad – la otroriedad.

¹² Julio César Valdez, *Andragogía: una lectura prospectiva*. Caracas: Fondo Editorial el Perro y la Rana. p. 96 – 100, 2011.

¹³ W. Rodríguez y A. López, *Filosofía de la Educación*. La Educación Oficial, Colección Vive Sucre, Publicaciones CED, p. 14, 1995.

subjetiva – de quienes constituyen la estética organizativa de los grupos de estudio y desde sus formas del conocer sistematizan sus procesos y experiencias de aprendizaje.

Este enfoque forma parte de los paradigmas emergentes, los cuales constituyen en la actualidad un referente importante para las nuevas maneras de comprender, conocer y desarrollar lo aprendido. Ante la mirada insensible, fragmentada, atomizada y aislada de la vieja racionalidad, hoy el contexto socioeducativo necesita de procesos que permitan percibir y concebir lo global y lo fundamental, la complejidad de los problemas humanos.

Así como desde la teoría de la complejidad se precisa la necesaria relación del hombre con la naturaleza, también desde la pedagogía de la liberación se establece la relación del sujeto con la realidad. Esta analogía nos permite acercar las fuentes del pensamiento complejo y los referentes históricos de la educación popular; sin lo cual sería imposible refrendar la tesis del entreaprendizaje como paradigma emergente.

La Educación Popular es una concepción filosófica e ideológica que promueve los procesos educativos generadores de conciencia colectiva para la transformación social, a partir del diálogo de saberes y la comprensión de la realidad, actuando sobre ella para transformarla.

Esta importante corriente educativa se ha venido desarrollando en América Latina como una concepción emancipadora y liberadora del pensamiento educativo popular, entendido éste como la cualidad socio – psicoemocional con la cual las personas establecen sus formas comunicacionales de relación, es decir, la concienciación en términos de Freire¹⁴. Un método pedagógico de concienciación alcanza las últimas fronteras de lo humano. Y como el hombre siempre las excede, e método también lo acompaña. Es “la educación como práctica de la libertad”¹⁵.

“La educación es considerada como un acto de conocimiento, una toma de conciencia de la realidad, una lectura del mundo que precede a la lectura de la palabra” (Freire, p. s-n)

¹⁴ Paulo Freire, *La educación como práctica de la libertad*. Siglo XXI Editores, s.a. México. P. 154, 1969.

¹⁵ Cita de Fiori E. En Freire (1970). *Pedagogía del Oprimido*, p. 13, 1970.

Este aporte de Freire, presente en una de sus importantes obras, nos habla respecto a la trascendencia de la educación, lo cual implica pasearse por un mundo amplio y conformado de una variada conceptualización respecto a los procesos educativos. Esto nos conduce a una reflexión en cuanto a las diferentes tendencias del pensamiento, dado que éste brinda el carácter emblemático de la función educadora en la sociedad: de más está decir, que es la educación la que determina el modelo de sociedad que se quiere.

Siendo los participantes de los procesos educativos, sujetos de cambio en las diferentes organizaciones e instituciones donde desarrollan su praxis educadora, deben estos procesos garantizar una formación coherente con la acción transformadores: formar la mujer y al hombre con consciencia de clase, con capacidad crítica y autocrítica, capaz de comprender los acontecimientos históricos que han determinado la liberación de los pueblos. Esto sería imposible bajo las premisas de la educación tradicionales y sus métodos convencionales.

En tal sentido, debemos resaltar que la educación ha tenido, históricamente, una definición enfocada a entender el aprendizaje como un elemento específico representado por el modelo bancario, cuyas implicaciones comprende la existencia de un individuo que sabe y otro individuo presto a que se le diga lo que debe (aprender) saber. Esta concepción ha sido cuestionada por múltiples corrientes del pensamiento, siendo así que en la actualidad han surgido nuevas formas de comprender este importante acontecimiento, poniendo en igualdad de condiciones a los y las participantes del proceso de aprendizaje: es el caso de la Educación Popular.

Singularmente un proceso de educación popular no tendría pertinencia sin la existencia humana y sus condiciones relacionales. Un antecedente “nuestro americano” lo podemos evidenciar en la vida del Maestro Simón Rodríguez, quien con su aporte revolucionario y su praxis pudo:

Romper los modos de pensar y vivir de sus tiempo, por no aceptar la tiranía de lo instituido, por la sensibilidad para pensar y vivir abierto enteramente a revolucionar una realidad social y pedagógica marcada por la exclusión y el

sometimiento... Luchó incansablemente por revolucionar las escuelas... para que en ellas aprendieran a pensar no sólo cómo transformar su condición en la sociedad sino, sobre todo, cómo transformar la propia sociedad que generaba esa condición”. (Koham¹⁶, p. 54 - 55).

A partir de 1999 con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el proyecto político impulsado por el Comandante Hugo Chávez y ahora por el presidente Nicolás Maduro Moros, ha definido como una de sus líneas fundamentales el impulso de la educación como vértice transversal de todas las acciones transformadoras; siendo esta política una de las misiones sociales de mayor fortaleza e impacto social, caracterizada por su indiscutible e innegable principio de inclusión y participación social, tomando en consideración los 8 millones 244 mil 053 niños y niñas matriculados en Venezuela entre 2019-2020¹⁷, sumados otros 2,3 millones incluidos a través de las misiones educativas y la educación universitaria.

Por su parte, sería irresponsable deslindar estas reflexiones de lo relativo a la investigación. Bien es sabido, que desde el paradigma cuantitativo, también llamado positivista, se tiende a olvidar que no solamente el problema u objeto de estudio son esenciales en el proceso de investigación, del mismo modo la comprensión que sobre el mundo del conocimiento se tenga y su vinculación con la realidad histórica y cultural del sujeto que investiga, son fundamentales para entender los diversos factores que en ella influyen. Este punto de vista o modo de ver, analizar e interpretar los procesos investigativos plantea la importancia que tiene el rol del sujeto investigador, en cuanto su capacidad de comprender el carácter vinculante entre la realidad y su participación en ella.

De la misma manera este comportamiento se reproduce en los procesos educativos. Ya se ha dicho que el “entreaprendizaje” constituye un paradigma emergente

¹⁶ Omar Kohan, “En torno al pensamiento como nomadismo y a la vía como errancia. Entre Deleuze, Maffesoli y Rodríguez. On thinking as nomadism and on life as errance. Between Deleuze, Maffesoli and Rodríguez”. En Revista de Educación y Ciencias Sociales. Universidad Simón Rodríguez, 2012. Disponible en: <file:///C:/Users/Marisol/Downloads/Dialnet-EnTor noAIPensamientoComoNomadismoYLaVidaComoErranc-5778792.pdf> (consultado s-f).

¹⁷ Disponible en: <https://www.vtv.gob.ve/mas-de-8-millones-200-mil-ninos-inician-el-ano-escolar-2019-2020-con-alegría/> (consultado s-f)

por su alta vinculación a la vida, La investigación cualitativa produce información que muestra patrones sobre la naturaleza del fenómeno, los procesos de abordaje del mismo, sus dimensiones y factores y el significado para quienes lo viven. Es decir, la investigación no es ajena a la realidad concreta, así como tampoco lo es la educación. En consecuencia, el conocimiento es un constructo colectivo, así como el aprendizaje un proceso participativo.

El nivel de influencia, desde el rol participante del investigador, en los procesos cualitativos, constituye un referente trascendental en el impacto de la investigación en el campo social. Lo mismo es para los procesos educativos. La relación sujeto y objeto, visto como proceso del conocimiento, fin esencial de la investigación, ha sido sin duda uno de los aspectos de mayor importancia en el desarrollo integral del ser humano, siendo “que el conocimiento es un proceso, inicialmente individual y secuencialmente social que inicia genéricamente desde el nacimiento biológico de los humanos y concluye con su feneamiento” (Gutiérrez¹⁸, p. s-n).

Entendida como un proceso metodológico que permite que el investigador conozca la realidad como un todo, comprender los fenómenos que en ella se desarrollan a partir de sus contradicciones, buscar los elementos históricos existentes en dicha realidad para promover cambios sociales y generar una praxis transformadora de la conciencia y su entorno, la investigación acción se ha venido posicionando como una propuesta alternativa de significativo impacto en el quehacer de las ciencias sociales. Como respuesta a la investigación tradicional, desligada de la realidad y de los procesos sociales, la investigación acción surgió en un contexto renovador para las ciencias, desde una praxis que buscaba optimizar las relaciones entre investigadores e investigados.

Fuente del pensamiento de Kart Lewin durante los años 40, quien dispuso su conocimiento al servicio de procesos de democratización en el medio donde se desenvolvía,

¹⁸ Juan Gutierrez y Juan Manuel, Teoría de la observación. In J. M. Delgado & J. Gutiérrez (Eds.), Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales (p. 141-175). Madrid, Editorial Síntesis. ,1995

sentó los fundamentos a lo que hoy se conoce como la investigación acción. Basó su propuesta en “tres etapas del cambio social: descongelación, movimiento, recongelación. En ellas el proceso consiste en: 1) Insatisfacción con el actual estado de cosas; 2) Identificación de un área problemática; 3) Identificación de un problema específico a ser resuelto mediante la acción; 4) Formulación de varias hipótesis; 5) Selección de una hipótesis; 6) Ejecución de la acción para comprobar hipótesis; 7) Evaluación de los efectos de la acción; 8) Generalizaciones” (Lewin, 1973)¹⁹.

Posterior a los planteamientos de Lewin, aparecen los sociólogos André, Amín, Dos Santos, entre otros, quienes orientaron sus aportes teóricos a la práctica del poder en diferentes contextos, al igual que Freire (en los años 60), quien, en este sentido, contribuyó con la idea de que la teoría y la práctica de la liberación nacen en cada ser humano mediante procesos de concientización, los cuales conducen a los cambios y transformaciones de sus entornos sociales. Durante la década de los 70, la investigación acción cobró un sentido más participativo y político con los aportes de Fals Borda y Brandao (Colombia y Brasil respectivamente), de igual forma aportes de científicos sociales de otras latitudes, quienes ampliaron y enriquecieron la teoría y la práctica de la investigación acción.

En el desarrollo de las sociedades, la educación y muy particularmente los procesos educativos juegan un papel trascendental en las complejas realidades sociales. Ya lo decía Freire en sus reflexiones en Pedagogía del Oprimido (1970) y mucho antes Marx en su análisis respecto al desarrollo de las contradicciones existentes en la superestructura de los modelos sociales, en donde a la educación le corresponde modelar la conducta de aceptación de la doctrina jurídico – política e ideológica, así como de las condiciones devenidas de los procesos productivos de la sociedad capitalista.

¹⁹ Véase Lewin (1973), Action research and minority problems, pp. 201-216; y Conduct, knowledge and acceptance of new values, pp. 56-68. Citado por Investigación Acción, 1973. Disponible en: http://www.crefal.edu.mx/biblioteca_digital/CEDEAL/acervo_digital/coleccion_crefal/retablos%20de%20pap%20el/RP03/tvi1.htm6.1 (consultado s-f).

Peressón, Mariño y Cendales ²⁰, señalan al respecto:

La educación es un subsistema del sistema social. Por esta razón toda práctica educativa es incomprensible fuera de la estructura social de la cual forma parte integrante y en función de la cual está; su naturaleza, objetivos y características están determinadas por la naturaleza, fines y características de la sociedad como tal.

Comprender las implicaciones del sistema educativo, pasa por analizar primeramente el tipo de sociedad en donde ésta se inscribe, más que partir de la educación en sí misma. Los procesos (o modos) de producción, determinan el tipo de sociedad concreta, a ésta le corresponde un tipo de educación capaz de garantizar los intereses de clase en ella generados. En un sistema capitalista globalizado, la educación toma la forma burguesa manteniendo, reproduciendo y desarrollando el sistema social imperante.

En tal sentido, una investigación comprometida en el campo de la educación, y una educación basada en la práctica de la liberación, no puede dejar a un lado las premisas epistemológicas que subyacen en la “crítica” a los sistemas que conforman la infraestructura y superestructura del modelo de sociedad imperante.

Un segundo argumento lo hayamos en las fuentes del pensamiento complejo y los referentes históricos de la educación popular; sin lo cual sería imposible refrendar la tesis del entreaprendizaje como paradigma emergente.

Conclusiones

El “entreaprendizaje” como paradigma emergente cuenta con tres argumentos polémicos que sirven de base para su análisis y para su continuidad investigativa. El primer argumento es la cualidad andragógica de los procesos de aprendizaje presente en las comunidades de aprendizaje:

²⁰ Mario Peressón, Germán Mariño y Lola Cendales, Educación Popular y Alfabetización América Latina, Dimensión Educativa. P.1 60 – 110, 1983.

Siendo así que “en estos procesos todos somos a la vez, educadores y educandos” (Rodríguez y López²¹, p. s-n).

Y en tercer lugar, no podemos negar la relación investigación – educación teniendo en cuenta que en ambos procesos de forma íntima, hoy influye el rol protagónico y participante del sujeto.

Hoy no podemos negar la influencia que la concepción moderna de la educación, como proceso de facilitación y mediación del aprendizaje y del conocimiento, tuvo de manera hegemónica durante el Siglo XX. Desde Skinner, Montessori, Dewey, Decroly, pasando por Makarenko, Neill, Piaget, Vigostky hasta los tiempos de Ferrer, Guardia y mismo Freire muchos han sido los aspectos relevantes en torno a la educación. Pero en gran parte de los casos existió un patrón común: la enseñanza a partir de la relación maestro alumno.

El entreaprendizaje es un paradigma emergente, un proceso de pares entre pares que participan en espacios comunes, permeados por una diversidad socio cultural, donde existen intereses de aprendizaje comunes en proceso multidisciplinares. El rol protagónico es trascendente, por ello confluyen en un encuentro dialógico este vital acercamiento, que no niega, pero que si confronta la visión unilineal de la educación

Bibliografía

Freire, Paulo. 1970, Pedagogía del Oprimido. Montevideo: Tiempo Nuevo. p.172, 1970.

Gutierrez, Juan y Delgado, Juan Manuel, Teoría de la observación. In J. M.

Delgado & J. Gutiérrez (Eds.), Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales p. 141-175. Madrid, Editorial Síntesis, 1995.

²¹ W. Rodríguez y A. López, Filosofía de la Educación. La Educación Oficial, Colección Vive Sucre, Publicaciones CED, Página 14, 1995.

Kohan, Omar, En torno al pensamiento como nomadismo y a la vida como errancia. Entre Deleuze, Maffesoli y Rodríguez On thinking as nomadism and on life as errance. Between Deleuze, Maffesoli and Rodríguez. En Revista de Educación y Ciencias Sociales. Universidad Simón Rodríguez, 2012. Disponible en:file:///C:/Users/Marisol/Downloads/Dialnet-EnTornoAlPensamientoComoNomadismoYLaVidaComoErranc-5778792.pdf (consultado s-f)

Markovic, Mihailo, Dialéctica de la praxis, Amorrurtu Editores, Buenos Aires, p.178, 1973.

Peressón, Mario; Mariño, Germán y Cendales, Lola, Educación Popular y Alfabetización América Latina. Dimensión Educativa. p. 60 – 110, 1983.

Rodríguez, G y Otros (1996). Metodología de la Investigación Cualitativa. Málaga. Ediciones Aljibe. Págs. 31-32

Rodríguez, W y López, A., 1995, Filosofía de la Educación. La Educación Oficial. Colección Vive Sucre, Publicaciones CED. Página 14.

Valdez, Julio César, Andragogía: una lectura prospectiva, Caracas, Fondo Editorial el Perro y la Rana. Página 96 – 100, 2011.

Educación y Formación Técnica y Profesional en el Sistema Educativo Venezolano: aportes para un modelo de desarrollo económico productivo

Jesús Adalberto Hernández Aguilera
Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista
jesushaguil@gmail.com.
Venezuela

Resumen

Los debates y preocupaciones que existen sobre las perspectivas, estrategias y acciones que se deben desarrollar para afrontar los desafíos que se presentan en los actuales momentos, en relación al futuro que queremos, encuentran en la Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP) un componente medular para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras del mundo del trabajo. En este sentido, se ha planteado la necesidad de un Sistema de Educación y Formación Técnica y Profesional (SEFTP) que promueva la articulación y sinergia entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, a través de un diálogo constructivo que permita la correspondencia entre la oferta formativa y los requerimientos del mundo del trabajo, alineado con las políticas de desarrollo productivo. Por consiguiente, el fortalecimiento de la EFTP en todos los niveles y modalidades educativas del Sistema Educativo Venezolano (SEV), así como, la alineación, contextualización y enfoque de los programas formativos con los objetivos, políticas y estrategias económicas del modelo de desarrollo económico, requieren de un direccionamiento que le dé pertinencia y un rol protagónico en el esquema de las políticas públicas para el desarrollo económico, a través de un SEFTP.

1 Doctor en Gestión para la Creación Intelectual (Unesr); Especialista en Gerencia de Procesos Educativos (Unesr); Licenciado en Educación (UCV). Co-investigador de los proyectos de Investigación - Acción: "Democracia, Pedagogía y Participación Comunitaria", "Construyendo Democracia desde la Acción Comunitaria" y "El Diagnóstico participativo, la formulación y reflexión de proyectos de acción en instituciones educativas" del programa de Estímulo a la Investigación (Fonacit - Unesr). Actualmente Gerente de Formación Productiva, en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces). Gerente General de Formación Profesional y Gerente de Formación Técnica Profesional del Inces. Teléfono: +584264160839.

Palabras clave: Educación y formación técnica y profesional, sistema de educación y formación técnica y profesional, políticas de desarrollo productivo, mundo del trabajo

Technical and Professional Education and Training in the Venezuelan Educational System: contributions to the productive economic development model

Abstract

The debates and concerns that exist about the perspectives, strategies and actions that must be developed to face the challenges that arise at the present time, in relation to the future we want, find a component in Technical and Vocational Education and Training (TVET). core to respond to the present and future needs of the world of work. In this sense, the need has been raised for a Technical and Vocational

Education and Training System (SEFTP) that promotes the articulation and synergy between the world of education and the world of work, through a constructive dialogue that allows correspondence between the training offer and the requirements of the world of work, aligned with productive development policies. Consequently, the strengthening of TVET at all levels and educational modalities of the Educational System, as well as the alignment, contextualization and focus of training programs with the objectives, policies and economic strategies of the economic development model, requires direction that gives it relevance and a leading role in the scheme of public policies for economic development, through a SEFTP.

Keyword: Technical and Vocational Education Training, technical and vocational education and training system, productive development policies, world of work

Introducción

Venezuela, no está exenta de los debates y preocupaciones que existen a nivel global, sobre las perspectivas, estrategias y rutas que se deben seguir para afrontar los desafíos que se presentan en los actuales momentos, en relación al

futuro productivo que queremos, el cual está orientado, en el caso de Venezuela, por la Agenda 2030, el Plan de la Patria, la Agenda Económica Bolivariana (AEB), los Planes Especiales de Recuperación y Crecimiento Económico, así como, las demás políticas públicas que se derivan de estos instrumentos.

En este sentido, el rol de la Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP) está siendo cada vez más reconocido y ocupa un lugar preponderante en las agendas nacionales y multilaterales. En dichas agendas, el debate ha planteado la propuesta de una EFTP que dé respuesta a las necesidades presentes y futuras del mundo del trabajo de los trabajadores y trabajadoras, ya que, “la EFTP es un pilar fundamental para la equidad, la productividad y la sostenibilidad de los países. Contribuye a la mejora de las condiciones de acceso igualitario a la educación, al empleo, al emprendimiento y al trabajo decente” (Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina, s/f, p. 1).

Más aún, se ha planteado que esto se puede alcanzar a través de un Sistema de Educación y Formación Técnica y Profesional (SEFTP) robusto, que incluya la formación a lo largo de la vida y la articulación y sinergia entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, a través de un diálogo constructivo que permita la correspondencia entre la oferta formativa y los requerimientos del mundo del trabajo, alineado con las políticas de desarrollo productivo del país.

El rol de la Educación y Formación Técnica y Profesional en el esquema de las políticas públicas para el desarrollo económico productivo

Para contribuir, desde las instituciones, a fortalecer la cultura productiva es necesario comprender el esquema de políticas públicas para el impulso del desarrollo económico productivo del país, las cuales están regularizadas por un sistema de leyes e instrumentos legales, que dotan a los entes públicos de las competencias específicas en sus ámbitos de acción, las mismas es necesario considerarlas para configurar y articular un marco institucional para laEFTP² en el país, así como, marcos jurídicos que promuevan y regularicen las responsabilidades de los sectores productivos, relacionadas

con necesidades de formación, oportunidades para el empleo, experiencias formativas prácticas, entre otras.

Una institucionalidad que pueda promover, planificar, organizar y coordinar los programas de formación, las ofertas formativas, la programación docente y ejecución formativa en los ámbitos de formación (territorialización) y organizaciones (entidades de trabajo), es decir, una institucionalidad que ejerza la rectoría de las políticas públicas referidas a la EFTP.

En ese orden de ideas, considerando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, observamos que esta establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental; del mismo modo, expone 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de los cuales, dos de ellos encuentran en la Formación Técnica Profesional un componente medular; el primero, el ODS número cuatro, el cual plantea garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos; el segundo, el ODS número ocho, el cual expone promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos (Organización Internacional del Trabajo / Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional [OIT/ Cinterfor], 2019, p. 6).

Por otra parte, el Plan de la Patria 2019 - 2025, expone el Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, certificado en el año 2018 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que asumía plenamente los ODS de la Agenda 2030, en el mismo, se destacan cinco objetivos históricos en los cuales se expone la consolidación de la independencia, sentando las bases de irreversibilidad de la soberanía nacional preservando la soberanía sobre nuestros recursos, lograr

² “El Centro Internacional para la Educación y Formación Técnica y Profesional (UNESCO-UNEVOC) señala que la educación y formación técnica y profesional (EFTP) abarca los programas educativos orientados a impartir conocimientos y desarrollar destrezas para participar activamente del mundo del trabajo” (SITEAL, 2019, p. 2).

nuestras capacidades científico-técnicas, del mismo modo, expone en el artículo 6:

El Sistema de Planificación Nacional y Popular deberá adecuar su marco normativo y funcional a efectos de desarrollar una taxonomía espacial de agregación, vinculante, sistémica, entre las distintas escalas detallando en cada caso el sistema de actores, recursos, competencias, seguimiento y gestión y la interacción vinculante entre las escalas. (Asamblea Nacional Constituyente, 2019, p. 1).

Es decir, plantea crear las condiciones para el desarrollo de un modelo innovador, transformador y dinámico, orientado hacia el aprovechamiento de las potencialidades y capacidades nacionales, acelerando el cambio del sistema económico hacia el modelo económico productivo socialista, sustentado en el rol del Estado social y democrático, de Derecho y de Justicia. En consecuencia, es necesario considerar la pertinencia de una EFTP que lo potencie, a través de la formación de la fuerza laboral, en correspondencia con las demandas de competencias técnicas y profesionales de dicho modelo de desarrollo económico productivo.

En este sentido, observamos que atender estos requerimientos, supone plantear cambios en el Sistema Educativo Venezolano (SEV), primero, orientarlo hacia el fortalecimiento de la Educación y Formación Técnica y Profesional en todos los niveles y modalidades educativas, como pilar del desarrollo económico y social del país, segundo, hacer corresponder la contextualización y enfoque curricular, ejes temáticos y contenidos de los programas formativos con los objetivos, políticas y estrategias económicas de los motores productivos planteados en la AEB, como modelo del nuevo esquema económico que configura de manera pertinente, la transformación económica y el necesario desarrollo económico productivo y diversificado del país, y “como plan de recuperación económica consistente en reforzar el sistema productivo del país” (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información [MPPCI], 2016, p. 4).

Más aún, tomando en cuenta lo antes expuesto, así como, las transformaciones del mundo del trabajo, en el que este último considera el desarrollo de un enfoque orientado a

promover la adquisición de competencias, habilidades y calificaciones para todos los trabajadores y trabajadoras a lo largo de la vida en corresponsabilidad con los interlocutores sociales; del mismo modo, la tendencia a articular el mundo de la educación, la formación técnica y profesional y el mundo del trabajo a través de un sistema de educación y formación (OIT/CINTERFOR, OIT/Cinterfor 2019, p. 7), se hace necesario profundizar en el direccionamiento que está requiriendo la EFTP en el país; en función de los desafíos que se plantean, las tendencias en materia de formación técnica y profesional y las expectativas que se develan en relación con la EFTP.

Por consiguiente, del análisis y reflexión crítica sobre la EFTP, se han planteado puntos de encuentros y discusiones entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación; resaltándose el SEV, la institucionalidad y gobernanza, las directrices para la EFTP, la organización y funcionamiento de la EFTP bajo un marco de calificaciones, el currículo, los ambientes de formación y los formadores.

Más aún, se ha propuesto que el SEV debe originar cambios en los procesos de formación técnica profesional y universitaria, para facilitar la prosecución de estudios de los participantes por los distintos subsistemas educativos, niveles y modalidades educativas, diversificando las oportunidades de formación en ocupaciones que promuevan la incorporación con pertinencia al mundo del trabajo; del mismo modo, cambios en el diseño curricular, incorporando la formación en actividades productivas alineadas al desarrollo productivo del país (Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista [Inces], 2020a).

Igualmente, se ha expuesto la necesidad de la formación y actualización de los formadores en los nuevos métodos y tecnologías, para un mejor desempeño y óptimos resultados, a partir de incentivos a la investigación en la formación técnica y profesional alineada con los planes de la nación, y vinculada a las necesidades reales del contexto y ámbitos de formación donde se desarrolla.

En resumen, la EFTP se constituye en un componente fundamental en el esquema de las políticas públicas para

el desarrollo económico productivo, ya que, a través de su fortalecimiento en todos los niveles y modalidades educativas del SEV, se puede impulsar el desarrollo sostenible y equitativo, y promover la inclusión social al brindar oportunidades de capacitación a través de programas de formación que respondan a las necesidades locales, regionales y nacionales.

Por consiguiente, las políticas públicas orientadas a la EFTP deben alinear, a través del SEV, la oferta educativa con las necesidades de los sectores productivos, para ello, se requiere de una articulación y sinergia entre las instituciones educativas, entidades de trabajo y entes gubernamentales de tal manera de garantizar que los programas de formación estén actualizados y sean pertinentes, proporcionando conocimientos, habilidades, destrezas y competencias

específicas para el desempeño laboral y el emprendimiento, contribuyendo a la productividad y al desarrollo económico productivo.

Sistema de Educación y Formación Técnica y Profesional para fortalecer el modelo de desarrollo económico productivo

En el análisis de los aportes expuestos por los interlocutores y concedores del mundo del trabajo y del mundo de la educación sobre la EFTP, en las jornadas del II Congreso Pedagógico Inces 2020, se observó, en los planteamientos de las problemáticas, preocupaciones y propuestas para la EFTP, desde las perspectivas de las políticas públicas y lo organizativo, el requerimiento de una propuesta de un SEFTP. Dichos aportes, se muestran en la Tabla N° 1:

Tabla N° 1. Aportes del panel de los organismos multilaterales y del panel político en el II Congreso Pedagógico Inces 2020

Problemáticas	Preocupaciones	Propuestas
La juventud demanda transformaciones sociales, sociedades incluyentes, generar condiciones sostenibles y en equidad, oportunidades transformadoras en inclusión, y una gobernabilidad para las oportunidades de los jóvenes.	Reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes, su rol en las soluciones y las articulaciones a través de alianzas para dar respuestas a sus necesidades formativas y laborales.	Es necesario un SEFTP más resiliente, que promueva un desarrollo humano más adecuado a la sociedad en que vivimos.
La formación dual en las empresas y los puestos de trabajo para los jóvenes aprendices.	Hacer esfuerzos en términos de capacitación docente y habilidades digitales para fortalecer los procesos de formación técnica y profesional.	Mejorar los sistemas de capacitación técnica y profesional con perspectiva de impactar y afianzar los sistemas de producción.
La debilidad en la articulación entre la educación y las necesidades laborales, lo cual requiere de alianzas y cooperación.	Reorganizar el currículo, flexibilizar la evaluación, impulsar la acreditación y certificación, y promover la continuidad de la EFTP en el ámbito de alianzas y cooperación.	Desarrollar Políticas Públicas en el SEFTP que articulen los subsistemas para desarrollar las competencias para el trabajo productivo y diversificado.

Continuación tabla N° 1. Aportes del panel de los organismos multilaterales y del panel político en el II Congreso Pedagógico Inces 2020

Problemáticas	Preocupaciones	Propuestas
La continuidad del SEV con claridad en los alcances e impacto en términos de calidad.	Generar procesos de experimentación didáctica, creatividad pedagógica, transdisciplinariedad, implicación de la familia, comunalización de la educación, y que se plasme en el SE.	Congregar a los subsistemas educativos en una comisión nacional para desarrollar las políticas públicas con visión de país productivo.
Cómo atender los desafíos que se han generado en los aspectos técnicos en la EFTP.	Repensar la gobernanza de lo educativo.	Promover la EFTP como una política de Estado y como eje transversal en el SEV en todos sus niveles.
		Orientar la vocación productiva y laboral en el SEV, vinculando el estudio técnico productivo con los motores económicos y la visión de país.
		Fortalecer el currículo desde la educación inicial hasta la universidad, articulándolo con los motores económicos productivos, facilitando la prosecución de estudios en los subsistemas de SEV.
		Impulsar políticas de transformación y desarrollo curricular para garantizar la formación técnica y profesional en los subsistemas, niveles y modalidades educativas, en sinergia y complementariedad con las distintas áreas relacionadas con los motores productivos.

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida del Inces (2020).

Como resultado de los aspectos referidos en la Tabla N° 1, se distingue y reconoce la necesidad, en primera instancia, de clarificar e impulsar los procesos y las acciones con los interlocutores sociales y políticos, así como, con los conocedores del estado del arte, para hacer factible un SEFTP que esté alineado y fortalezca el modelo de desarrollo económico productivo y diversificado que se viene impulsando en el país y, en una segunda instancia, desde el punto de vista de las políticas públicas y lo organizativo - institucional, se debe impulsar la transformación y el desarrollo curricular que garantice la formación técnica y profesional en los subsistemas, niveles y modalidades

educativas, en sinergia y complementariedad con los distintos sectores relacionados con los motores productivos.

En resumen, se deben orientar los procesos y acciones que promuevan las transformaciones que se demandan del SEV, de tal manera que garanticen: 1) La continuidad de la EFTP, como eje transversal, orientando la vocación productiva y laboral en todos los niveles y modalidades del SEV; 2) El desarrollo de políticas públicas que impulsen la creación del SEFTP, considerando aspectos como la gobernanza de lo educativo, la articulación entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación para dar respuestas

a las necesidades formativas y laborales, las respuestas a los desafíos que se han generado en los aspectos técnicos en la EFTP, el fortalecimiento del currículo alineado a los motores productivos y la formación del formador en lo metodológico, didáctico, pedagógico y técnico; y 3) La mejora y fortalecimiento de los procesos de formación técnica y profesional, y el impulso de la formación dual en las empresas, entre otros.

Diálogo constructivo para el fortalecimiento de la Educación y Formación Técnica y Profesional y su alineación con las políticas de desarrollo económico productivo

En Venezuela, en los últimos años se ha venido desarrollando un conjunto de políticas públicas para contribuir con el fortalecimiento de la cultura productiva, siendo visible la implementación de las misiones educativas productivas, así como, el fortalecimiento de la Educación de Jóvenes, Adultos y Adultas (EJAA) con perfil productivo, la transformación de las Escuelas de Artes y Oficios en Escuelas para el Emprendimiento, la diversificación de las menciones de las Escuelas Técnicas y el desarrollo de un currículo por ocupaciones cualificadas, perfiles productivos/laborales y unidades curriculares en los Programas de Formación de el Inces, con el enfoque de la pedagogía productiva, la pedagogía social y la toparquía.

En ese sentido, surge con mayor fuerza el elemento productivo, con la visión y enfoque de crear puentes y sinergia entre los interlocutores sociales, representando una oportunidad para concretar políticas públicas que tributen a la propuesta de consolidación de un robusto SEFTP, orientado a la Formación Técnica y Profesional de la fuerza laboral que requiere el modelo económico productivo y diversificado del país.

Así mismo, es importante considerar que, para la implementación de una política pública, primero es necesario definir cuáles son los problemas a resolver; en este sentido,

se plantea: 1. Creación de una institucionalidad para facilitar

la articulación de todos los entes con competencia en la EFTP; 2. El desarrollo de políticas públicas que atiendan los requerimientos formativos y productivos del país; 3. La concreción de un Marco Nacional de Cualificaciones: 4. La homologación curricular y, 5. La formación de formadores.

En referencia a la institucionalidad, es ineludible plantear y destacar las acciones demandadas al SEV, en relación a la estructura, componentes y aspectos que conformarían un SEFTP en el país, ya que, desde los organismos multilaterales, foros educativos y del trabajo, este se viene debatiendo y orientando para su implementación en diversos países; teniendo claro por un lado, los objetivos de desarrollo del país y por el otro, el impulso de un currículo con pertinencia productiva.

En la misma forma, en relación al esquema de acciones para atender los desafíos que se han generado en los aspectos de la EFTP, es necesario dialogar, reflexionar y realizar aportes, de manera articulada, sobre la gobernanza de lo educativo alineado a lo productivo, así como, sobre las transformaciones requeridas para generar condiciones sostenibles y oportunidades inclusivas en igualdad y equidad.

En este sentido, el esquema de acciones debe incluir el encuentro de los interlocutores del mundo de la educación y del mundo del trabajo, entre otros, para ampliar y adecuar el ordenamiento jurídico, hacer más precisa la ubicación del SEFTP dentro del SEV, desarrollar con claridad su funcionamiento y establecer los mecanismos que posibiliten su implementación.

De igual modo, debe evidenciar de manera clara y precisa la articulación entre los subsistemas, niveles y modalidades educativas en el desarrollo de la EFTP, para la prosecución de estudios en diversas ocupaciones productivas, garantizando la homologación, la equivalencia, el reconocimiento, la acreditación y certificación de saberes y competencias.

Por consiguiente, se debe promover la observancia de un Marco Nacional de Cualificaciones³, como referente para la labor formativa y productiva que se desarrolle en el marco de la EFTP. Por lo tanto, se requiere precisar los mecanismos e instrumentos que permitan configurarlo en función del nuevo modelo económico productivo y diversificado del país, para garantizar la activación plena de los motores económicos productivos.

Así mismo, se concibe la EFTP con propósitos, acciones y enfoque hacia las necesidades del momento histórico y como parte de la transformación educativa en torno a lo productivo, en función de tener el talento humano plenamente formado, preparado, capacitado y consciente para asumir la construcción del nuevo modelo de desarrollo económico productivo y diversificado, ofreciendo al sujeto social identificación para asumir su rol como elemento protagónico histórico.

Igualmente, se concibe la EFTP, en el marco de un diseño y desarrollo curricular flexible, basado en la metodología de proyectos, que permita incorporar y reconocer los saberes que tienen los trabajadores y trabajadoras; se propone una metodología de proyectos⁴, como una manera no solo de dar formación, sino de producir desde la formación e ir fortaleciendo el desarrollo y construcción del currículo, en un diseño y desarrollo curricular que permita desde la práctica estar dialogando e incorporando los saberes que desarrolla la clase trabajadora (Inces, 2020d).

En consecuencia, se presenta el desafío de asumir un diseño y desarrollo curricular que se construya con los aportes de los conocedores, formadores y sujetos sociales protagónicos de aprendizaje, en atención a las características productivas propias de cada ámbito de formación, que sea construido desde las bases productivas y que nace de escuchar las necesidades, desde el territorio y desde los diferentes espacios productivos.

³ “Estructura que norma las cualificaciones y las competencias asociadas a partir de un conjunto de criterios técnicos contenidos en los descriptores, con el fin de orientar la formación, clasificar las ocupaciones y puestos para empleo y facilitar la movilidad de las personas en los diferentes niveles” (Marco Nacional de Cualificaciones Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica [MNC-EFTP- CR]. San José, 2019, p. 7).

De esta manera, se fortalecerá el reconocimiento, la acreditación y la certificación de saberes empíricos de los trabajadores y trabajadoras, a través de procesos de acreditación, equivalencia y homologación, como una forma de seguir desarrollando programas de formación que fortalezcan el plan de desarrollo económico productivo.

Finalmente, se deben promover procesos y planes de formación de los formadores para asumir plenamente el planteamiento y enfoque de la propuesta del SEFTP, que promuevan la digitalización y automatización de los procesos de formación, a través del uso de las herramientas tecnológicas, generando conocimientos en lo integral, técnico y productivo; de igual modo, desarrollar una EFTP orientada a contribuir con el desarrollo de las potencialidades y capacidades productivas de los territorios, valorando el entorno y contexto.

Conclusión

El desarrollo y fortalecimiento de la EFTP en todos los niveles y modalidades educativas del SEV, así como, la alineación, contextualización y enfoque de los programas formativos con los objetivos, políticas y estrategias económicas del modelo de desarrollo económico, requieren de un direccionamiento que le dé pertinencia y promueva la adquisición de habilidades, destrezas y competencias, así como el desarrollo de inventivas en las diferentes ocupaciones.

⁴ “Es una estrategia de enseñanza – aprendizaje para el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, competencias y cualificaciones orientadas en el “Aprender Haciendo”, como un proceso interactivo entre el aprendizaje y el mundo del trabajo con la participación activa de los participantes y las participantes, utilizando la resolución de problemas o transformación como punto de partida para la producción e integración de nuevos e interdisciplinarios conocimientos, vinculando el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a vivir juntos y el aprender a ser, de manera pertinente y con calidad”. (Inces, 2020d, p. 17).

En este sentido, se requiere clarificar las acciones conjuntas con los interlocutores sociales y conocedores del estado del arte, para hacer factible un SEFTP alineado al modelo de desarrollo económico productivo, en el cual se configure la EFTP con propósitos, acciones y enfoque hacia las necesidades y como parte de la transformación educativa en torno a lo productivo.

Por consiguiente, es necesario tender puentes para

avanzar en el diálogo entre los distintos niveles educativos e interlocutores sociales con la misión fundamental de dar respuestas estratégicas a la necesidad de formación de la fuerza laboral, para consolidar el nuevo modelo económico productivo. Los desafíos que esto supone, develan la importancia de precisar, con más detalle, la necesidad de tener más presencia de la EFTP en cada uno de los niveles, así como, ampliar y desarrollar los elementos y aspectos de la EFTP en cada uno de ellos.

Finalmente, se plantea la necesidad de impulsar las acciones que concreten las demandas de un SEFTP, como pilar fundamental de la consolidación del nuevo modelo económico productivo y diversificado que requiere el país, a partir del diálogo entre los interlocutores sociales de la EFTP y la profundización en los elementos y aspectos que aporten a la nueva institucionalidad, estructura, funcionamiento, ordenamiento jurídico y enfoque sistémico de la EFTP.

Bibliografía

Asamblea Nacional Constituyente. (2019). Ley Constituyente del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025. Caracas: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.442 Extraordinario. Disponible en: <http://www.minec.gob.ve/wp-content/uploads/2021/07/Ley%20del%20Plan%20de%20la%20Patria.pdf>

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista [INCES]. (2020a). II Congreso Pedagógico INCES 2020. Pedagogía con Consciencia Productiva. Momento 2: Experiencias de Formación a Distancia. Disponible en: <https://youtu.be/ocqcrFKWORc>.

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista [INCES]. (2020b). II Congreso Pedagógico INCES 2020. Pedagogía con Consciencia Productiva. Enseñanza y Formación Técnica y Profesional Presencia y Vigencia en el Sistema Educativo Nacional. Aportes para la Reflexión Curricular y su pertinencia con el Desarrollo Productivo del País. MOMENTO 3.2: Panel MULTILATERALES. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ygvbiYmAj9s&t=46s>.

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista [INCES]. (2020c). II Congreso Pedagógico INCES 2020. Pedagogía con Consciencia Productiva. Enseñanza y Formación Técnica y Profesional Presencia y Vigencia en el Sistema Educativo Nacional. Aportes para la Reflexión Curricular y su pertinencia con el Desarrollo Productivo del País. MOMENTO 3.1: Panel Político. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=cDzKz3t1p3A&t=3571s>.

Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista [INCES]. (2020d). NORMAS TÉCNICAS: Metodología para la construcción, desarrollo y ejecución de los proyectos de formación y autoformación productiva (PFAP) del INCES. Caracas: Fondo Editorial INCES.

Marco Nacional de Cualificaciones Educación y Formación Técnica Profesional de Costa Rica (MNC-EFTP-CR). San José. (2019). Disponible en: https://www.oit-cinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/MNC_costarica_06092019.pdf.

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información [MPPCI]. (2016). Agenda Económica Bolivariana. Acciones Económicas para el Desarrollo de la Nación. Caracas: Ediciones MinCI. Disponible en: <http://www.conatel.gob.ve/wp-content/uploads/2016/04/04-Libro-Motores-Productivos.pdf>.

Organización Internacional del Trabajo (OIT) / Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR/Cinterfor). (2019). Informe del director de OIT/Cinterfor. 44ª Reunión Comisión Técnica OIT/Cinterfor. Formación profesional para el desarrollo sostenible. Montevideo: Publicaciones OIT/Cinterfor. Disponible en: [https://www.oitcinterfor.org/publicaciones/cinterfor/Informe 44RCT](https://www.oitcinterfor.org/publicaciones/cinterfor/Informe%2044RCT).

Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina [SITEAL]. (2019). Educación y Formación Técnica y Profesional. Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación IIEP- UNESCO. Disponible en: https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_informe_pdfs/siteal_educacion_y_formacion_tecnica_profesional_20190607.pdf?text=El%20Centro%20Internacional%20para%20la

Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina [SITEAL]. (s/f). Educación y Formación Técnica y Profesional. Panorama Regional. Autoría: María José Valdebenito Infante, bajo la coordinación del IIFE UNESCO. Disponible en: <https://siteal.iiep.unesco.org/eje/pdf/1072>.

ENSAYOS DE OPINIÓN

Innovaciones y desafíos en la Formación Técnica y Profesional en Venezuela: reflexiones teóricas y prácticas desde el Inces como plataforma de desarrollo nacional e internacional

María Arisela Medina
Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista
ariselamedina2022@gmail.com
Venezuela

La Formación Técnica y Profesional ha sido un pilar fundamental en el desarrollo económico y social de Venezuela, especialmente en un contexto global marcado por rápidos avances tecnológicos y cambios en el mercado laboral. El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) ha desempeñado un rol crucial en este proceso, no solo como un ente formador, sino también como una plataforma tecnológica e institucional que impulsa la formación continua, integral, y permanente. Este artículo de aportes explora las innovaciones y desafíos que enfrenta la Formación Técnica y Profesional en Venezuela, con un enfoque en las reflexiones teóricas y prácticas derivadas de las experiencias y avances del Inces.

En este marco, se examina cómo el Inces, a través de sus comunidades de aprendizaje y otros espacios de reflexión, ha contribuido a la producción de conocimientos relevantes y a la implementación de políticas que buscan integrar la Formación Técnica y Profesional en el desarrollo nacional.

Para el Inces, las comunidades de aprendizaje representan un enfoque clave dentro de su estructura educativa, enfocado en la colaboración y el intercambio de conocimientos entre

participantes, facilitadores, expertos del sector productivo y la comunidad en general. Estas comunidades no solo funcionan como espacios de formación, sino también como entornos dinámicos de reflexión y cocreación, donde se integran la teoría y la práctica para producir conocimientos relevantes y aplicables al contexto socioeconómico venezolano.

Asimismo, se analizan los procesos sociales de trabajo y las proyecciones futuras de la formación continua, destacando el impacto de las políticas educativas venezolanas en la construcción de un sistema educativo que responda a las demandas actuales del país y del mundo. Con ello, se busca no solo proporcionar un análisis crítico de la evolución de la Formación Técnica y Profesional, sino proponer vías para su fortalecimiento y adaptación a los retos del siglo XXI.

Desde esta realidad, el Inces es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito, según Gaceta Oficial N° 41.116, Decreto 2.758 del 17 de marzo de 2017, al Ministerio del Poder Popular para la Educación siendo que ahora esta institución pertenece al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, es así que, como antecedente previo cuando se formaba parte del Ministerio de Educación que fue creado por ley el 22 de agosto de 1959 y reglamentado por decreto del 11 de marzo de 1960 bajo el nombre de Instituto Nacional de Cooperación Educativa (Ince). En el año 2003, según norma publicada en la Gaceta Oficial N° 37.809 del 3 de noviembre, se reformaron las disposiciones de la Ley del Inces con el objetivo de reordenarla y adaptarla a los intereses del país y al proceso de reconversión industrial, proceso que luego formula su concepción y visión en el marco de un socialismo abierto y de este modo, se creó el Instituto con el objetivo de formar y capacitar a la población trabajadora para satisfacer las necesidades del mercado laboral en un país en plena expansión económica.

En sus primeras décadas, el Inces jugó un papel fundamental en la industrialización de Venezuela, proporcionando una fuerza laboral calificada para los sectores claves de la economía, como la construcción, la manufactura y la energía. Esta etapa estuvo marcada por un

1 Estudios posdoctorales en Políticas Públicas y Transformación Universitaria. Universidad Bolivariana de Venezuela. Doctora en Educación Mención Currículum. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. (Unerg) 2.009. Doctora en Ciencias de la Educación, Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. (Uniedpa) (2009). Magíster en Educación, Mención Investigación Educativa. Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. (Unerg) 2.007. Licenciada en Historia Universidad de los Andes (ULA) 1995. Actualmente gerente regional Inces Guárico.

enfoque en la capacitación técnica específica, alineada con los requerimientos de un mercado laboral en crecimiento y una economía dependiente del petróleo. Como muestra ilustrativa del proceso de formación se presenta la figura N°1 Inces Guárico. Figura N° 1.

Figura N° 1

**Fuente: Inces Guárico
Formación en Electromecánica. ETI Zaraza**

En términos críticos, si bien esta primera etapa permitió la consolidación de un sistema de formación técnico robusto, también estableció una dependencia hacia sectores industriales específicos. Esto limitó la diversificación de la economía venezolana, ya que la formación técnica se enfocó mayoritariamente en industrias tradicionales, dejando de lado la preparación para sectores emergentes y la innovación tecnológica.

Con el paso del tiempo, la formación técnica en Venezuela experimentó una reorientación significativa, influenciada por cambios en el contexto político y económico, reflejando un cambio de paradigma hacia un enfoque más inclusivo y orientado a la justicia social. Este período estuvo marcado por la ampliación de la oferta educativa para incluir a sectores de la población históricamente segregados, como las comunidades rurales, las mujeres y los jóvenes desempleados. La Formación Técnica y Profesional se vinculó estrechamente con los objetivos de desarrollo social y la construcción de una economía socialista, lo que llevó a una mayor integración de la educación con las políticas sociales y económicas del Gobierno.

Desde una perspectiva crítica, el Inces ha desempeñado un papel crucial en el fortalecimiento de la Formación Técnica y Profesional en Venezuela, no solo como un ente capacitador, sino también, del mismo modo, como un motor de producción de conocimientos que alimenta la formulación e implementación de políticas educativas y laborales. Una de las vías a través de las cuales el Inces ha logrado este impacto es mediante la creación y promoción de comunidades de aprendizaje y otros espacios de reflexión. Estos espacios no solo facilitan el intercambio de experiencias y saberes, sino que, a su vez, permiten la construcción colectiva de conocimientos que son fundamentales para el desarrollo nacional e internacional de la política de Formación Técnica y Profesional.

Por lo tanto, el Inces en Venezuela ha jugado un rol fundamental en la formación y capacitación técnica de la fuerza laboral del país, orientándose hacia el desarrollo productivo y para el pueblo en general con un enfoque socialista. El Inces se ha inspirado en diversas experiencias internacionales para enriquecer y adaptar sus programas de formación, y ha tomado como referencia ejemplos de países como Belice y Ecuador, esta afirmación es tomada gracias a las palabras dadas por Veloz (2022) quién especifica este precedente concerniente al tema en cuestión.

En los últimos años, Belice ha implementado un modelo de formación basado en la educación técnica y vocacional (TVET) que promueve la inclusión de jóvenes y adultos en el mercado laboral, enfocándose en competencias prácticas y certificaciones que son reconocidas tanto a nivel local como internacional. El Inces ha observado estas prácticas para mejorar sus propios programas (Ángel, 2022), de acuerdo a las Asambleas INCES, buscando integrar componentes de certificación más alineados con estándares internacionales y mejorar la movilidad laboral de los egresados. El país ha trabajado en programas de formación técnica que incluyen a jóvenes en situación de vulnerabilidad, minorías étnicas y personas con discapacidad, asegurando que la educación sea accesible y equitativa para todos.

El Inces ha buscado replicar este enfoque inclusivo mediante la creación de programas dirigidos a comunidades indígenas de cara a las indicaciones dadas por (Ángel, 2019) y grupos vulnerables en Venezuela, asegurando que sus programas sean accesibles a toda la población, sin distinción de origen o condición social.

Por su parte, el enfoque ecuatoriano en la educación técnica ha incluido la incorporación de tecnologías digitales y la creación de espacios de aprendizajes prácticos en cooperación con el sector industrial y empresarial. Ecuador ha priorizado la vinculación entre educación y empleo, lo que ha sido un modelo inspirador para el Inces, especialmente en la promoción de programas de capacitación en áreas tecnológicas emergentes y la actualización constante de los contenidos formativos. A su vez, ha hecho énfasis en la inclusión de mujeres en carreras técnicas tradicionalmente dominadas por hombres, como la mecánica y la tecnología de la información. Inspirado por esta experiencia, el Inces ha comenzado a implementar programas de sensibilización y capacitación orientados a reducir la brecha de género en sus cursos técnicos y profesionales.

Ambos países han avanzado en la creación de alianzas estratégicas con el sector privado y con organismos internacionales para fortalecer sus sistemas de educación técnica. Estas colaboraciones incluyen la participación de

empresas en el diseño curricular, prácticas profesionales y la cofinanciación de programas de capacitación. El Inces ha tomado como referencia estos modelos para establecer convenios con el sector productivo venezolano y con organismos como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), buscando mejorar la pertinencia y calidad de sus ofertas formativas. Estas experiencias de Belice y Ecuador han servido como un espejo para el Inces, permitiéndole identificar áreas de mejora y adoptar prácticas que no solo fortalecen la capacitación técnica, sino que se alinean los programas educativos con las demandas actuales del mercado laboral, mejorando así la empleabilidad y el desarrollo social de sus participantes.

Por su parte, las comunidades de aprendizaje, tal como son promovidas por el Inces, representan para Bonilla-Molina (2006), “un enfoque pedagógico que pone énfasis en la colaboración y el aprendizaje compartido” (p. 88). En lugar de centrarse exclusivamente en la transmisión de conocimientos desde el instructor al aprendiz, estas comunidades fomentan un entorno en el que los participantes son activos cocreadores del conocimiento. Este enfoque es particularmente efectivo en el contexto de la Formación Técnica y Profesional, donde el saber hacer es tan valioso como el teórico.

En este marco de ideas, a través de estas comunidades, el Inces ha logrado integrar diversos interlocutores sociales en un diálogo continuo. Estos actores, que incluyen tanto a facilitadores y participantes como a representantes de la industria y de la sociedad civil, aportan diferentes perspectivas y experiencias que enriquecen el proceso de aprendizaje, permiten una adaptación más rápida y efectiva a los cambios en el mercado laboral, así como, a las necesidades nacionales. Este proceso de construcción colectiva de conocimiento no solo refuerza las competencias técnicas de los participantes, sino también a su vez, facilita la innovación y la creación de soluciones prácticas a problemas emergentes.

En el mismo sentido, los espacios de reflexión organizados por el Inces de acuerdo a Lanz (2011), han

sido fundamentales para la gestación de nuevas ideas y políticas en el ámbito de la formación técnica y profesional (p. 77). Estos espacios sirven como incubadoras donde las experiencias y los conocimientos adquiridos en el campo pueden ser analizados, discutidos y sistematizados. De esta manera, se generan insumos críticos que son esenciales para la formulación de políticas públicas que respondan a las necesidades reales del sector productivo y de la sociedad en general.

En estos espacios, se abordan temas que van desde la adaptación de los currículos formativos a las demandas del mercado hasta la integración de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, se exploran cuestiones relacionadas con la equidad en el acceso a la Formación Técnica y Profesional, la sostenibilidad de los programas de capacitación, y la necesidad de vincular más estrechamente la formación con las políticas de desarrollo económico y social del país. Un ejemplo concreto del impacto de estos espacios de reflexión es la forma en que han influido en la internacionalización de la política de Formación Técnica y Profesional de Venezuela, los países Belice y Ecuador, como ejemplos recientes.

De este modo, el Inces ha trabajado en estrecha colaboración con organismos internacionales y con instituciones de formación técnica en otros países (Belice) para intercambiar conocimientos y mejores prácticas. Estos intercambios han sido facilitados por los espacios de reflexión, donde se han discutido y adaptado modelos formativos exitosos de otros contextos, lo que ha permitido a Venezuela integrarse en redes de cooperación internacional y adaptar sus políticas a estándares globales.

Por otra parte, el conocimiento generado a través de las comunidades de aprendizaje y los espacios de reflexión del Inces han tenido un impacto directo en la implementación de políticas públicas en Venezuela. Estas políticas educativas no solo buscan mejorar la calidad de la Formación Técnica y Profesional, sino también alinearla con los objetivos de desarrollo nacional e internacional. El Inces ha realizado diagnósticos internos y consultas con empresas, sindicatos

y otros actores del sector productivo para identificar las competencias más demandadas en el mercado laboral (Inces, 2024a). De este modo, estas investigaciones ayudan a actualizar y rediseñar los programas formativos, asegurando su relevancia y pertinencia. A su vez, el Inces ha alineado sus programas con las políticas públicas de empleo y desarrollo económico del Estado venezolano. Esto incluye la participación en el Plan de la Patria y otras estrategias nacionales que priorizan la formación técnica como un motor para el desarrollo social y económico.

Además, el Inces ha jugado un papel clave en la promoción de la equidad en el acceso a la formación técnica y profesional, reconociendo que la inclusión social es esencial para el desarrollo sostenible. Del mismo modo, ha desarrollado programas de capacitación dirigidos específicamente a personas con discapacidad, adaptando tanto los contenidos como las metodologías de enseñanza para asegurar que sean accesibles (Inces, 2024b). Estos programas incluyen formación en áreas como manualidades, tecnologías de la información, administración y emprendimiento. Los mismos buscan no solo la integración laboral, sino también la inclusión social de las personas con discapacidad, facilitando su acceso a oportunidades de empleo y promoviendo su autonomía. Las experiencias y resultados de estos programas se han compartido en comunidades de aprendizaje dentro del Inces, permitiendo ajustar continuamente las estrategias formativas.

En un esfuerzo por romper estereotipos de género y fomentar la participación de mujeres en áreas tradicionalmente dominadas por hombres como la mecánica, la soldadura y la tecnología, el Inces ha implementado programas de formación técnica específicamente dirigidos a mujeres (Inces, 2024c). Estas áreas desarrolladas a través del programa de formación productiva se han perfeccionado a partir de diálogos y reflexiones en ámbitos y espacios de formación conjunta, donde se han identificado las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a estos oficios. Estas iniciativas han permitido que un mayor número de mujeres se capaciten en áreas de alta demanda laboral, aumentando sus oportunidades de empleo y mejorando

sus condiciones económicas. Los programas de formación se han adaptado continuamente para responder a las necesidades expresadas por las mujeres participantes, asegurando su pertinencia y efectividad.

A través de la Gran Misión Venezuela Mujer, en su segundo vértice, este programa de formación está dirigido a mujeres, en los diferentes ámbitos, muchas de ellas jefas de hogar, que se dedican a la preparación de alimentos en los comedores escolares. A partir de la capacitación ofrecida por el Inces, estas mujeres no solo mejoran sus habilidades culinarias, sino también, del mismo modo, reciben formación en áreas como nutrición, gestión de comedores y seguridad alimentaria, lo que mejora sus condiciones laborales y las empodera económicamente. A su vez, la participación de las Madres Procesadoras en estos programas ha mejorado la calidad del servicio de alimentación escolar y ha proporcionado a estas mujeres una fuente de ingresos más estable y digna. El programa ha sido continuamente ajustado gracias a la retroalimentación de las participantes y a los espacios de reflexión creados dentro del Inces.

Estas contribuciones no solo han sido reconocidas a nivel internacional, sino que de la misma forma, han permitido a Venezuela posicionarse como un referente en la formación técnica y profesional en América Latina. A través de mesas técnicas y encuentros con comunidades y sectores productivos, el Inces ha desarrollado políticas que promueven la formación técnica inclusiva para grupos vulnerables, incluyendo mujeres, jóvenes en riesgo, personas con discapacidad y comunidades indígenas. Estas políticas se basan en la experiencia y necesidades detectadas en los espacios de reflexión internos y comunitarios, ajustando los programas formativos a las realidades sociales de los participantes. Este modelo de inclusión laboral ha sido considerado adaptable a otros países que enfrentan desafíos similares, ofreciendo un marco flexible que puede ser implementado para fortalecer la integración laboral de grupos marginados en diferentes contextos.

A su vez, los espacios de reflexión y evaluación continua dentro del Inces han impulsado la integración de tecnologías

digitales en la formación técnica, creando políticas que promueven la educación virtual (Inces, 2022), el uso de simuladores y la capacitación en habilidades tecnológicas emergentes (Inces, 2021). Esto responde a la necesidad de modernizar los programas educativos para alinearse con las demandas del mercado laboral contemporáneo.

Desde esta perspectiva, se puede comprender cómo las políticas educativas no solo responden a las demandas actuales del país, sino que de la misma manera se adaptan a un contexto global en constante evolución. Por lo tanto, los procesos sociales de trabajo en Venezuela han estado marcados por transformaciones significativas, influenciadas por cambios económicos, políticos y tecnológicos. La Formación Técnica y Profesional juega un papel crucial en estos procesos, ya que prepara a los trabajadores para enfrentar los desafíos de un entorno laboral en constante cambio.

En un contexto donde la economía venezolana ha experimentado fluctuaciones debido a factores como la dependencia del petróleo, las sanciones internacionales, las crisis internas, la formación técnica y profesional se convierte en una herramienta clave para diversificar la economía y reducir la vulnerabilidad de los trabajadores. El Inces, como principal institución encargada de esta formación, ha intentado adaptar sus programas para satisfacer las necesidades de los sectores productivos emergentes, como la agricultura y la tecnología de la información, entre otras (Inces, 2024d).

De igual forma, los procesos sociales de trabajo en Venezuela también están influenciados por las dinámicas del mercado laboral, que requieren una fuerza laboral capacitada en competencias técnicas específicas. Tal como lo señala Ríos (2015): "Las políticas educativas han buscado alinearse con estas demandas, promoviendo programas que no solo capaciten a los trabajadores en habilidades técnicas, sino que fomenten competencias transversales, como la resolución de problemas, el trabajo en equipo y la adaptabilidad", (p. 50).

Estas competencias son esenciales para que los trabajadores puedan navegar en un mercado laboral cada vez más exigente y globalizado.

Efectivamente, la formación continua es un aspecto fundamental para garantizar que la fuerza laboral se mantenga competitiva y preparada para enfrentar los cambios tecnológicos y económicos. Por lo que, en Venezuela, la formación continua ha sido promovida como una política educativa clave para asegurar que los trabajadores puedan actualizar y mejorar sus habilidades a lo largo de su vida laboral. Las proyecciones futuras de la formación continua en Venezuela apuntan hacia un modelo de aprendizaje permanente que esté alineado con las tendencias globales, como la digitalización, la automatización y la economía del conocimiento. Por lo tanto, las políticas educativas venezolanas de acuerdo a Bigott (2012):

Han jugado un papel crucial en la construcción de un sistema educativo que busca responder a las demandas actuales del país y del mundo. Un enfoque adaptativo en estas políticas ha sido esencial para enfrentar los desafíos socioeconómicos y para garantizar que la formación técnica y profesional pueda contribuir al desarrollo sostenible del país. (p. 78).

Visto de esta forma, una de las políticas más destacadas en este sentido ha sido la promoción de la formación integral, continua y permanente. Ejemplo concreto: en el sector automotriz, el Inces ha implementado formaciones regulares sobre mantenimiento de vehículos, respondiendo a la creciente demanda de personal capacitado en estas áreas, la formación se realiza en las unidades curriculares del perfil mecánico automotriz (Inces, 2024e), permitiendo a los trabajadores mantenerse actualizados sin interrumpir sus labores diarias. Esta política reconoce que la educación no debe ser un proceso finito, sino uno que acompañe a los individuos a lo largo de su vida, permitiéndoles adaptarse a las nuevas exigencias del entorno laboral y a los cambios sociales.

Así como, el Programa de Certificación de Conocimientos, que permite la validación formal de los conocimientos

adquiridos a lo largo de la vida laboral de los participantes, facilitando su integración al mercado formal y reconociendo sus competencias de manera oficial. Ejemplo concreto: en el ámbito agrícola, el Inces ha certificado a campesinos con vasta experiencia en prácticas de cultivo y manejo de agroquímicos, otorgándoles una certificación oficial que

les permite acceder a mejores oportunidades laborales y participar en programas de financiamiento y apoyo gubernamental.

En respuesta a la digitalización global, el Inces ha creado programas permanentes de capacitación en áreas de tecnología de la información, programación y marketing digital, entre otros. Estos programas son abiertos a jóvenes, adultos y trabajadores que buscan actualizarse en competencias digitales. Ejemplo concreto: se ha implementado un programa de formación continua en programación y desarrollo web dirigido a jóvenes desempleados, con cursos modulares que permiten avanzar desde niveles básicos hasta avanzados, logrando una inserción laboral en el sector tecnológico.

Además, las políticas educativas venezolanas han buscado internacionalizar la Formación Técnica y Profesional, reconociendo la importancia de la cooperación internacional para mejorar la calidad educativa y para integrar a Venezuela en la economía global.

Tomando en consideración lo expuesto en el párrafo anterior mencionaremos el proyecto de Formación Agropecuaria con Belice: donde el Inces ha desarrollado programas de formación en técnicas agropecuarias y manejo sostenible de recursos naturales. Belice y el Inces, lograron la graduación de más de 150 beliceños y beliceñas en diferentes cursos como construcción de semilleros, cultivo de hortalizas en ambientes urbanos con su enfoque en la agricultura sostenible y el uso de prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente, entre otros. Nuestro país ha compartido su experiencia para fortalecer la capacidad técnica de lo beliceños. (Portal Inces: Inces y CET de Belice firman convenio en el área de formación técnica profesional. 2022).

Siguiendo con la visión de una educación inclusiva de calidad y enmarcado en el desarrollo global y tecnológico del Inces, abierto a la cooperación internacional el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), en alianza con el consulado venezolano de Quito, en Ecuador, brindó formación técnica en línea a un grupo

de 26 migrantes venezolanos, permitiéndoles obtener un título de bachiller con perfil productivo. Donde el presidente del Inces, Wuikelman Angel, en su discurso durante el acto de entrega de títulos, enfatizó la importancia de la internacionalización de la institución y la mejora de las cualificaciones de los compatriotas venezolanos en el extranjero (Portal Inces 2023).

En el programa de Inclusión Digital y Capacitación Tecnológica con Belice: en el marco de la cooperación con Belice, el Inces ha brindado apoyo para implementar programas de capacitación tecnológica, enfocados en la inclusión digital y el fortalecimiento de competencias en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Ejemplo concreto: se realizaron talleres de aprendizaje en Belice donde facilitadores del Inces formaron a los ciudadanos del mencionado país a utilizar plataformas de enseñanza virtual y herramientas digitales. Este conocimiento se ha integrado en los programas del Inces, contribuyendo a la formación a distancia y la inclusión de tecnologías en los procesos educativos, un paso crucial para la modernización del sistema de formación técnica en Venezuela.

Asimismo, a través de acuerdos de cooperación y alianzas con organizaciones internacionales, el Inces ha podido acceder a nuevas metodologías, tecnologías y conocimientos que han sido fundamentales para modernizar los programas de formación en el país. Proyecto de Capacitación en Energías Renovables con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI): Fecha: Implementado a partir de 2020. Enfoque: Formación en energías limpias, con énfasis en la instalación y mantenimiento de paneles solares y sistemas eólicos. Este proyecto ha modernizado los programas de formación del Inces en el sector energético, introduciendo cursos especializados en energías renovables. La colaboración con la Onudi ha facilitado la incorporación de tecnología de vanguardia en los talleres y ha brindado capacitación a facilitadores en el uso y mantenimiento de estos sistemas, contribuyendo a la transición energética del país.

La implementación del modelo de formación dual, que combina la teoría con la práctica en empresas, alineando los programas de estudio con las necesidades del sector productivo; el Inces ha integrado el modelo de formación dual en varios de sus programas técnicos, permitiendo a los estudiantes realizar pasantías en empresas mientras cursan su formación académica. Esto ha mejorado la empleabilidad de los egresados y ha fortalecido la conexión entre la formación técnica y el mercado laboral. A juicio de la gerente general de Currículo y Didáctica del Inces, Beatriz Sequera: "Nosotros pasamos a un aprendizaje dual de alta calidad, lo que permite la movilidad del conocimiento, la internacionalización del currículo del instituto y sobre todo la prosecución de un solo camino en el sistema educativo formal" (Portal Inces Sequera 2024).

Programa de Modernización de la Educación Técnica con la Organización Internacional del Trabajo (OIT): Fecha: Implementado en 2022. Enfoque: Actualización de metodologías de enseñanza y diseño curricular en base a estándares internacionales de competencias laborales. A través de esta colaboración, el Inces ha adoptado nuevas metodologías basadas en competencias, centrándose en el aprendizaje práctico y la evaluación continua. Se han incorporado simuladores y entornos virtuales de aprendizaje que permiten a los estudiantes practicar en condiciones cercanas a la realidad laboral.

Alianza con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) para la Formación en Manufactura y Calidad: Fecha: Iniciado en 2018. Enfoque: Capacitación en técnicas de manufactura avanzada y control de calidad, basadas en los estándares japoneses de producción. La JICA ha proporcionado asistencia técnica y formación a los facilitadores del Inces, enfocándose en el uso de tecnología moderna en procesos de manufactura. Los programas se han actualizado para incluir módulos de control de calidad, mantenimiento preventivo y técnicas de producción ajustada (Lean Manufacturing), elevando la competitividad de los trabajadores venezolanos en el sector industrial.

Programa de Emprendimiento y Economía Digital con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad): Fecha: Lanzado en 2023. Enfoque: Formación en habilidades empresariales y economía digital, incluyendo marketing digital, comercio electrónico y gestión de negocios online. En colaboración con la Unctad, el Inces ha desarrollado un programa orientado a capacitar a jóvenes y emprendedores en herramientas digitales para crear y gestionar negocios en línea. Este programa ha incorporado módulos sobre creación de tiendas virtuales, uso de redes sociales para ventas y gestión de plataformas de comercio electrónico, buscando impulsar la economía digital en el país.

Estos ejemplos ilustran cómo el Inces ha aprovechado las alianzas internacionales para modernizar su oferta formativa, introduciendo nuevas tecnologías, metodologías y enfoques que responden a las demandas del mercado laboral actual y fortalecen las capacidades de los trabajadores venezolanos. A pesar de los avances, existen desafíos significativos para la proyección futura de la formación continua en Venezuela. Como lo señala Hernández Montoya:

Uno de los principales retos es la necesidad de superar las limitaciones estructurales y económicas que afectan al sistema educativo, como la falta de recursos, la infraestructura inadecuada y la necesidad de actualizar los currículos para que estén en sintonía con las tendencias globales (2013, p. 40).

De este modo, el autor hace hincapié en la necesidad de actualizar los currículos para que estén en sintonía con las tendencias globales, presenta un panorama desafiante del sistema educativo, enfatizando la necesidad de un cambio profundo para superar las limitaciones existentes y garantizar una educación de calidad para todos. En la última década, la formación técnica y profesional en Venezuela se ha enfrentado a desafíos complejos, derivados tanto de la globalización como de la profunda crisis económica y política que atraviesa el país. La globalización ha demandado una actualización constante de las competencias técnicas, con un énfasis en la digitalización, la automatización y la economía del conocimiento.

El contexto actual exige una revisión crítica de la formación técnica y profesional en Venezuela, con miras a superar las barreras estructurales que impiden su modernización. El desafío radica en cómo integrar de manera efectiva las nuevas tecnologías en los programas de formación, sin dejar de atender las necesidades básicas de una población que enfrenta una situación socioeconómica precaria. La crisis para Pinto (2016), ha expuesto la vulnerabilidad de un sistema que, aunque robusto en términos de cobertura, presenta deficiencias significativas en la actualización curricular y en la capacidad de respuesta a las demandas del mercado laboral contemporáneo (p. 77).

Sin embargo, también hay oportunidades, debido a la creciente demanda de competencias técnicas en áreas como la tecnología, la energía renovable y la economía verde, presentan una oportunidad para que Venezuela diversifique su economía y reduzca su dependencia de la industria petrolera. La formación continua y técnica puede ser un motor clave en este proceso, permitiendo que los trabajadores adquieran las habilidades necesarias para participar en estos sectores emergentes.

Además, el énfasis en la formación integral y en el desarrollo de competencias transversales puede según Harnecker (2018), “ayudar a construir una fuerza laboral más resiliente, capaz de adaptarse a los cambios y de contribuir de manera significativa al desarrollo económico y social del país” (p. 88). Siendo así, las políticas educativas que promueven la equidad en el acceso a la formación también son esenciales para garantizar que todos los segmentos de la población puedan beneficiarse de estas oportunidades, contribuyendo así a un desarrollo más inclusivo y sostenible.

Del mismo modo, la evolución de la formación técnica y profesional en Venezuela, particularmente bajo la dirección del Inces, refleja un recorrido complejo, influenciado por cambios políticos, económicos y sociales. Un análisis crítico de esta evolución permite no solo destacar los logros alcanzados, sino identificar las limitaciones y desafíos que han marcado este proceso.

Figura N° 2
Infografía de la evolución de la Formación Técnica y Profesional en Venezuela

Fuente: Elaboración propia (2024).

Por lo tanto, tal como lo refleja la Figura N°2 se plantea que, la evolución de la Formación Técnica y Profesional en Venezuela, guiada por el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, ha sido un proceso dinámico y multifacético que ha reflejado tanto las aspiraciones de desarrollo nacional como los desafíos impuestos por cambios socioeconómicos y políticos. A lo largo de las décadas, se han experimentado transformaciones significativas que ilustran su capacidad para adaptarse a un entorno en constante cambio, aunque también ha enfrentado limitaciones que deben ser abordadas para asegurar su eficacia futura.

La evolución de la Formación Técnica y Profesional en Venezuela, liderada por el Inces, ha sido un proceso dinámico que ha reflejado las aspiraciones de desarrollo nacional y los desafíos socioeconómicos. Desde su creación en 1959, el Inces ha desempeñado un papel crucial en la capacitación laboral, inicialmente apoyando la industrialización del país. Sin embargo, la falta de diversificación económica y la rápida expansión del sistema económico en la década del 2000, enfocada en la justicia social, han generado desafíos en la calidad educativa.

En la última década, la crisis económica ha agravado estas dificultades, en el ámbito de la modernización y adaptación a las demandas del mercado global. Para superar estos retos, es fundamental actualizar los currículos, mejorar la infraestructura educativa y fortalecer la inclusión, asegurando así un sistema resiliente que contribuya al desarrollo sostenible de Venezuela.

Bibliografía

Ángel, W. (2019). Inces acompaña a comunidades indígenas en sus proyectos socioproductivos. <https://inces.gov.ve/index.php/2019/08/09/inces-acompana-a-comunidades-indigenas-en-sus-proyectos-socoproductivos/>.

Ángel, W (2022). Inces y CET de Belice firman convenio en el área de formación técnica profesional. <https://inces.gov.ve/index.php/2022/10/17/inces-y-cet-de-belice-firman-convenio-en-al-area-de-la-formacion-tecnica-profesional/>.

Bigott, L. (2012). Historia y evolución del Inces en Venezuela Editorial: Fundación Editorial El Perro y la Rana. Venezuela.

Bonilla-Molina, L. (2006). Formación técnica y profesional en Venezuela: Desafíos

Gilberto Daly. (2023). El Inces tiene la meta de atender 1.289.251 personas este año. <https://inces.gob.ve/index.php/2023/08/28/wuikelman-angel-el-inces-tiene-la-meta-de-atender-1-289-251-personas-este-ano/>

Harnecker (2018). El papel del INCES en la construcción del socialismo en Venezuela. Editorial: Ocean Sur. Venezuela.

Hernández Montoya, R. (2013). La educación técnica y su impacto en el desarrollo industrial venezolano. Editorial La Espada Rota. Venezuela.

Inces (2020). Educación a distancia ha permitido fortalecer todos los procesos de formación. <https://www.vtv.gob.ve/inces-educacion-distancia-permitido-fortalecer-procesos-formacion/>

Inces (2021). Las TIC como herramienta para la formación técnica fue tema de reflexión. <https://inces.gob.ve/index.php/2021/05/25/las-tic-como-herramienta-para-la-formacion-tecnica-fue-el-tema-de-un-conversatorio-que-realizo-el-inces/>.

Inces (2022). La formación virtual llega al Inces para quedarse. <https://inces.gob.ve/index.php/2022/07/12/la-formacion-virtual-llega-al-inces-para-quequedarse/>.

Inces (2024a). Inces implementa encuesta para conocer demanda nacional de capacitación. <https://inces.gob.ve/index.php/2024/01/08/inces-implementa-encuesta-para-conocer-demanda-nacional-de-capacitacion/>.

Inces (2024b). Programa de Educación Especial. <https://inces.gob.ve/index.php/programa-de-educacion-especial/>.

Inces (2024c). Mujeres acuden al Inces para aprender la técnica y alcanzar sus sueños. <https://inces.gob.ve/index.php/2024/03/19/mujeres-acuden-al-inces-para-aprender-la-tecnica-y-alcanzar-sus-suenos/>.

Inces (2024d). Formación Productiva. <https://inces.gob.ve/index.php/formacion-productiva/>.

Lanz Rodríguez, C. (2011), Educación técnica y la transformación socioeconómica en Venezuela, Editorial: Ministerio del Poder Popular para la Educación Venezuela.

Navarro Díaz, H. (2015), El rol del Inces en el desarrollo de la fuerza laboral venezolana. Editorial: Editorial El Perro y la Rana. Venezuela.

Pinto, N. (2016). Formación profesional en Venezuela: El caso del Inces. Editorial Trinchera. Venezuela.

Portal Inces (2024); Venezuela asiste a la Conferencia Internacional de la Alianza para la Formación Dual de América Latina y el Caribe. <https://inces.gob.ve/index.php/2024/06/27/venezuela-asiste-a-la-conferencia-internacional-de-la-alianza-para-la-formacion-dual-de-america-latina-y-el-caribe/>

Ríos, O. (2015). El Inces y la formación técnica en Venezuela: Retos y oportunidades en el siglo XXI. Editorial: Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Venezuela.

Rivero, C. (2019). Políticas educativas y formación técnica en Venezuela: Un enfoque desde el INCES, Editorial: Instituto Nacional de Capacitación y Educación.

Veloz, L. (2022). El Inces como poderoso instrumento de política exterior de la nación. <https://inces.gob.ve/index.php/2022/11/18/el-inces-como-poderoso-instrumento-de-politica-exterior-de-la-nacion/>.

El pensamiento complejo en la praxis educativa venezolana

Arnaldo Moncada
Comunidad de Aprendizaje Argelia Laya
Convenio Inces-Uners
arnaldomoncada@gmail.com
Venezuela

Resumen

La presente disertación, se basa en el análisis de la praxis educativa venezolana tomando como marco teórico los principios fundamentales del pensamiento complejo de Edgar Morin, centrándose en tres categorías: el Sistema Educativo, el sentipensar del facilitador (docente) y el contexto sociocultural territorial. Se contrasta la fragmentación curricular, las problemáticas socioeconómicas de la comunidad educativa y la tensión entre la centralización/descentralización del hecho educativo. Develando la existencia de crisis sistémica y la recursividad en la interdependencia de la teoría con la práctica docente. Se resalta la búsqueda de soluciones colaborativas en la integración antagónica. Además, se reconocen avances significativos transdisciplinares en los niveles de Educación Inicial y Primaria, y en la descentralización curricular de la Formación Técnica Profesional y en la Educación Universitaria, subrayando la urgencia del impulso del paradigma complejo a través de espacios dialógicos, currículos integradores y corresponsabilidad social para transformar la educación desde una visión sistémica y holística.

1 Magíster en Pedagogía Crítica, especialista en Planificación y Evaluación; licenciado en Educación Integral con mención en Matemáticas, Técnico Superior Universitario en Música mención: Ejecución Instrumental - Guitarra - Solista Sinfónico. En su experiencia laboral, ha desempeñado roles claves como supervisor educativo, coordinador cultural, jefe de División de Cultura y director nacional de Arte y Pedagogía en la Dirección General de Cultura del Ministerio del Poder Popular para la Educación, destacándose en diseño, planificación y ejecución de programas socioculturales.

Palabras clave: Pensamiento complejo, praxis educativa, transdisciplinariedad, recursividad, dialógica, contexto sociocultural.

Summary

This dissertation is based on the analysis of Venezuelan educational praxis, using as its theoretical framework the fundamental principles of Edgar Morin's complex thinking, and focusing on three categories: the Educational System, the "sentipensar" of the facilitator (teacher), and the territorial sociocultural context. It contrasts curricular fragmentation, the socioeconomic problems of the educational community, and the tension between centralization and decentralization in educational practice. The work unveils the existence of a systemic crisis and highlights the recursion in the interdependence between theory and teaching practice. It emphasizes the search for collaborative solutions in antagonistic integration. Additionally, significant transdisciplinary advances in Early Childhood and Primary Education are acknowledged, along with the curricular decentralization in Technical and Professional Training and Higher Education. This underscores the urgent need to promote the complex paradigm through dialogical spaces, integrative curricula, and social co-responsibility in order to transform education from a systemic and holistic perspective.

Keywords: Complex thinking, educational praxis, transdisciplinarity, recursiveness, dialogic, sociocultural context.

El pensamiento complejo en la praxis educativa venezolana

En momentos complejos, es propicio hablar de la complejidad como herramienta para comprender la realidad y mas aún cuando el tema se enfoca en uno de los principales motores de un país, como lo es la educación. Venezuela, al igual que otros países vecinos, experimenta grandes desafíos en el terreno de la globalización educativa, donde la realidad se contrasta con la utopía y la política educativa

con la capacidad de accionar ante las distintas situaciones territoriales. En este sentido, la teoría se confronta con la praxis educativa y la práctica se va convirtiendo en la nueva teoría, es decir, estamos en tiempos de una constante revolución educativa debido a múltiples factores como lo económico, científico, político y sociocultural, generando un escenario de nuevos paradigmas como lo es “el pensamiento complejo”.

En este contexto, es imperativo adoptar una visión emocional, crítica y holística que permita abordar la problemática que afecta directa e indirectamente nuestra realidad. Superando el pensamiento lineal, fragmentado y simplista que durante décadas se nos ha sembrado en nuestro proceso formativo, ya sea a través de la influencia y las presiones de organismos internacionales en materia educativa o mediante la persistente práctica del ensayo y error; procesos que resultan muy comunes en la dinámica de las políticas educativas en Latinoamérica.

El propósito de la presente disertación, es reflexionar sobre la praxis educativa venezolana desde una óptica del pensamiento complejo, entendida como la acción reflexiva y transformadora que realizan los facilitadores y los participantes en el ámbito formativo. Teniendo como categorías de análisis: el Sistema Educativo Venezolano, el sentipensar del facilitador (docente) y contexto sociocultural territorial. Para ello, se parte de la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin, uno de los principales exponentes de este enfoque, asimismo, se comentan algunas entrevistas a personas de la comunidad y a facilitadores del hecho educativo, avivando sus opiniones respecto a sus interpretaciones de la realidad.

Según Morin (1998), “el pensamiento complejo reconoce la interdependencia, diversidad e incertidumbre de los fenómenos” (p. 34). A partir de esta perspectiva es

crucial analizar como la interdependencia se manifiesta en el sistema educativo venezolano, considerando las relaciones entre los estudiantes, facilitadores, familias y comunidad, comprendiendo como estas interacciones dan lugar al proceso formativo y de formación en general.

Además, el pensamiento complejo reconoce que no hay verdades absolutas, sino múltiples interpretaciones y puntos de vista valiosos, desafiando las categorías binarias y en muchos casos también implica la presencia de contradicciones, ambigüedades e incertidumbres, ya que desde la amplitud holística “todo hacer es conocer y todo conocer es hacer” (Maturana & Varela, 1984, p. 113).

Del mismo modo, Hizmeri (2010) opina que:

El paradigma de la complejidad no se asienta en la idea de la supresión de las disciplinas, pues reconoce la productiva labor de estas en el avance y desarrollo del saber y la cultura, sino que se plantea crítico al enfoque disciplinar (monodisciplinar) abogando por miradas transdisciplinarias en un contexto epistémico complejo. Las disciplinas son necesarias para establecer el diálogo transdisciplinario. En el plano educativo, podemos extrapolar que el paradigma de la complejidad no persigue la eliminación de los sectores y subsectores de aprendizajes, más bien propone la necesidad de establecer conexiones sintácticas y semánticas mediante el reconocimiento de la existencia de problemas (interobjetos) de estudios que no pueden ser reducidos ni agotados desde la mirada disciplinar. (p. 12)

Esta teoría, según Morin (2006), se basa en tres principios fundamentales que guían la comprensión de la realidad. Estos principios son:

- El principio hologramático.
- El principio de recursividad.
- El principio dialógico.

Tabla 1:
Principios del Pensamiento Complejo y su Potencial

Principio del Pensamiento Complejo	Explicación según Morin (2004)	Interpretación contextual	Potencial aplicación en la educación venezolana
Hologramático	"Ve las partes en el todo y cómo el todo está inscrito en las partes."	En el ámbito educativo, esto implica que cada elemento (docente, estudiante, comunidad) refleja la totalidad del proceso formativo.	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis de cómo las prácticas en un aula específica reflejan dinámicas más amplias del sistema educativo nacional. - Diseño de currículos integradores que aborden la totalidad del saber. - Fomento de la participación activa de la comunidad en la gestión educativa. - Desarrollo de proyectos transversales que conecten diversas áreas del conocimiento.
Recursividad	"El efecto se vuelve causa, la causa se vuelve efecto."	Este principio se basa en la retroalimentación continua entre la práctica y la teoría, donde el proceso de aprendizaje se retroalimenta de sus propios resultados. Permite que la experiencia educativa se transforme en teoría y viceversa, fortaleciendo la adaptación y evolución del conocimiento.	<ul style="list-style-type: none"> - Implementación de evaluaciones formativas y retroalimentación constante. - Diseño de programas de formación docente que se ajusten a la experiencia real del aula. - Promoción de metodologías adaptativas que respondan a los cambios contextuales. - Análisis de cómo los bajos niveles de aprendizaje pueden llevar a cambios en la formación docente, que a su vez impactan en futuros niveles de aprendizaje.
Dialógico	"Los contrarios coexisten sin dejar de ser antagónicos."	La construcción conjunta del conocimiento se enriquece mediante el diálogo, permitiendo la integración de múltiples interpretaciones y la superación de visiones unilaterales.	<ul style="list-style-type: none"> - Creación de espacios de debate sociocomunitarios y reflexión en el aula. - Fomento de estrategias colaborativas entre docentes y estudiantes. - Implementación de políticas educativas que valoren la pluralidad de opiniones y contextos. - Exploración de la coexistencia de tendencias hacia la centralización y la descentralización en la gestión educativa.

Fuente: Construcción propia del autor.

No obstante, en el basto lienzo que es el Sistema Educativo Venezolano, cada escuela y cada aula se convierte en un reflejo hologramático del todo, asimismo, como señala Edgar Morin (2006):

(...) La organización compleja del todo (holos) necesita la inscripción (engrama) del todo (holograma) en cada una de sus partes que sin embargo son singulares; de este modo, la complejidad organizacional del todo necesita la complejidad organizacional de las partes, la cual necesita recursivamente la complejidad organizacional del todo. Las partes tienen su singularidad cada una, pero no por ello son puros elementos o fragmentos del todo; al mismo tiempo son micro-todo virtuales. (p. 113)

El principio hologramático nos invita a reconocer que cada escuela y cada aula y cada estudiante es un reflejo del Sistema Educativo en su conjunto, esto significa que al mejorar las condiciones y las prácticas a nivel local podemos generar un impacto positivo en todo el sistema. Ya que la escuela no está aislada, sino que forma parte de una comunidad integrada; los problemas y desafíos que enfrenta la comunidad también se reflejan en la escuela y viceversa. Es decir, si la comunidad tiene altos niveles de desempleo,

es posible que los participantes (estudiantes) del proceso formativo tengan dificultades nutricionales, desmotivación al estudio y/o carencias, que podrían repercutir en su desempeño académico básico, pues, la interconexión de todos los factores contribuye de forma compleja a un efecto dominó que impactaría en el desarrollo educativo.

Es evidente, que las prácticas educativas en el aula están profundamente influenciadas por las dinámicas del Sistema Educativo Nacional, las políticas y recursos disponibles condicionan el alcance y la calidad del proceso formativo, limitando a veces la capacidad de adaptación a las necesidades específicas de cada comunidad educativa, sin embargo, el facilitador (docente) de forma natural siempre busca la manera de adaptar los contenidos a la realidad cognitiva, cultural y axiológica de los participantes en contexto territorial. En este particular "Morin sugiere que el desarrollo del conocimiento científico debería integrarse en un currículum coherente dentro de los diversos niveles educativos (primaria, secundaria y universidad)" (Pereira, 2010, p. 71), "Ahora bien, vale la pena preguntarse si existe una verdadera adaptación entre las propuestas educativas

trazadas en el currículo y lo que verdaderamente ocurre en la praxis educativa” (Acosta, 2019).

A lo largo de numerosos esfuerzos y de la participación en diversos escenarios de debate, discusión, reflexión, rectificación y reimpulso, para promover la transdisciplinariedad en la praxis educativa venezolana, se han logrado avances significativos en el nivel de educación inicial y primaria, sin embargo, en el nivel de educación media general y media técnica, los contenidos permanecen fragmentados debido a la falta de preparación de los facilitadores en enfoques integrados. Tal como fue el caso expresado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana N° 41.044 de fecha 2 de diciembre de 2016, donde se reforma el currículo del nivel de educación media, integrando con el nombre de ciencias naturales, el área de física, química, biología y ciencias de la tierra, que de manera lógica, inteligente e innovadora propuesta, buscaba trabajar de forma integrada promoviendo una enseñanza mas globalizada y sin fragmentaciones de las ciencias naturales. Pero este cambio, causó una incomodidad entre muchos docentes debido a la caída de sus horas de trabajo, ya que al unificarse, muchos docentes quedaron sin carga horaria, además, la mayoría de los docentes carecía de preparación en las cuatro áreas, lo que dificultaba el manejo interdisciplinario de las asignaturas.

Por otra parte, la hologramática fomenta la corresponsabilidad de los sujetos sociales que interactúan en el hecho educativo permitiendo que toda la comunidad participe en múltiples niveles y roles. Esto se conecta con la idea de que “el feedback efectivo se sitúa en la intersección entre el entendimiento actual del estudiante y el conocimiento, habilidades y actitudes que necesita desarrollar, funcionando como un elemento recursivo que transforma tanto al aprendiz como al facilitador del aprendizaje” (Hattie & Timperley, 2007, p. 82).

Asimismo, es de elogiar al docente venezolano que día a día va demostrando su compromiso con la educación más allá de lo exigido en el currículo educativo, incorporando en su práctica temas y contenidos que responden a las necesidades e intereses de su comunidad. Esta labor,

muchas veces no es reconocida desde un ámbito formal, pero la misma va marcando en los escenarios una revolución pedagógica innovadora y la adaptación descentralizada en la formación integral de sus estudiantes.

La recursividad en la educación venezolana se manifiesta como un proceso de retroalimentación constante, permitiendo que la experiencia práctica y la teoría se nutran mutuamente. En especial, en contextos socioculturales territoriales, esta recursividad fomenta la implementación de evaluaciones formativas y retroalimentación continua. Esto transforma la experiencia educativa en un ciclo virtuoso de mejora, adaptado a las realidades y necesidades locales.

En ese mismo orden de ideas, tenemos al segundo principio del pensamiento complejo que es la recursividad, el cual es un fenómeno muy común en los procesos educativos, donde el participante aprende del facilitador y el facilitador aprende con el participante, un ejemplo concreto lo tenemos en un aprendiz autodidacta de carpintería que a través del ensayos y error, afina su técnica con cada intento. Al pasar el tiempo este carpintero comienza a afinar su técnica debido a las múltiples tareas que su oficio le demanda y de pronto se da cuenta que tiene un método muy particular para lograr la construcción de ese mueble. Seguidamente siente la necesidad de emprender su negocio a una escala mayor y contrata a otros tres carpinteros más, por lo que su método se transforma ahora en una metodología de trabajo para un grupo de carpinteros y es entonces cuando su metodología se perfecciona y se convierte en un modelo teórico aplicable por otros.

Ahora bien, este mismo proceso de recursividad también se da dentro de nuestra propia mente. Ya que somos seres con sentimientos, emociones y pensamientos profundos, pero, primero vamos a explorar un poco el concepto de pensamiento. Y en este particular hago alusión a una entrevista que le realicé a veinte participantes de mi taller de inteligencia artificial, donde les pregunté ¿Pueden definir en una palabra qué es el pensamiento? Dentro de la lluvia de ideas, se obtuvo la siguiente respuesta la cual se refleja en el grafico 1:

Gráfico 1
Definición colectiva del pensamiento

Fuente: Construcción propia del autor, con apoyo de la herramienta nube de palabras. es.

De esta forma, las respuestas fueron muy acertadas, ya que todas esas palabras tienen que ver con el proceso del pensamiento humano, tales como: la creatividad, innovación, lógica, memoria, análisis, percepción, razonamiento, entre otras. Sin embargo, ningún participante asoció el pensamiento explícitamente al sentimiento y en congruencia con Fals Borda: “El sentipensar supone que la vida, con sus sentidos y emociones, debe fusionarse con el pensamiento crítico para generar un conocimiento auténtico y transformador” (Fals Borda & Rahola, 1991). En este sentido, desde el principio de la recursividad: el ser humano siente lo que piensa y piensa lo que siente, es por ello, que un estudiante que siente hambre, su pensamiento no va a rendir igual que el estudiante que está satisfecho. Al igual que un facilitador (docente) con problemas para conciliar el sueño, con ansiedad y depresión, cuya supuesta causalidad es una situación económica asfixiante, producto de un sistema internacional de medidas coercitivas unilaterales contra el país; será un trabajador desmotivado, afectando a sus estudiantes en el manejo holístico de sus responsabilidades. Esto demuestra que, en un ciclo recursivo, las condiciones emocionales y materiales de la comunidad educativa se reflejan y retroalimentan, afectando tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje.

De esta idea, se hace propicio dejar algunas preguntas reflexivas para ser desarrolladas en futuras disertaciones, y estas interrogantes son:

- ¿Cuál es el sentir del facilitador (docente) venezolano en la actualidad?
- ¿Qué piensa el facilitador (docente) venezolano ante su realidad personal, laboral y comunitaria?
- ¿Cómo se definiría el sentipensar de un facilitador (docente) en Venezuela?

Para abordar la complejidad del contexto sociocultural territorial, que se vincula con la praxis educativa venezolana, es importante considerar el tercer principio del pensamiento complejo, como lo es “el principio dialógico”. Morin asume que “el principio dialógico pone en relación dos términos o nociones antagónicas que a la vez se repelen y son indisociables para comprender una misma realidad”. (Hizmeri, 2010, p. 146)

Complementando la idea, para impulsar el pensamiento complejo en el sistema educativo venezolano, se hace necesario implementar espacios dialógicos que permitan reconocer que las opiniones contrarias no son obstáculos a eliminar, sino más bien, son oportunidades para una integración humana más profunda, sincera y tolerante de la realidad educativa:

Tabla 2:
Espacios socioculturales para el impulso del principio dialógico en la escuela, familia y comunidad

Círculos de reflexión comunitaria	Asambleas escolares participativas	Mesas técnicas educativas
Donde saberes académicos y conocimientos ancestrales o populares dialogan en pie de igualdad, reconociendo su aparente antagonismo, pero también su complementariedad esencial.	Que integren voces de estudiantes, docentes, representantes y miembros de la comunidad para abordar problemáticas locales desde múltiples perspectivas.	Donde se discutan tanto las políticas educativas nacionales como las necesidades específicas del contexto local, estableciendo puentes entre lo macro y lo micro.

Fuente: Construcción propia del autor

Otra temática fundamental a abordar en esta disertación, para el impulso del pensamiento complejo en la praxis educativa venezolana, por medio del principio dialógico, es la coexistencia de la centralización y la descentralización en la gestión educativa. Que, aunque a nivel teórico de las políticas educativas actuales, solo se pueden visibilizar en la formación técnica profesional y en la educación universitaria, dentro del Subsistema de Educación Básica ya se percibe el constructo de referentes prácticos y metodológicos, en camino hacia una transformación y gestación teórica compleja, que pueda satisfacer y adaptarse a las distintas necesidades socioculturales territoriales.

Gráfico 2: Dialógica de la centralización y descentralización en la gestión educativa

Fuente: Construcción propia del autor.

Otro aspecto a considerar es el ecodialógico, los problemas ambientales deben ser abordados desde un principio dialógico, en muchos casos, todas las partes tienen razón y necesitan una conciliación humanista que conlleve a la toma de decisiones desde una postura holística. Por ejemplo, el manejo de la basura es un problema muy común que afecta a escuelas, familias y comunidades. La acumulación de

residuos por ineficientes servicios de aseo urbano se torna insuficiente. Esto crea tensiones entre los actores, cuando en realidad la responsabilidad es compartida y requiere un enfoque colaborativo. De este modo, la educación ambiental abordada desde la complejidad, nos permite mitigar y/o reducir los problemas socioambientales, “facilitando la comprensión de las múltiples interacciones entre factores ecológicos, económicos, políticos y culturales que configuran la crisis ambiental contemporánea” (Rodríguez 2020, p. 78).

A manera de conclusión, el pensamiento complejo en la praxis educativa venezolana se encuentra latente y naciente, ya que desde las prácticas cotidianas, bien sea de forma consciente o inconsciente el facilitador (docente) venezolano de alguna u otra forma ha tenido que aplicar alguno de los principios fundamentales de esta teoría para la resolución de problemáticas que desde un pensamiento lineal serían imposibles de abordar.

No obstante, la teoría de Edgar Morin nos abre un mundo nuevo de posibilidades, ya que como teoría emergente todavía se encuentra en construcción y nosotros como sujetos protagónicos de esta sociedad, tenemos la responsabilidad de integrarla y hacerla evolucionar en nuestro sistema educativo.

Desde un enfoque en el sentipensar, los docentes pueden conectarse de manera más profunda con su entorno territorial y sociocultural. Inspirados por los principios fundamentales de la teoría de Morin, fomentando el diálogo y la integración de saberes, creando espacios para el repensar y accionar formativo.

Este análisis, develó que la fragmentación curricular, las tensiones entre la centralización y descentralización, y las problemáticas socioeconómicas son grandes influencias que acarrear consecuencias directas y/o indirectas en la calidad formativa. Evidenciando el potencial transformador de una educación que, al reconocer la complejidad inherente a la realidad, fomenta la corresponsabilidad y la colaboración entre todos los actores implicados.

No obstante, la reivindicación del facilitador (docente) en la sociedad y la constante dinámica retroalimentativa alineada entre la teoría y la práctica, la práctica y la teoría, marcan una meta en pro al fortalecimiento del proceso educativo, además, también impulsa la adaptación y mejora continua de las nuevas estrategias didácticas y procesos evaluativos más justos y más adaptados a las realidades cognitivas, sociales y emocionales que demanda la sociedad actual.

Ya para finalizar, se plantea que el camino hacia una verdadera revolución educativa requiere la implementación de espacios dialógicos y currículos integradores que consideren las particularidades de cada territorio. Este enfoque holístico y sistémico no solo propicia una mejor comprensión de la realidad, sino que también sienta las bases para una transformación educativa que responda a las necesidades y potencialidades de la comunidad. La apuesta por el pensamiento complejo, por tanto, se configura como un desafío y una oportunidad para reimaginar la educación en Venezuela, orientándola hacia una práctica más inclusiva, flexible y comprometida con el desarrollo integral de sus ciudadanos.

Referencias

Acosta, M. (2019). Epistemología del Pensamiento Pedagógico como Eje Transformador en la Praxis Educativa. <https://www.redalyc.org/journal/5636/563659492019/>

Fals Borda, O., & Rahola, C. (1991). La investigación acción participativa: Reflexiones sobre la praxis social. Siglo XXI Editores.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. *Review Of Educational Research*, 77(1), 81-112. <https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/003465430298487>

Hizmeri, J. (2010). Paradigma De La Complejidad, Educación, Curriculum Y Praxis Docente [Tesis Para Optar Al Grado De Magíster En Educación, Universidad Del Bío-Bío]. http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/1183/1/Hizmeni_Fernandez_Julio.pdf

Izard, C. E. (2007). Emotion Feelings Stem from Evolution and Neurobiological Development, Not From Conceptual Acts: Corrections for Barrett et al. (2007). *Perspectives On Psychological Science*, 2(4), 404-405. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6916.2007.00053.x>

Maturana Romesín, H., & Varela G., F. (1984). El árbol del conocimiento : las bases biológicas del entendimiento humano. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/119932>

Morín, E. (2004). ¿Qué es el pensamiento complejo? Editorial Gedisa.

Morin, E. (2006). EL MÉTODO 3. EL CONOCIMIENTO DEL CONOCIMIENTO. (Edición 2006). Cátedra. https://www.enclavedelibros.com/libro/el-metodo-3_1929

Pereira, J. (2010). Consideraciones básicas del pensamiento complejo de Edgar Morin, en la educación. *Revista Electrónica Educare*, XIV(1), 67–75. <https://www.redalyc.org/pdf/1941/194114419007.pdf>

República Bolivariana de Venezuela. (2016). Gaceta Oficial 41.044. Recuperado 2 de marzo de 2025, de http://spgo.in.impresanacional.gob.ve/cgi-win/be_alex.

La andragogía y el uso de las TIC para promover el desarrollo humano integral

Andragogy and the use of ICT to promote integral human development

Abstract

In today's world, adults must be prepared to face global challenges and adapt to a constantly changing environment. Adult education is crucial for this development, as it allows people to continue learning and improving throughout their lives. Andragogy is a discipline that focuses on adult learning, and combining it with Information and Communication Technologies (ICT) can be an effective tool to promote the integral human development of adults. ICT can facilitate access to information and knowledge, promote interaction, collaboration between adults, the construction of learning networks, and stimulate autonomous learning. In addition, ICT can provide adults with opportunities to reflect on their experiences and apply them to their learning by providing immediate feedback on their learning where autonomy, experience and prior knowledge motivate them to learn and reach their full potential to contribute to the development of their communities.

Keyword: Andragogy, education, learning, feedback, Information and Communications Technologies

Introducción

En un mundo cada vez más interconectado, los adultos deben estar preparados para enfrentar desafíos globales y adaptarse a un entorno en constante cambio. La globalización ha llevado a cambios en la economía, la política, la cultura y la tecnología han transformado el mundo en el que vivimos y han impulsado un cambio profundo en la forma en la que aprendemos, enseñamos y en la etapa en que lo hacemos, esto se puede deducir según las ciencias agógicas (pedagogía, hebegogía, y andragogía) que se encargan del estudio del hombre en su totalidad y su aplicación en las diferentes etapas del ciclo vital del ser humano, su función es contribuir a la comprensión y análisis de los procesos intelectuales humanos, asumiendo una visión evolutiva desde el nacimiento hasta el fin de su existencia terrenal.

Orlimar Josefina Sarmiento
Instituto Nacional de Capacitación y
Educación Socialista
orlimarsarmiento@gmail.com
Venezuela

Artículo publicado en la revista científico comunitaria ARA MACAO, volumen 6, número 17-2, diciembre 2023

Resumen

En el mundo actual, los adultos deben estar preparados para enfrentar desafíos globales y adaptarse a un entorno en constante cambio. La educación de adultos es crucial para este desarrollo, ya que permite a las personas continuar aprendiendo y mejorando a lo largo de sus vidas. La andragogía es una disciplina que se centra en el aprendizaje de los adultos, y combinándola con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) puede ser una herramienta eficaz para promover el desarrollo humano integral de los adultos, estas, pueden facilitar el acceso a la información y al conocimiento, favorecer la interacción, la colaboración entre los adultos, la construcción de redes de aprendizaje, y estimular el aprendizaje autónomo. Además, pueden brindarles a los adultos oportunidades para reflexionar sobre sus experiencias y aplicarlas a sus aprendizajes proporcionándoles retroalimentación inmediata sobre su aprendizaje.

Palabras clave: Andragogía, educación, aprendizaje, retroalimentación, tecnologías de la información y la comunicación.

1 Bachiller mención Humanidades, Unidad Educativa Nacional Lino Gallardo, los Mecedores. Técnico Superior Universitario en Administración de Personal IUTA. Licenciado en Administración mención Recursos Humanos UNESR, núcleo Palo Verde. Especialista en Finanzas UNESR, núcleo Palo Verde. Jefe de Compras Inversiones FHJ 2010, C.A, Gerente de Administración Inversiones JHR 2018 C.A. Especialista III en la Gerencia General de Finanzas Inces Sede. Número celular: +584242320635. donde la autonomía, las experiencias y los conocimientos previos los motiva a aprender y a alcanzar su máximo potencial para contribuir al desarrollo de sus comunidades.

La ciencia del aprendizaje para adultos se enfoca en las necesidades y características de los estudiantes adultos, lo que permite una enseñanza más efectiva, personalizada, que se centra en las necesidades del adulto en términos de aprendizaje autodirigido, la resolución de problemas y el aprendizaje experimental. El desarrollo humano integral es un proceso de crecimiento y maduración que se produce a lo largo de la vida. Este proceso implica el desarrollo de las dimensiones personal, social, profesional y ciudadana de las personas, por esta razón, la educación de adultos es un elemento fundamental para promover el desarrollo humano integral. La educación de adultos conocida como Andragogía, permite a las personas adquirir nuevos conocimientos y habilidades, desarrollar su potencial personal y profesional, y participar plenamente en la sociedad, bajo los principios de autonomía, experiencia y motivación, este tipo de educación combinada con las TIC ayudan a los adultos a adaptarse a los cambios tecnológicos y a mantenerse actualizados en su campo.

La andragogía y el uso de las TIC para promover el desarrollo humano integral

El término andragogía, fue acuñado en 1833 por Alexander Kapp refiriéndose a la escuela de Platón, pero quien plantó los pilares fundamentales de esta disciplina en el siglo XX fue Malcolm Knowles considerado el padre de la andragogía, definiéndola como el arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender.

De tal manera, opino que la educación de adultos es crucial en el desarrollo humano, ya que permite a las personas continuar aprendiendo y mejorando a lo largo de sus vidas. La educación andragógica es aquella que se dirige a las personas adultas, teniendo en cuenta sus características, necesidades e intereses. Se trata de una modalidad educativa que busca promover el desarrollo humano integral, entendido como el proceso de crecimiento personal, social y profesional de los individuos.

La educación en el adulto se ha incrementado notablemente debido a los intereses personales de superación, motivado

por factores externos tales como laborales, familiares y profesionales. Dado que las responsabilidades y obligaciones del adulto son a tiempo completo este adulto busca la manera de obtener un aprendizaje eficaz que le brinde la oportunidad de crecer armónicamente con el medio que lo rodea. Con base en el grado de responsabilidad que tiene el adulto, se le dificulta asistir a la educación presencial, por lo que la educación a distancia y el uso de las tecnologías de información marcan interés para una modalidad de aprendizaje bajo los principios de horizontalidad, participación y flexibilidad.

En la era actual, el uso de las TIC se ha convertido en una herramienta esencial para el aprendizaje y el desarrollo, entonces, la interrelación entre la andragogía, el uso de las TIC y el desarrollo humano permite mejorar la vida de las personas a pesar de que se enfrentan a diversos desafíos como la falta de recursos, la diversidad de perfiles y expectativas de los estudiantes o la necesidad de adaptarse a los cambios sociales y laborales.

En este contexto, las TIC pueden ser una herramienta valiosa para mejorar la calidad y la accesibilidad de la educación andragógica, ya que estas contribuyen a mejorar la andragogía en tres aspectos: facilitando el acceso a la información y al conocimiento, favoreciendo la interacción y la colaboración entre los participantes y estimulando el aprendizaje autónomo y significativo. Igualmente pueden ser una oportunidad para avanzar hacia una educación más inclusiva, considerando que ofrece una diversidad de contenidos educativos que permiten atender dificultades específicas, diferentes estilos de aprendizaje y orientarlos a través de la selección y el procesamiento de información.

La metodología del proceso educativo del adulto se refiere a la forma en que se lleva a cabo el proceso de enseñanza - aprendizaje en la edad adulta. La complejidad del aprendizaje del adulto se refiere a la dificultad que puede presentar el proceso de aprendizaje en la edad adulta; vale acotar que el entorno y los valores pueden influir en el desarrollo humano y en el aprendizaje del adulto quien tiene una motivación interna para aprender y buscar que lo aprendido tenga aplicación inmediata.

Las TIC en la educación de adultos deben ser utilizadas en la formación de los discentes y de los facilitadores que educan a estos, es decir, ambos deben adaptarse a la alfabetización digital porque el uso de las TIC debe ser considerado como objeto de aprendizaje y como herramienta didáctica, a pesar de lo complejo que pueda llegar a ser el uso de las mismas, al lograrlo, amplían la creatividad y la proactividad de cada individuo. Conviene, sin embargo, aclarar que el uso excesivo de las TIC en la educación de adultos tiene también desventajas de las que se pueden nombrar algunas como: genera problemas físicos (dolores lumbares y de articulaciones, problemas de visión y riesgos auditivos, ansiedad irritabilidad y estrés) que sin duda alguna se ha convertido en un fenómeno de estudio para muchos profesionales del área social, cultural y de salud; puede frenar el aprendizaje si el adulto no tiene sustento pedagógico.

Las TIC han alterado el manejo, transformación, construcción y difusión del conocimiento, esto, debido a los constantes cambios tecnológicos y sus herramientas por lo que la necesidad de adaptación y formación por parte de los adultos es necesaria para generar una nueva cultura y cambios de paradigmas de enseñanza - aprendizaje, formas de comunicación y colaboración entre las personas y las organizaciones.

Adaptarse a las TIC en el entorno laboral puede ser complejo para los adultos primero por tener dificultades para aprender nuevas habilidades técnicas, segundo por sentirse abrumados por la cantidad de información que se les presenta y tercero por creer que el uso de herramientas tecnológicas generan reducción de personal, de funciones y responsabilidades, pero en realidad las TIC, en el ámbito laboral genera inclusión, avance tecnológico, gestión de sistemas, calidad, equidad y logro de los objetivos y metas planteadas en los lapsos establecidos.

El uso de las herramientas Web 2.0 y la educación a través de modalidades educativas no presenciales incluyendo las plataformas MOOC o cursos en línea, permiten a los adultos aprender de una manera más dinámica y accesible. Estas herramientas facilitan tanto la retroalimentación como el

seguimiento individualizado del aprendizaje, a través de la monitorización de los progresos y la identificación de áreas de mejora. Por lo tanto, la combinación de la andragogía y las herramientas tecnológicas se erigen como una de las principales vías para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los tiempos actuales y mejorar la calidad del aprendizaje. Tomando en cuenta el enfoque andragógico y una de mis experiencias laborales, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) actualmente juega un papel primordial para la formación y capacitación digital y presencial de su personal, ya que es una herramienta fundamental para el desarrollo de los trabajadores ya que les permite adquirir nuevos conocimientos y habilidades para el desempeño de sus funciones, en este sentido el uso de las TIC para la capacitación a distancia permite mayor flexibilidad, accesibilidad, interactividad y adaptabilidad a las necesidades y preferencias de los trabajadores.

Este tipo de capacitación se realiza por medio del campus virtual del Inces y permite a los trabajadores aprender a su propio ritmo, es decir, elige cuándo y dónde ver las clases online, descargar material y verlas luego sea por las distintas herramientas tecnológicas :computador, tablet e incluso a través del teléfono móvil se accede a la información y se culmina la capacitación.

El desarrollo personal y profesional de las personas, son necesarios para sentirse intelectualmente activas, requiere de formación permanente; así mismo es necesario que la institución motive a las personas al aprendizaje y más siendo una institución educativa es necesario también que los trabajadores contribuyan a desarrollar dicha motivación para lograr desarrollo humano, profesional y personal.

Pero, aunque parezca mentira, hay muchos compañeros que deseaban recibir capacitación, sin embargo, ahora que lo pueden hacer, al recibir la confirmación y asignación de los cursos solicitados, ni siquiera los culminan porque piensan que el material suministrado en la web para adquirir conocimientos y presentar sus evaluaciones son para unos difíciles y para otros genera cansancio porque alegan que la cantidad de material de lectura es excesiva. Algunos, simplemente no realizan la capacitación porque no es de

su interés y piensan que perderán su tiempo y no están en edad para eso, pues cada persona tiene su propia realidad, verdad, decisión y disposición. Simplemente pienso y sé que no hay límite de edad para estudiar, la limitación está en la mente de cada individuo.

Ahora bien, puedo manifestar que los cursos de capacitación digital del campus virtual del Inces están en una plataforma amigable, con la información necesaria para adquirir conocimientos, desarrollar habilidades en el manejo, uso de la herramienta, comunicación efectiva, análisis y comprensión de párrafos y datos; sé que se me hizo fácil manejar el portal y culminar el curso digital porque tengo conocimiento del manejo de herramientas tecnológicas y adicional investigué y aclaré las dudas que tenía para realizarlo, pero sé bien que para aprender, hay que leer, debatir y compartir conocimientos. Hay cursos que se me han hecho fáciles debido al hábito de lectura que tengo desde temprana edad y eso me ha generado cultura general.

El hecho de que mi experiencia en la capacitación digital haya sido exitosa, no significa que deba juzgar a los demás ni ser indiferente, al contrario, motivo a mis compañeros a usar la herramienta y los oriento a organizar su tiempo laboral y de capacitación, igualmente les hago ver los aspectos positivos de adquirir nuevos conocimientos y de superar el miedo a las TIC. Hay procesos, procedimientos y concepciones que caen en obsolescencia y se convierten en vetustos por lo que es relevante como seres humanos y como profesionales mantenernos en constante capacitación para lograr crecimiento personal, creando cultura tecnológica, digital y organizacional.

De ello, resulta necesario decir que la educación para adultos puede ayudar a fomentar el desarrollo personal, adquirir nuevas habilidades y conocimientos que pueden ser útiles en su vida personal, ayudando a mejorar su autoestima, aumentar la confianza en sí mismos, proporcionar un

espacio para el diálogo y el intercambio de ideas, puede ayudar a fomentar el crecimiento personal, el desarrollo emocional y la adaptación a las TIC.

Conclusión

Las TIC nos permiten acceder a información de manera rápida y eficiente, comunicarnos con personas de todo el mundo y trabajar de manera funcional. Nos permiten también estar en constante comunicación, acceder a información sobre cualquier tema que nos interese y disfrutar de una amplia variedad de entretenimiento desde cualquier sitio y de distintas herramientas tecnológicas; es por ello que debemos mantenernos en constante capacitación y utilizar las TIC en nuestra vida personal y profesional en este mundo de cambio y evolución.

La andragogía tiene una gran relevancia en el área laboral, ya que permite diseñar programas de formación centrados en el adulto, flexible y con habilidades prácticas aplicables en el trabajo, esto contribuye a mejorar la motivación, rendimiento laboral, eficiencia, eficacia y calidad en el trabajo. La educación y la andragogía son pilares fundamentales para adaptarnos a los cambios del mundo en el que vivimos, y las TIC son una herramienta indispensable para lograrlo.

Por lo tanto, es importante mantenernos actualizados en cuanto a las últimas tendencias y tecnologías en el ámbito digital, hay que facilitar el uso del conocimiento, desarrollar competencias, habilidades y actitudes que coadyuven el empoderamiento y el autodesarrollo para poder aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan tanto en nuestra vida personal como profesional y así fomentar el alfabetismo digital para que nadie se quede fuera de la revolución tecnológica.

“La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que cambiarán al mundo”.
(Paulo Freire 1921-1927)

Bibliografía

Acosta Daniel, Acuña Maritza, Cuesta Jenny y Ponce Elena (2023). La andragogía como teoría mediadora del aprendizaje. Guía para docente. Primera edición digital. Bogotá. Disponible en: https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/16608/1/Libro_Andragogia%20como%20teoria%20mediadora%20del%20aprendizaje_2022.PDF.

Fasce Eduardo (2016). Tendencias y perspectivas. Andragogía. Revista de educación ciencia y salud 3 (2): 69-70, 2016. Disponible en: <http://www2.udec.cl/ofem/recs/antecedentes/vol322006/esq32.PDF>.

Latorre Carlos (2021). La andragogía y las tecnologías de información y comunicación (TIC). Disponible en: [file:///home/incs/Descargas/Dialnet-La Andragogía Las Tecnologías De Información Y Comunicación-8663074.PDF](file:///home/incs/Descargas/Dialnet-La%20Andragogia%20Las%20Tecnologias%20De%20Informacion%20Y%20Comunicacion-8663074.PDF).

Lugo Machado, Juan. Antonio (2021). Andragogía y La Experiencia en La Educación de Médicos: Revisión Narrativa 5(3), 2021. Disponible en: <https://medicinaclinica.org>

Ruiz-Velasco Sánchez Enrique & Bárcenas López Josefina. Nuevos Modelos educativos 2022. Disponible en: https://www.google.co.ve/books/edition/Nuevos_Modelos_Tecnoeducativos/Z7aoEAAAQBAJhl=es-419&gbpv=1&dq=andragogia+y+el+uso+de+las+tic&pg=PA104-IA20&printsec=frontcover.

Pensamientos del Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa y el Inces del siglo XXI: actualidad y pertinencia

Audín Haydée Navarro de Quilarque
Instituto Nacional de Capacitación
Educación Socialista
navarro.audin@gmail.com
Venezuela

En esta Venezuela pujante, guerrera, gloriosa, madre de grandes personajes que se han destacado desde diferentes ámbitos a lo largo y ancho del acontecer histórico nuestro, donde sobresalen algunos nombres entre los que se pueden mencionar muchos, pero el de mayor prestigio es nuestro Padre Libertador Simón Bolívar, Padre de la Patria, Venezuela, quien siempre estuvo acompañado de grandes talentos guerreros, que lucharon sin cesar por la libertad de la nación, sin embargo sería mezquino no nombrar a nuestros ancestros indígenas, quienes sin armas sofisticadas se enfrentaron a los forajidos españoles que invadieron su privacidad, su cultura en general, sus costumbres y familias, sometiéndolos en sus propias tierras, obligándolos a abandonar sus hábitos y costumbres, para asumir otras muy distintas que no les pertenecían, hasta llegar a esclavizarlos en su propio terreno.

Bolívar, junto a otros héroes y el pueblo noble, libraron numerosas batallas que trascendieron fronteras, culminando en la independencia del yugo español el 5 de julio de 1811 con la firma del Acta de Independencia. Este documento marcó el inicio de la separación de España, aunque no fue hasta el 24 de junio de 1821, con la Batalla de Carabobo, que se consolidó definitivamente la emancipación de Venezuela como nación soberana.

¹ Estudios de especialista en Educación mención "Planificación y Evaluación egresada de la Universidad Santa María 1996. Especialista en Educación mención "Gerencia Educativa", egresada de la Universidad Católica Andrés Bello 1994. Licenciada en educación mención Ciencias Pedagógicas, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello 1988. Curso de post-grado Alta Gerencia Educativa. Cátedra UNESCO Ciencias de la Educación, Cuba 1998. Gerente Regional Inces – Regional Sucre. 2017 – 2024. Actualmente gerente de línea de Investigación e Innovación en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces).

Más tarde, continúan otras contiendas muy importantes como son las luchas políticas por el dominio del poder, con una población con altos niveles de analfabetismo, desnutrición y mano de obra con muy poca preparación para ejecutar oficios básicos necesarios para avanzar en una industria incipiente.

Era difícil superar la gran crisis educativa y cultural, ya que las mismas no eran prioridad en los gobiernos de esa época; sin embargo, tanto ayer como hoy han destacado personajes con gran sensibilidad hacia la población más vulnerable, quienes han organizado acciones en procura de la mayor suma de felicidad posible para nuestra población. En este marco de ideas se busca destacar la figura fundamental en el campo de la educación del gran Maestro de Maestros doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa, insigne educador, político ejemplar, destacado poeta, gran luchador social. Fue uno de los intelectuales más influyentes en la Venezuela del siglo XX. Su vida conjuga diversos aspectos donde la política y la pedagogía formaron en él una misma pasión indisoluble, y al leer sus escritos, reafirmamos que el pensamiento del ilustre Maestro Prieto Figueroa, hoy más que nunca está vigente en el proceso educativo venezolano, para guiar las mentes de nuestros jóvenes.

Es un gran honor y orgullo para nuestra patria Venezuela que tan digno educador, de mente tan brillante provenga de las tierras orientales, de Nueva Esparta, cuya capital es La Asunción, tierra natal del admirable educador político y poeta, quien dedicó parte importante de su vida a la educación con mucha vocación de servicio, y se preocupó para que los jóvenes de su época se formaran y contribuyeran con el ejercicio de su profesión, al mejoramiento de su comunidad y por ende de su país.

Para Prieto Figueroa, la gran inspiración siempre fue la educación y su transformación. Con el Maestro de Maestros, quien ejerció importantes cargos en la vida política del país, se abrieron oportunidades para que la población se educara y, en consecuencia, pudiera alcanzar mejores condiciones de vida. Esto permitió, simultáneamente, la implementación de un nuevo amanecer intelectual para la nación, impulsando su crecimiento a través del desarrollo de su gente. Para

Prieto, la educación era un asunto de carácter público, y no debía por tanto ser privativa de sectores sociales ni responder a intereses particulares, esta forma de impartir la educación privilegiaba a los sectores de mayores recursos económicos y por ende marcaba más la diferencia de clases de la población.

Es por ello que Prieto Figueroa hizo énfasis en transformar una educación de castas en una educación de masas. En aquella Venezuela agrícola de mediados del siglo XX, donde gran parte de la población infantil y juvenil se dedicaba al trabajo rural, luchó incansablemente para incorporar a esa multitud a las escuelas. Muchos de estos jóvenes combinaban sus labores en el campo con sus estudios, en un contexto donde el acceso a la educación era limitado y privilegiado para unos pocos. Prieto Figueroa visualizaba un sistema educativo que rompiera con esas barreras y permitiera el desarrollo integral de toda la población.

Así, con una visión futurista, el Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa creó una institución destinada a la capacitación de las y los jóvenes, hoy denominada Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), cuyo objetivo es la formación integral de la juventud, de las mujeres, de los trabajadores, de la comunidad para insertarse en el mundo laboral, con una estrategia de enseñanza de aprender haciendo, el procedimiento más acertado y vigente en este mundo actual donde los cambios en todos los ámbitos se realizan a pasos exorbitantes y de manera vertiginosa, por lo que es imprescindible adecuarnos en la misma medida para ajustarnos a los nuevos tiempos y responder a las necesidades que de acuerdo a las circunstancias se vayan presentando, con jóvenes y participantes en general, preparados para el ejercicio de un trabajo determinado en forma pertinente, concreta y correcta.

El Maestro Prieto entendió que, por imperativos sociales la educación que exigía nuestra realidad, necesariamente tendría que ser progresista, es decir, una educación para la formación del hombre integral, responsable con el desarrollo económico y social por ser miembro de una comunidad, así como ciudadano libre, competente para influir en una mejor y más grande producción, que incide en el beneficio

de todos, pensamiento que en el socialismo que estamos construyendo está muy vigente, es por ello que en el Inces nos esforzamos para responder a los requerimientos sociales y económicos que se demandan.

En este marco de ideas progresistas, sembradas por nuestro fundador, el Maestro de Maestros Luis Beltrán Prieto Figueroa, desde el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista estamos profundamente comprometidos con las exigencias de nuestro país. Venezuela requiere de un proceso educativo que responda a las necesidades contemporáneas, especialmente en un contexto donde la economía se estructura en torno a diversos motores compuestos por cadenas productivas. Para ello, es fundamental diseñar y ofrecer una formación técnica y profesional que permita dar respuestas efectivas en cada una de las etapas del proceso productivo. Estas etapas incluyen: la Extracción o producción de materias primas, la transformación o manufactura, la distribución y comercialización, y el consumo y posconsumo; entendiendo que cada una de estas etapas demanda habilidades y conocimientos específicos, por lo que nuestra formación técnica y profesional debe estar alineada con estas necesidades, garantizando así un desarrollo integral y sostenible de las cadenas productivas del país.

En el Inces, atendiendo los lineamientos del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, y las oportunas orientaciones del presidente de la institución Wuikelman Ángel, hoy formamos bajo la premisa “Formar Produciendo y Producir Formando”, la cual se encuentra muy enlazada a la producción tal y como lo requiere el estado actual de nuestra patria, que en el presente se encuentra asediada por las medidas coercitivas unilaterales (MCU), por consiguiente debemos redoblar esfuerzos para seguir adelante y tributar a la formación requerida por las y los trabajadores, con el nuevo modelo económico productivo y diversificado, para lograr la independencia económica, con el objetivo de generar diversos rubros, bienes, servicios, innovaciones y tecnologías que satisfagan las necesidades de la sociedad venezolana y fortalezcan el entramado productivo nacional. Esto implica reducir la dependencia de la producción externa,

que históricamente ha explotado nuestros recursos, y avanzar hacia la liberación del rentismo petrolero, un modelo económico al que estuvimos atados durante mucho tiempo.

En este marco de ideas hemos desarrollado un nuevo currículo que permite dar respuesta a las exigencias actuales, por lo que ahora en el Inces formamos desde un perfil productivo, conformado por unidades curriculares que se podrán cursar juntas o por separado, según las necesidades e intereses de las y los participantes. Según las orientaciones de nuestras máximas autoridades, los maestros técnicos productivos (MTP) y los maestros técnicos voluntarios (MTV), pilares fundamentales del proceso de formación que diariamente se desarrolla en nuestra institución, imparten las formaciones requeridas combinando la teoría con la práctica, teniendo en cuenta el “pensamiento robinsoniano”: lo que no se hace no se aprende, y es en esos espacios de intercambio y construcción del conocimiento, donde asiste toda la población, tienen plena disposición para adquirir nuevas herramientas, habilidades y destrezas que le permitan un mejor y más efectivo desempeño en la comunidad y por ende en la sociedad.

Nuestros maestros dan fiel cumplimiento a la estrategia de “Formar Produciendo, Producir Formando” a través de las brigadas productivas que se encuentran desplegadas en todos los espacios de formación: en las comunidades, escuelas, liceos, entidades de trabajo, entre otros. El Inces se hace presente para producir bienes y prestar servicios consolidando la Formación Técnica y Profesional como política pública.

Hoy, los maestros del Inces siguen el ejemplo de compromiso para instruir a la población venezolana, heredado por nuestro mentor el doctor Prieto Figueroa, proporcionando una formación para la libertad, una educación transformadora, útil y actual. Nuestros formadores y personal en general se actualiza a través de formaciones diversas, pero también aprovechan la oportunidad que les ofrece nuestra Institución, a través del convenio con la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNERS) para formarse en los distintos niveles de la profesionalización universitaria.

Nuestro fundador Luis Beltrán Prieto Figueroa fue un hombre visionario y muy certero con la creación del Inces,

institución que hoy es punta de lanza en la formación técnica, que prepara a nuestros coterráneos, y que atiende la gran demanda nacional desde todos los ámbitos y en todos los aspectos.

Gracias al impulso del presidente Nicolás Maduro Moros y a la excelente y pertinaz gestión del presidente de la institución Wuikelman Ángel Paredes, y siguiendo el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez de llegar hasta los espacios más alejados de nuestra geografía nacional, nuestra Institución ha crecido y se ha expandido por todos los rincones del país, atendiendo los requerimientos de toda índole, así, por nombrar cualquier sitio en la geografía nacional, tenemos espacios de formación y producción en una hacienda cacaotera en la comunidad de Mauraco, municipio Arismendi del estado Sucre, donde los agricultores aprenden nuevas técnicas para controlar las plagas y/o enfermedades que atacan a sus plantaciones de cacao, lo que garantiza el aumento de las cosechas de este rubro, así mismo se han organizado las mujeres de esta comunidad campesina para recibir formaciones varias, donde adquieren conocimientos en ese mismo espacio para procesar el cacao y utilizar sus nuevas competencias cognitivas para su crecimiento personal, profesional y por ende comunitario convirtiéndose en emprendedoras, ofreciendo sus productos de buena calidad a un menor precio, sin necesidad de ir a las grandes ciudades para comercializarlo, y atendemos la política nacional de atención y formación priorizada a las mujeres.

El Inces que fundó el Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa está en cada rincón de Venezuela, es una opción adecuada para la población general, es el Inces que también prioriza en atención a la juventud, a adultos en general que solicitan ampliar sus conocimientos, es una institución más humana adaptada a las nuevas realidades, que nos permite la emancipación individual, comunitaria, local, estatal y nacional. Cuando hablamos de la trascendencia del Inces en el siglo XXI, es fundamental destacar el incremento de convenios establecidos por nuestra institución. Estos acuerdos han permitido ampliar la atención a la población, ofrecer formación más allá de nuestras fronteras y generar nuevas oportunidades de estudio, fortaleciendo así la integración latinoamericana. Entre los logros alcanzados se

encuentra la graduación de bachilleres productivos, incluyendo a connacionales que residen en otros países y han continuado sus estudios de bachillerato con el apoyo del Inces.

El pensamiento de Prieto Figueroa está muy vigente al igual que el pensamiento de Simón Rodríguez, ambos, orgullo nacional, los cuales siguen presentes en cada ambiente formativo, en cada Centro de Formación Socialista (CFS), en las comunas, en las entidades de trabajo, en las instalaciones militares, en internados judiciales, pero también en cada liceo de esta noble tierra bolivariana donde los futuros bachilleres han solicitado formación del Inces para obtener una ocupación productiva a la par de sus estudios de bachillerato; donde hay un formador Inces, está el pensamiento de Prieto y de Rodríguez vivo.

Prieto fue un gran revolucionario de la educación en general, fue un luchador por la justicia, es por ello que en estos momentos duros que atraviesa nuestra amada Venezuela, con el implacable bloqueo y las medidas coercitivas contra nuestra patria soberana, las instituciones educativas, especialmente el Inces, no se han detenido, es de calificar que tienen un rol preponderante por estar en los rincones más alejados de la geografía nacional, la educación es esperanza, es expectativa para un futuro promisor.

La teoría pedagógica de Prieto lo lleva a postular una escuela que eduque en libertad y en el amor a la justicia y a la ley para enseñar a los venezolanos a vivir socialmente libres y en paz. Postulado que hoy más que nunca está imperante en la nueva realidad de nuestra Venezuela bolivariana, revolucionaria, robinsoniana. Prieto, gran amante de la “libertad y la paz”, orienta con su pensamiento a sembrar la semilla de la conciliación y armonía en las mentes de nuestros discípulos, así como la autodeterminación, garantes de una Patria digna, para desterrar el flagelo de la invasión y colonización que tanto daño ocasionó a nuestra población. En esta Venezuela contemporánea, la paz y la libertad, es defendida desde todos los espacios, especialmente lo correspondiente a la Educación y Formación Técnica y Profesional.

Según Prieto Figueroa, el país no podría alcanzar nunca el pleno disfrute de una libertad absoluta, sustentada en la felicidad de todos sus ciudadanos y en el satisfactorio ejercicio de la democracia, si no disponía de una educación eficiente, orientada hacia la formación de una sociedad comprometida con el desarrollo integral de la totalidad de sus miembros y hacia la formación de un hombre debidamente capacitado para el correcto uso de sus deberes y derechos, y en un sentido más amplio, para el ejercicio y defensa de la democracia.

Pareciese que el Maestro de Maestros estuviera viendo la realidad actual que su Patria natal Venezuela está viviendo por seguir defendiendo nuestra soberanía, y precisamente en el campo de la educación, formando mentes con ideales libertarios. Tenemos presente sus pensamientos y debemos seguir su legado, son muchas las personas jóvenes, adultas, mujeres que hacen vida en nuestros talleres, en nuestros espacios de formación, en el hotel-escuela Guaraguao de Margarita, donde a diario se libra la batalla formativa, capacitando para el trabajo productivo, intercambiando saberes para compartir una educación integral para la vida, y que desde cada ambiente de formación del Inces se sienta la llama revolucionaria que impulsa el trabajo eficiente, en equipo y en armonía. Un espacio donde brille la justicia y la unidad, y donde todos los ciudadanos tengan acceso a una formación técnica de calidad, pertinente y alineada con sus necesidades y preferencias. Esta formación les permitirá desarrollarse personal y profesionalmente, potenciando sus actitudes, intereses y habilidades, para alcanzar la independencia económica. Así, podrán crecer, contribuir al bienestar de sus familias y comunidades, y construir una sociedad basada en la justicia social, con equidad de oportunidades para el crecimiento personal y colectivo.

Repasando la trayectoria magisterial y política del gran Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa destaca el planteamiento de impulsar su tesis del Estado docente, hoy con mucha pertinencia en el proceso revolucionario de Venezuela. Al respecto, expresa el destacado educador:

El Estado interviene por derecho propio, en la organización de la educación del país, y orienta según su doctrina política, esa educación. Depende la orientación de una escuela de la orientación política del Estado. Si el Estado es nazista, la escuela es nazista. Si el Estado es falangista, la escuela es falangista. Y si el Estado es democrático, la orientación de la escuela necesariamente tiene que ser democrática. (Prieto, 1990).

Con dicha reflexión, podemos afirmar que al ser nuestro Estado socialista, revolucionario y antimperialista la orientación y dirección de la educación está determinada en este mismo orden por el Estado docente, que está bien explícita en la constitución y sus leyes complementarias. El Estado venezolano es democrático, por tanto, su educación debe estar orientada por principios que orientan este sistema; el maestro debe estar preparado para responder a los objetivos que la Constitución fija al Estado venezolano.

Por ello, Prieto Figueroa afirma que el fin supremo de la educación es “Desarrollar las virtualidades del hombre, colocándolo en su medio y en su tiempo, al servicio de los grandes ideales colectivos y concentrado en su tarea para acrecentar y defender valores que, si fueran destruidos, pondrían en peligro su propia seguridad. (Prieto, 1990).

El educador venezolano debe mantenerse actualizado de manera permanente, ya que el estudiante de hoy es más exigente y enfrenta realidades completamente distintas a las de los jóvenes de décadas anteriores. Estos nuevos tiempos, marcados por avances tecnológicos y cambios sociales, demandan un enfoque educativo renovado y adaptado a las necesidades del siglo XXI. Nuestros educadores deben estar actualizados con las nuevas tecnologías y las nuevas formas de aprendizaje que hoy se conocen para responder adecuadamente a las exigencias y demandas de los participantes y estar al día con las nuevas estrategias de enseñanza y del aprender compartido, porque todas y todos tenemos nuestras propias experiencias que son fuente inagotable de conocimientos.

Fueron muchos los hombres cuyas obras contribuyeron a proporcionarle a la nación uno de los más importantes logros que haya alcanzado alguna vez el pueblo venezolano, como es tomar conciencia sobre la importancia de la educación, como única forma digna para superar de manera permanente los graves desniveles socioculturales padecidos por la colectividad en general. En la institución creada por el

Maestro Prieto Figueroa continuamos inspirados en la firme convicción sobre el poder transformador de la educación como única fuerza capaz de hacer factible la aspiración de un hombre libre, sabio, probo, justo, digno, capaz y apto para hacer cualquier sacrificio en pro del bienestar de la patria. En este 65 aniversario, el Inces cuenta con un currículo totalmente transformado que responde a las demandas de la Venezuela nueva adaptada a las necesidades que demanda la sociedad del siglo XXI, en este mundo actual la tecnología avanza a pasos agigantados, y en el Inces contamos con formaciones que permiten dar respuestas a estas solicitudes, además de aulas y formaciones virtuales.

Como maestra de escuela, egresada de la Normal Miguel Antonio Caro, enamorada siempre de esta bella profesión, admiro y respeto a este ejemplar Maestro, quien conjuntamente con nuestro extraordinario don Simón Rodríguez son fuente de inspiración para los educadores revolucionarios amantes de la equidad de oportunidades para los jóvenes, esperanzados en la educación liberadora como promesa para los más desposeídos materialmente, a través de la cual se pueden abrigar ilusiones para la superación y búsqueda de un mundo más humano, más justo, donde haya posibilidad de trabajo para todas y todos a través de un desempeño laboral que permita condiciones dignas de vida e independencia económica en una sociedad más igualitaria para sus pobladores, que permita la satisfacción de necesidades humanas, sociales, educativas, culturales con acceso de oportunidades para todas y todos.

Parafraseando al gran Maestro de Maestros y fundador del Inces, quien mantenía la posición de que la educación debe estar al servicio del pueblo, el hombre venezolano tiene que dar ejemplo de honestidad en todos sus actos, la lucha está planteada sin tregua entre la redención de los oprimidos y la odiosa pretensión de sus opresores, la democracia no puede ser juego de palabra embaucadora sino sistema y régimen que está al servicio de la comunidad, del país, del pueblo, para encumbrarlos y alumbrarles la senda de su elevación.

Cuánta razón tenía y tiene este insigne venezolano, nos falta mucho como país, para alcanzar esta cúspide que se ha hecho cuesta arriba en esta sociedad. Pero como educadores todos quienes formamos parte de organismos

dedicados a la educación y formación debemos escribir esta epopeya. Todos los profesionales estamos comprometidos con la grandeza de la sociedad venezolana, pero la educación es y siempre debe ser compromiso de cambio, de transformación y no solo de reproducción.

En este marco de ideas, nuestra institución prevé en el nuevo currículo la educación en valores como eje transversal, porque estamos muy claros que es educación y formación integral, formación de la persona. Hemos entendido el compromiso social que tenemos para formar el nuevo republicano, y lo estamos haciendo con una gran oferta de formaciones que permitirán alcanzar un perfil laboral, además enmarcado en la realidad y necesidad de cada zona, de los pobladores de cada estado, una formación contextualizada, una formación que se parezca mucho a su realidad.

Es de resaltar, que en el gran Maestro de Maestros hubo siempre una gran preocupación por la superación y elevación del nivel sociocultural del docente, como acción consustancial con cualquier propósito de mejorar la educación popular. Según él, el país no podría alcanzar nunca el pleno disfrute de una libertad absoluta, sustentada en la felicidad de todos sus ciudadanos y en el satisfactorio ejercicio de la democracia, si no disponía de una educación eficiente, orientada hacia la formación de una sociedad comprometida con el desarrollo integral de la totalidad de sus miembros y hacia la formación de un hombre debidamente capacitado para el correcto uso de sus deberes y derechos y, en un sentido más amplio, para el ejercicio y defensa de la democracia. En nuestra institución se está diseñando un plan de formación y actualización para nuestros formadores, de manera que estemos en coherencia con las demandas actuales, especialmente en lo que a tecnología y aspectos pedagógicos se refiere.

Ser maestro en esta hora angustiada, ser maestro en este proceso de cambios tan extraordinarios que está viviendo la humanidad, es un compromiso muy grande, porque al maestro corresponde desentrañar en el hombre lo que en él hay de más profundo, para ponerlo a flote, para que sea semilla del futuro, para que sea flor de esperanza en el mundo, en eso los maestros no se pueden desesperar

porque ellos son los dueños de la esperanza, porque ellos son los administradores de la fe, los administradores del porvenir y el porvenir será siempre del tamaño de la ambición de un pueblo que crea la escuela para ponerla al servicio de la humanidad (Ibid, p. 247).

Podemos concluir que tanto la obra política como la pedagógica de Luis Beltrán Prieto Figueroa estuvieron enfocadas en construir un sistema educativo inclusivo y democrático, que garantizará el acceso a la educación como un derecho fundamental para todos los venezolanos. Es decir, sin exclusiones y con igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, a fin de que se conciba un hombre integral, libre y responsable en el desarrollo económico y social en función del beneficio de la comunidad, que lo conduzca a la satisfacción de sus necesidades personales pero en armonía con la sociedad.

Bibliografía

Luna, J. R. (1985). Boceto para una Semblanza de la Tierra y del Hombre. El Mácaro: Talleres gráficos del Centro de Capacitación Docente.

Prieto Figueroa, L. B. (1932). Labores de la Primera Convención Nacional del Magisterio Venezolano. Revista Pedagógica (FVM). N° 1, 142-148.

Prieto Figueroa, L. B. (1965). Psicología y canalización del instinto de lucha. (Biblioteca Popular Venezolana, N° 101). Caracas: Ministerio de Educación.

Prieto Figueroa, L. B. (1968). Discurso de cierre de campaña pronunciado en La Asunción, en 1968, como candidato a la Presidencia de la República. Caracas: Federación Venezolana de Maestros.

Prieto Figueroa, L. B. (1968). La política y los hombres. Caracas: Grafarte, C.A.

Prieto Figueroa, L. B. (2001). Verba Mínima, Telaraña. En E. Subero (Comp.). Obra poética de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Caracas: UPEL.

Prieto Figueroa, L. B. (2007). De una Educación de Castas a una Educación de Masas. Caracas: Metrópolis C.A.

Inces: una experiencia exitosa en la educación y formación técnica y profesional

Richard Arraiz Moreno¹
Instituto Nacional de Capacitación
Educación Socialista
arraizmoreno@yahoo.com
Venezuela

El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) es una institución con bases firmes en la Educación y la Formación Técnica Profesional en Venezuela. Esta institución pública es considerada por muchos ciudadanos como “la universidad del pueblo”; casi todos los ciudadanos de este país han tenido una vinculación directa o indirecta con las formaciones que se han impartido en todo el país, en 65 años de existencia, desde que el instituto fue fundado por el Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa para la formación técnica de los jóvenes.

El Inces es la institución del Estado encargada de la formación y autoformación colectiva, integral, continua y permanente de jóvenes, mujeres trabajadoras y trabajadores, orientada al desarrollo de sus capacidades para la producción de bienes y prestación de servicios para su incorporación consciente al proceso social de trabajo.

En el año 2014 se tenía un Inces con un cierre técnico, sin cursos, con su personal en resistencia a los cambios y desmotivado. Los cursos que históricamente ofrecía el Inces habían sido cambiados por los Proyectos Integrales Socialistas (PIS). Se realizó una revisión de la metodología formativa utilizada para realizar una verdadera transformación curricular y ponerla a la altura de los cambios que ameritaba; es así que se crea la Gerencia General de

Encadenamiento Productivo para la producción de bienes y la prestación de servicios en los 147 Centros de Formación Socialista (CFS). A finales de ese año se promulga la Ley del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista según la Gaceta Oficial N°6.155 del 19 de noviembre de 2014.

La transformación curricular se realizó de manera colectiva, se inició con la construcción de las Normas Técnicas del Inces basadas en la metodología de los Proyectos de Formación y Autoformación Productiva (PFAP), impulsando un cambio definitivo en la formación del instituto con más de 65 años de experiencia en la formación, es decir, pasar de la calificación de oficios a la cualificación de ocupaciones en los perfiles productivos según los conocimientos, habilidades, destrezas y competencias de los participantes.

Se dio un salto cualitativo durante la pandemia COVID-19 al iniciar la creación del campus virtual Inces, que es la plataforma donde se encuentran las formaciones virtuales, para el desarrollo del aprendizaje del usuario, obteniendo un certificado digital por cada formación culminada, además se fortalecieron las alianzas internacionales y convenios nacionales del Inces, con los sectores públicos desde la Gerencia General de Cooperación Nacional e Internacional. De esta manera se planteó la internacionalización del Inces, logrando acuerdos y alianzas internacionales mediante negociaciones con homólogos de varios continentes con el valioso apoyo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

Con todos los aspectos antes mencionados, es así, como el Inces actualmente se ha convertido en una poderosa herramienta para contribuir en la transformación y consolidación de una economía productiva, soberana y diversificada, siendo un referente nacional e internacional de la formación técnica profesional inclusiva, con altos niveles de calidad, que forma a la juventud venezolana como trabajadores y trabajadoras conscientes de su rol como sujetos sociales protagónicos, con dominio de los procesos productivos y capacidad para generar tecnología e innovación creadora. Para contribuir en el desarrollo

¹ Doctor en pedagogía crítica. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Maestrante en Educomunicación. UNESR. Profesor en Ciencias Sociales. Mención Historia. Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. Especialista en Dinámica de Grupo. Facultad de Humanidades Universidad Central de Venezuela. UCV. Locutor. Universidad Santa Rosa de Lima. Caracas. Coordinador nacional de las comunidades de aprendizaje, convenio Inces- Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez.

integral y en la lucha por superar esa dependencia rentista petrolera, que separa la educación y el trabajo.

A partir de este nuevo modelo gerencial que se inició en el año 2014, en su formación que parte de un enfoque desde el aprender haciendo y hacer formando, y que mantienen vivo el legado de su fundador Luis Beltrán Prieto Figueroa con las enseñanzas que les imparten a miles de personas todos los años, con un enfoque humanista, transformador, productivo y revolucionario.

Desde el Inces, se impulsa la implementación de un Sistema de Educación y Formación Técnica Profesional (Seftp) en Venezuela, que contribuya a la construcción de un país productivo y diversificado, que supere el modo dependiente monorrentista petrolero, basado en un diálogo permanente y continuo con el sistema educativo venezolano y el mundo real del trabajo, enfocando en las alianzas con diversos entes públicos del Estado venezolano como con entidades privadas; sin perder de vista la formación como centro de este sistema.

El Sistema de Educación y Formación Técnica Profesional

El Sistema de Educación y Formación Técnica Profesional (Seftp) de un países fundamental para desarrollar las habilidades prácticas y adquirir los conocimientos específicos en las áreas concretas de las técnicas que van a preparar a todas las personas a ingresar al mundo laboral o para perfeccionar su oficio o profesión, en sus diferentes niveles, con programas de formación. El sistema es transversal en todo el sistema educativo, tarea que no desempeñaría de forma individual, sino en un trabajo conjunto donde participen todos los entes del Estado con injerencia en la formación técnica.

Además, con este sistema se pretende contribuir con la superación del modelo económico colonial, capitalista, con la imposición de más de 1.028 medidas coercitivas y arbitrarias que sometiendo a las más duras pruebas de manera sistemática y simultánea, en ámbitos financieros, comerciales, monetarios, alimentarios, sanitarios, servicios

públicos y migratorios, por lo cuales jamás había pasado Venezuela como país soberano.

Desde el Inces se impulsa el Seftp para la gestión en la formación técnica profesional, rompiendo los paradigmas, en una institución con mucha experiencia en enseñanza técnica, que afianza sus bases de manera contundente en el desarrollo integral y en la lucha por superar esa dependencia rentista petrolera, que separa la educación y el trabajo, el saber con el hacer, la teoría y la práctica, mediante la formación técnica profesional de los sectores priorizados de las mujeres y la juventud venezolana en su formación integral, bajo su filosofía de “Formar Produciendo Producir Formando”.

Se busca así, poner a la formación técnica profesional en Venezuela a la vanguardia, como ya lo está en muchos países del mundo; que la juventud y las mujeres de la nación se formen en ocupaciones calificadas y perfiles productivos laborales, que pudieran generar bienes y servicios en su respectivos territorios, para contar con técnicos, profesionales, artesanos, mecánicos, agricultores, trabajadores con sus oficios, capaces de aprender haciendo; todos incorporados para otorgarles las certificaciones necesarias que potencien su inserción en la producción, innovación, organización, cooperación y digitalización de los procesos medulares de la economía del país.

El Inces que encontramos en el 2014

En un estudio efectuado para la reconstrucción histórica del Inces entre 2014- 2022, se logró hacer un análisis de seguimiento y control de la gestión de formación y producción en todo el país. En el 2014 el Inces presentaba un cierre técnico, sin formación, con su personal en resistencia a los cambios y desmotivado. Los cursos que históricamente ofrecía el Inces, habían sido cambiados por los Proyectos Integrales Socialistas (PIS); esta situación conllevó a varios problemas, entre ellos que todos los Centros de Formación Socialista (CFS) en el país estuvieran cerrados y las personas que acudían a buscar información para realizar un curso, no obtenían respuesta alguna.

A partir de esta situación, se plantea realizar un cambio radical en la ejecución de acciones de acuerdo a los lineamientos, estrategias, planes, políticas y proyectos emitidos por la presidencia del Inces; categorizando propuestas del modelo gerencial. Es así como el principal reto asumido después del año 2014 fue la transformación del Inces. Se revisó la metodología formativa utilizada para lograr una verdadera transformación curricular a la altura de los cambios que ameritaba para estar a la par de la formación técnica profesional de otros países y así conectarla al mundo real del trabajo y de los cambios en la agenda económica bolivariana. A partir de estos años, se inició la construcción de un nuevo modelo de gestión para elevar los niveles de la Educación y la Formación Técnica Profesional del Inces en Venezuela.

Con este nuevo modelo de gestión, se inician las revisiones de las políticas desarrolladas por los directivos anteriores y se comienza a generar cambios estructurales, de manera gradual, en la gerencia del instituto, con algunas transformaciones que progresivamente fueron incorporadas en la dirección del Inces; de tal manera que todos estos cambios a lo largo de 10 años, han sido grandes logros del trabajo continuo de un equipo comprometido, que además ha dado como resultado esta propuesta del impulso del Sistema de Educación y Formación Técnica Profesional en Venezuela.

El encadenamiento productivo para diversificar los ingresos

A través de un proceso de autogestión dependiendo de las capacidades instaladas en cada uno de sus talleres, laboratorios, carpinterías, aulas especializadas, galpones, tierras y unidades productivas. Éste fue uno de los primeros cambios con un nuevo enfoque, la creación de la Gerencia General de Encadenamiento Productivo.

Para convertir estos centros productivos, en espacios donde los participantes y facilitadores retomen el hacer, planteado por el Maestro Simón Rodríguez, para entre todos impulsar la economía productiva, con una formación realmente liberadora, innovadora y creativa a partir de una

verdadera pedagogía crítica, contextualizada y productiva que impulse a la actual sociedad venezolana a profundizar los cambios que se requieren, y así liberarnos de todo imperio, levantando las banderas de justicia social para construir una sociedad realmente justa y una democracia participativa y protagónica.

Es allí, que el desafío actual del Inces es retomar también la conceptualización de Luis Beltrán Prieto Figueroa de profundizar en la Educación Técnica y Formación Profesional, (ETFP) para forjar y empujar a la juventud venezolana y para transformarla en una potencia productiva en todos los sentidos. El presidente del Inces planteó que:

El primer gran desafío es demostrar que la nueva metodología (de proyecto) corre frente a las exigencias del escenario sociopolítico de la Revolución Bolivariana. Implica ampliar el relanzamiento del Inces en el marco de la política pública que se viene diseñando para dar respuestas a la construcción de un nuevo modelo productivo socialista, capaz de superar el rentismo petrolero, tenemos el compromiso de articular la formación técnica con el encadenamiento productivo y con la acción organizada de nuestros trabajadores y de ellos con el impulso de los motores de la economía. (Discurso de Angel, Wuikelman en 2014 en Asamblea de Trabajadores en el auditorio del Inces sede Caracas).

En este marco ha surgido toda una gama de programas y proyectos de apoyo a emprendedores, como la Escuela de Emprendedores con el objetivo de ayudarlos a forjar su propia unidad productiva, de acuerdo con la misión del Inces como un ente educativo del Estado venezolano, para el desarrollo de la Formación y Autoformación Productiva, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Inces vigente.

Con esta propuesta se promueve el desarrollo de una cultura de emprendimiento y nuevos emprendimientos, orientada al aumento y diversificación de la producción de bienes y servicios, la evolución de las innovaciones, invenciones e investigaciones y su incorporación al desarrollo económico y social de la nación de acuerdo al Plan de la Patria 2019 - 2025, además de la valoración del conocimiento empresarial por parte de la fuerza laboral venezolana y su capacidad de integrar la generación de productos y prestación de

servicios a la demanda de las cadenas de los diferentes motores productivos priorizados.

En el Inces, no se contaba con un programa que contribuyera con la promoción de planes de formación integral que tributara a una cultura de emprendimiento orientada al aumento y a la diversificación de economía nacional, a jóvenes y mujeres para formarse como emprendedores con un acompañamiento técnico - profesional que fortaleciera el desarrollo económico y social de la nación.

Los Centros de Formación Socialista para la producción

Los Centros de Formación Socialista (CFS) del Inces buscan la producción de diversas áreas para la auto sostenibilidad y la diversificación de los ingresos del Inces como resultado del aprender haciendo, estos espacios de formación son considerados como espacios productivos y, dependiendo de las ocupaciones productivas de cada uno de ellos, que allí se enseñen, ofrecer bienes y servicios para el beneficio de las comunidades, con la estrategia del punto y círculo, con las comunas, consejos comunales y con los participantes, facilitadores y personal administrativo del Inces.

En un estudio realizado en marzo del 2016, mediante la caracterización y percepción sobre la gestión nacional y local de los jefes de los CFS del Inces, se hizo un levantamiento y se determinó que en gran parte de los CFS existe un potencial para la producción de un 85 %.

En los últimos meses del año 2022, se evidenciaron avances en materia de proyectos socioproductivos que serían ejecutados en los 24 estados del país, desde la Gerencia General de Encadenamiento Productivo ¿y Producción? del Inces, y en la actualidad se realizan acompañamientos permanentes de supervisión y estudio de estrategias oportunas para optimizar y mejorar la calidad educativa, que permita mejorar las condiciones materiales de cada una de las sedes regionales y de los CFS.

Con el fin único de instalar la capacidad de autogestión en los diferentes espacios, y talleres, al tiempo que se activa la

prestación de bienes y servicios, para el “ejecútese” de las líneas emanadas desde la Presidencia del Inces.

La transformación curricular para la creación de nuevos contenidos

Con la transformación curricular de manera colectiva, se inicia la construcción de las Normas Técnicas del Inces con la metodología de los Proyectos de Formación y Autoformación Productiva (PFAP), para los cuales son un cambio definitivo en la formación del instituto con 65 años de experiencias en la formación, de pasar de la calificación a la cualificación, dando un salto importante para trabajar en ocupaciones productivas innovadoras, con todos sus elementos; con los planes de estudios, sus trayectos formativos, sus perfiles productivos y sus unidades curriculares como el componente más importante de esta transformación.

Con este paso importante, las unidades curriculares, se permitirá vincular con los subsistemas de educación básica y universitaria en su articulación con el mundo real del trabajo y ofrecerles a los participantes, la prosecución de sus estudios en la educación formal, en educación media o en el nivel universitario, en el trayecto de su orientación vocacional y en su proyecto de vida. Esto abre un abanico de posibilidades y oportunidades, en la educación y formación técnica profesional, y el reconocimiento de la educación formal en Venezuela.

Los PFAP tienen como objetivo formar y autoformar en, por, para y desde el trabajo productivo, cooperativo y liberador dentro de una perspectiva sistémica, compleja y dialéctica, con el propósito de establecer sólidas políticas y fundamentos científicos, humanísticos, técnicos y tecnológicos, vinculados al desarrollo endógeno, eco productivo, sostenido y sostenible del país.

En este sentido, el PFAP organiza y describe sistemáticamente la:

- Planificación
- Investigación

- Metodología.
- Formación y autoformación productiva.

Además, cada unidad curricular referida a los PFAP viene a conformar las unidades curriculares circunscritas a un campo del conocimiento, y constituyen unidades de formación a nivel micro curricular que equipan los planes de estudio, para lograr los objetivos de la formación en el Inces.

En relación a las normas técnicas, estas se consideran un conjunto de acciones formativas estratégicas y actividades organizadas sistemáticamente en un período de tiempo determinado, para la resolución de problemas o transformación de un contexto o situación real de trabajo, identificado en los sectores: comunitarios, públicos y privados, que generalmente son de producción o de servicio, circunscrito a una ocupación, un área y un campo ocupacional, a través de la formación y autoformación productiva.

Con estas normas técnicas se plantea desarrollar un currículo por proyectos, es decir, un currículo en acción, en construcción permanente, que consiste en transformar una realidad social y resolver los problemas en un contexto real dado, para y desde la práctica (superación de la dicotomía entre la teoría – práctica; docencia – investigación; objeto- sujeto; la repetición de contenidos sin aprendizajes significativos), para satisfacer las necesidades socioformativas de los sujetos sociales protagónicos (participantes) de un contexto específico comunitario o regional, todo esto apegado al estamento legal vigente en Venezuela de acuerdo a lo establecido en las Normas Técnicas del Inces.

En este sentido, las normas están planteadas como la alineación, articulación y vinculación que debe haber entre el mundo de la formación y el mundo del trabajo específico, es decir, encontrar las bisagras de acercamiento entre las universidades y las empresas públicas, privadas o mixta comunal, la sociedad global, la educación formal, las maestras y los maestros y el sujeto principal del proceso de enseñanza - aprendizaje, con el propósito de que cada

uno de estos sujetos sociales e institucionales reformulen sus acciones, estrategias, propósitos y objetivos desde su contexto real.

Esto permite que el currículo del Inces esté en constante acción, en un proceso de construcción continua y permanente, de manera contextualizada, participativa, interdisciplinaria y transdisciplinaria, en el cual se asume el enfoque sistémico, complejo y dialéctico, que implica repensar la formación técnica profesional y en especial el currículo abierto en construcción, que surge del diagnóstico o indagación de contextos productivos en concreto y comunitarios/regionales que surja de las necesidades sociales definidas geohistóricamente desde y para las trabajadoras y trabajadores desde su realidad de trabajo y desde las comunidades de los participantes.

La transformación digital para la Formación Técnica Profesional

Con el nuevo modelo gerencial del Inces dieron un salto cualitativo después de la pandemia COVID-19 al iniciar la creación del campus virtual Inces, mediante la creación de la Coordinación Nacional de Formación Virtual, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Formación y Autoformación de esta institución, cuyo objetivo es diseñar, producir y evaluar los entornos virtuales de aprendizaje para el montaje del aula virtual bajo la plataforma Moodle.

Moodle es la plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a facilitadores, administradores y participantes un sistema integrado único, robusto y seguro con ambientes de aprendizaje personalizados, con un sistema de gestión de la enseñanza que permite a los profesores crear formaciones on line asíncronas, pudiéndose utilizar para diseñar y gestionar los contenidos programados.

El campus virtual tiene un repositorio de documentos, imágenes y ejercicios donde se encontrará almacenada información digital relacionada a cada opción formativa como recursos didácticos, bibliotecas y videos que están a disposición de los participantes, los materiales cuentan con resguardo y propiedad intelectual, y está respaldado bajo

un nuevo currículo actualizado, novedoso y de construcción colectiva.

Se plantea de esta manera que para acceder a la Formación Técnica Profesional de forma virtual a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se pueda ingresar al link de la institución para el proceso de inscripción y algunas indicaciones adicionales.

Una vez iniciado el ciclo formativo, en cada aula virtual el participante encontrará el contenido de la formación y contará con el acompañamiento permanente de un tutor o tutora, cuando haga falta, quien estará a cargo de atender consultas, programar foros e incluso sesiones, algunas actividades síncronas. Igualmente, cada espacio contará con su respectivo componente de evaluación y certificación.

El campus virtual Inces dispone de algunas formaciones con componente práctico que requieren sesiones – mínimas – presenciales, con sus respectivas convocatorias, se informará a aquellas que así lo requieran, las sesiones presenciales serán acordadas previamente con el tutor o tutora.

Para conocer la oferta académica, el usuario tendrá que visitar el enlace <https://campus.inces.edu.ve/> y estar atentos a las convocatorias a inscripción de las diferentes opciones formativas que serán publicadas en la página web www.inces.gob.ve; las redes sociales institucionales (Instagram @inces_vzla, Tik Tok, Telegram @incessocialista y Facebook Inces); medios nacionales y medios regionales.

La internacionalización del Inces

Con el fortalecimiento de las alianzas internacionales y convenios nacionales del Inces con los sectores públicos, desde la Gerencia General de Cooperación Nacional e Internacional, se planteó la internacionalización del Inces, con mucha fuerza en la cooperación internacional.

El Inces está en la búsqueda constante de modelos de formación exitosos en el mundo, que puedan ser adoptados y adaptados para mejorar el modelo de formación técnica que

actualmente ofrece la institución. Hasta los momentos se han concretado una serie de acciones en alianza con países de ciertos continentes y con organismos multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se trabaja en posibles acuerdos con los países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN).

El posicionamiento del Inces en la política exterior de Venezuela, es manejada desde dos vertientes:

1.- Impulsar intercambios de experiencias que permitan potenciar: la formación de docentes, alimentar y crear contenidos adecuados a las necesidades y potencialidades reales del sector productivo del país, impulsar la transformación digital del Inces para incentivar la puesta en marcha de acciones que motoricen el encadenamiento productivo del instituto.

2.- Formar parte de la agenda internacional del país, para procesos de negociación con países que manifiesten interés por recibir formación del Inces, resaltando los 65 años de historia del Inces, con sus 147 Centros de Formación Socialista distribuidos por todo el país; las distintas áreas de conocimiento que son base fundamental para impulsar el desarrollo económico productivo de cualquier nación, la capacidad instalada para recibir delegaciones y ser formadas en nuestros espacios.

De igual forma, las acciones formativas que se planifican y ejecutan en el Inces, contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente al ODS N° 4, donde se establece la necesidad de que se lleve a cabo una formación técnica profesional de calidad, que da paso a la incorporación de la población al sector productivo del país. La internacionalización del Inces, se realiza de manera articulada con el Ministerio del Poder

Popular para Relaciones Exteriores, por lo que todas las acciones realizadas cuentan con el acompañamiento de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela.

Este último año se está negociando la suscripción de un Memorando de Entendimiento Inces – Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), con el apoyo del viceministerio para temas Multilaterales del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, para:

1. Desarrollar un modelo para la digitalización de la Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP), que impulse planes para la fuerza de trabajo en el país.
2. Apoyar la formulación de una propuesta para establecer en el país un Sistema de Educación y Formación Técnica Profesional como política pública educativa.
3. Impulsar líneas de investigación para la actualización de los contenidos curriculares, con orientación productiva.
4. Fortalecer la acreditación de competencias de (EFTP), incluidos los sistemas de reconocimiento y validación de aprendizajes previos.
5. Desarrollar, implementar y evaluar medidas para fortalecer la capacitación y práctica de la EFTP entre los docentes.
6. Promover vínculos entre el Inces y otras organizaciones con objetivos similares, trabajando con la Unesco a nivel nacional y/o internacional.

También, se han logrado acuerdos y alianzas internacionales mediante negociaciones con homólogos de ciertos continentes con el valioso apoyo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

- En África, se ha logrado negociar y suscribir programas de cooperación con siete países, con el apoyo del Viceministerio de África de la Cancillería, ellos son: República Árabe Saharaui Democrática, Guinea, El Congo, Namibia, Mozambique y la República Tunecina.
- En América Latina con cuatro países: Colombia, Nicaragua, Ecuador y Cuba. En el Caribe con Belice. Con el apoyo de los viceministerios para América Latina y para el Caribe.

- En Europa con tres países: España con la Fundación Telefónica, en Alemania con CEVAC y CAVENAL y con la Federación Rusa, un memorándum de entendimiento.
- En Asia, Medio Oriente y Oceanía con tres países: La República de Indonesia, Malasia y la República de China.

Además de la negociación de suscripción del memorándum de entendimiento con Unesco, se espera firmar con la Organización Internacional del Trabajo OIT a través de Cinterfor (Centro Iberoamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional)

El modelo gerencial exitoso en el Inces

Con todas estas acciones en diez años de gestión se considera que se ha construido un nuevo modelo gerencial en el Inces, para elevar los niveles de Educación y la Formación Técnica y Profesional desde el Inces, institución con mucha experiencia en programas dirigidos a jóvenes trabajadores y trabajadoras, para su formación profesional y su inserción en el mundo real del trabajo.

Esto representa un proceso de inclusión de los mismos en la toma de decisiones operativas del instituto, se incorporan internamente las direcciones estratégicas, se reimpulsa la Gerencia General de Convenios Nacionales e Internacionales y se crea la Gerencia General de Producción y Encadenamiento para incorporar las actividades rentables.

La incorporación de trayectos intermedios estructurados en unidades curriculares, que tributan a formar en perfiles productivos con el propósito de poner a dialogar el sistema educativo con el mundo del trabajo y la educación universitaria, para garantizar la prosecución de estudios en educación media, educación media técnica y universitaria, y que con el pasar de los años ha ido y seguirá evolucionando.

En este sentido, el Inces propone la creación de este sistema de educación y formación técnico profesional en Venezuela que se considera que va a contribuir en la superación del modelo económico colonial, capitalista, dependiente de los centros financieros mundiales y sometido a la imposición

de medidas de cohesión que sometieron a las más duras pruebas como país soberano.

Con las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) a las que ha sido sometida la patria venezolana han profundizado la crisis económica y financiera en la última década, sumado al modelo histórico de dependencia monoprodutor y mineroextractivo, además de la división social del trabajo con separación entre el trabajo y la educación con la distancia entre el saber y el hacer. Es preciso considerar dar un salto necesario en un cambio radical en la producción económica del país, para pasar a una economía diversificada, productiva, comunal como un desafío rotundo en la profundización y creación de más condiciones en la construcción de un país completamente soberano, productivo e independiente.

Es así, que desde el Inces se está construyendo un modelo de gestión desde esta institución con muchos años de experiencia en la formación de la clase trabajadora, para contribuir en el desarrollo integral y en la lucha por superar esa dependencia rentista petrolera, que separa la educación y el trabajo, el saber con el hacer, mediante la formación técnica de los sectores priorizados de las mujeres y la juventud venezolana en su formación técnica profesional, desde la modalidad del formar produciendo producir formando.

Teniendo como retos en los próximos años continuar con los cambios en este modelo de gestión gerencial y seguir generando aportes estructurales en la institución, así como la profundización del sistemas integrados en red que dialoguen entre sí, con todos los procesos formativos y administrativos de la institución.

Además, continuar avanzando en varios retos como llevar toda la Malla Formativa del Inces al campus virtual y dar el paso en la innovación de entrar en las nuevas TIC en la Educomunicación; con el metaverso con formaciones, la realidad virtual y con la inteligencia artificial (IA). La transformación digital para la formación técnica profesional

en alianzas nacionales e internacionales que fortalezcan esta área para la formación productiva y contribuir en fortalecer la diversificación de la economía nacional, posicionando a su vez la importancia del Inces, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Adicionalmente, seguir con la transformación curricular de manera continua y permanente con la creación de nuevos PFAP, desde las mesas curriculares de todas las regiones del país, de acuerdo a sus particularidades, por sus actores y protagonistas.

Fortalecer la Dirección Estratégica de Investigación y Desarrollo para seguir el estudio de nuevas formas de producción de bienes y servicios, de técnicas pedagógicas y andragógicas, entrando al mundo del metaverso, la realidad virtual y la inteligencia artificial. Ampliar la cantidad de perfiles de egresados como Bachilleres Técnicos Profesionales, y lograr mayor cantidad de aliados en las empresas públicas y privadas para fortalecer otros proyectos innovadores en Venezuela.

Seguir incorporando a los trabajadores docentes, administrativos del Inces, en mesas de discusión para el proceso continuo de la transformación curricular y en el campus virtual, darles ese reconocimiento para que se sumen a la labor docente con su experiencia por el tiempo en la institución. Es una de las metas centrales y más importante impulsar todas las condiciones necesarias administrativas, legales, formativas, educativas para la creación del Sistema de Educación y Formación Técnica y Profesional en Venezuela como base de la transformación educativa en el país.

Adicionalmente, en la investigación del impacto de las nuevas realidades económicas en la Formación Técnica Profesional, las innovaciones tecnológicas y la creación de ciencias y tecnologías para la independencia, y convertir al Inces en el órgano rector en Venezuela de la Formación Profesional, para seguir enfatizando en la filosofía del Formar Produciendo y Producir formando.

Con el Inces: “Aprende La Técnica”
www.inces.gob.ve

Bibliografía

Angel W. (2021). Subsistema de educación y formación técnica y profesional para aprender a hacer. Venezuela.

Ley del Inces (2014). Gaceta Oficial N 6.155. 19 11 2014

INCES (2020) Normas Técnicas. Fondo Editorial Inces.

PRIETO FIGUEROA, L. (2010). Joven Empínate. Caracas. Venezuela.

RON K. (29-08-2021) Es necesario promover la formación técnica en el país. Wuikelman Angel. Últimas Noticias.

Apuntes sobre formación política en la Educación y Formación Técnica Profesional en tiempos apoliticistas

Hernán Alejandro Garboza Almeida¹
Instituto Nacional de Capacitación
Educación Socialista
garbozahernan@gmail.com
Venezuela

*“...porque la historia es de quien la trabaja,
la conoce, la hace suya y la defiende.”
(Oscar, et al., 2009)*

No todos pueden

La participación de la población en la constitución de los modelos y formas de gobierno que se establecen no dejan de ser un motivo constante para la dialógica académica o los mentideros del accionar político. En el caso nuestroamericano, desde la invasión europea a este continente, la práctica y reflexión política constituye una acción alejada de la población común. La mayor parte de las veces, la misma llega destilada a las mayorías gracias a intérpretes de la realidad que casi nunca perturban intereses particulares o hegemónicos predominantes².

Con la imposición forzada en estos territorios nuestrosamericanos de estructuras de Estado nacidas al calor de desarrollos diversos y distintos a la evolución de las formas de lo público vividas, las potencias europeas hegemonizaron la forma de hacer política durante medio milenio (Stafford, 2014), dando carácter clasista al ejercicio desplegado con la fuerza de la imposición de otras prácticas.

¹ Maestrante en Gestión para la Creación Intelectual (en ejecución) Unesr – Cepap. Magíster en Historia de Venezuela UCV. Profesor: en especialidad de Ciencias Sociales Mención Historia. UPEL. Experiencia: Educador Popular. Profesor en ejercicio Unesr. Extensión La Guaira y Núcleo Palo Verde, profesor ordinario en la Universidad Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gerente General de Investigación y Desarrollo (Inces) Gerente General de Formación Profesional (Inces), Gerente Regional del estado La Guaira. Impulsor de la creación del sistema de Formación Técnica Profesional en Venezuela. Cronista de lo cotidiano. Militante de la vida y de la educación liberadora. Comunicador popular con experiencia en comunicación escrita y radiofónica. ² Basta con hojear, escuchar o ver cualquier medio de comunicación convencional para identificar quiénes pueden decir y quienes no.

Asociado a la reflexión filosófica, el ejercicio político se delegó en personas con gran capacidad de interpretar la realidad a partir de la gnoseología de las vivencias cotidianas para elaborar los paradigmas de las teorías que conocían, ajustándolas a sus intereses o proyectos vinculados a sus linajes.

Los referentes eurocéntricos impuestos e ineludibles lo constituyen Platón, Aristóteles y la polis griega como categoría en torno a la cual surge la definición de política más usada, llamada también el arte de gobernar (Maquiavelo, 1999) a partir del manual de Nicolás Maquiavelo. Pero desde esas conceptualizaciones que sintetizan la visión euroasiática hasta hoy han ocurrido trascendentales cambios que derrumban esas idea como poder de dominación para adentrarse en lo que Dussel define: “... la política es una actividad que organiza y promueve la producción, reproducción y aumento de la vida de sus miembros” (Dussel, 2013), lo que resulta una perspectiva distinta al conocido axioma de Clausewitz (2024) acerca de la guerra y la política.

Ser activista se congenia con los antagonismos seculares que van dejando la lucha de clases, tanto en las estructuras orgánicas del Estado como en el territorio y el desempeño de sus habitantes. Como toda actividad humana, la política se materializa en acciones y reflexiones, estructuras organizativas y proyectos que además de caracterizarla implican modificar la realidad.

Pero esa transformación de la realidad, una vez librados sus ejecutores y ejecutoras de las ataduras culturales que les han mantenido como espectadores y espetadoras de la política³, comienzan a redefinir y también a crear nuevas categorías para comprender lo que es la ciencia de entenderse entre sí desde la necesidad de disputar, participar y protagonizar en las instancias de poder público que satisfacen por lo general a élites y no a las mayorías.

³Ejemplos memorables, aunque poco difundidas en la pasada historia oficial venezolana entre le siglo XVII y XIX, son las rebeliones protagonizadas por el esclavo Miguel de Buría, el Zambo Andresote en Yaracuy, el español Juan Francisco de León en Barlovento, las tropas que acompañaron a José Tomás Boves, Ezequiel Zamora y el entusiasmo popular que llegó a suscitar José Manuel (el Mocho) Hernández.

La condición de práctica humana conjuga en la política un elemento que resulta incómodo para quienes la ejercen como poder hegemónico de la sociedad, ante la posibilidad de compartirlo o ser desplazado del mismo. Otra vertiente resulta de la necesidad de agrupar fuerzas emergentes para establecer modelos propios o no adocenados a las imposiciones de la visión eurocéntrica del ejercicio político.

A falta de crear modelos propios, con el advenimiento obligado del modelo republicano en nuestra América y su expresión material más acabada, la democracia burguesa, resurge el temor en la clase dominante ante el ejercicio político por parte de las y los desposeídos, al entrar en contradicción hasta con la acepción etimológica de las palabras: igualdad, libertad, fraternidad, propiedad, seguridad. El resultado de la independencia haitiana⁴ y el heterogéneo resultado del movimiento de las juntas en el continente⁵ en los albores del siglo XIX nuestroamericano lleva a los redactores de la Constitución venezolana de 1811⁶ a delinear con claridad los dos tipos de ciudadanías, activa y pasiva, característica impelida gracias a los prejuicios sociales y raciales que le caracterizaban como clase⁷ y por la indisposición manifiesta de compartir el poder con las muchedumbres.

Condesada⁸ en los debates de voces escritas a lo largo de los dos tercios restantes al siglo XIX, luego de la disolución de la República de Colombia, la política en Venezuela dio rienda suelta a ideas y acciones de cómo pensaban y se ajustaban al país quienes se asumieron herederos directos

⁴ Encabezada por el general Jean Jacques Dessalines durante 1804, este movimiento independentista estuvo marcado por su carácter violento que granjeó el temor de las aristocracias criollas del continente por los contenidos de clase que pudiera comportar los postulados de la llamada Revolución Francesa que se enarbolaron.

⁵ Vladimir Acosta: Independencia y Emancipación: élites y pueblos en los procesos independentistas hispanoamericanos.

⁶ “1811. Constitución Federal para los Estados de Venezuela”, Pensamiento Político de la Emancipación Venezolana, Caracas, Fundación Biblioteca Ayacucho y Banco Central de Venezuela, p. 150.

⁷ Ídem: Algunas Cortas Reflexiones Sobre la Participación del Pueblo en la guerra de independencia, p.p. 14 – 16.

⁸ Nunca como en ese siglo tuvo tanto sentido la frase atribuida a Bolívar al calificar la imprenta como “artillería del pensamiento”. Las ideas de quienes ejercitaban la política en publicaciones periódicas editadas en cada territorio provincial bullían entre quienes sabían leer y escribir o escuchaban sus lecturas en espacios públicos. Algunas de estas pueden encontrarse en la compilación Pensamiento político venezolano del siglo XIX; Liberales y conservadores; textos doctrinales, lamentablemente no reeditada por ningún medio en estos tiempos que corren.

de la independencia, algunos de ellos comprometidos con las ideas de representantes de potencias europeas y respondiendo a los intereses de las élites criollas, todavía inclinadas a la configuración del modelo social de castas del antiguo régimen contra el que habían insurgido también las masas populares patriotas.

La política debatida entre productores arruinados por la desolación humana que dejó la guerra contra el imperio español, el precario desarrollo de los medios de producción y su deterioro material en una economía de grandes latifundios con plantaciones monoproductoras atendidas aún por trabajo servil y esclavo (Ramos, 2019), este último mermado por la guerra y cuya crisis era aprovechada por comerciantes agiotistas que encontraron en la exportación de la poca producción, la importación y la especulación financiera un filón estimable que además contenía el pago no oficial, en forma de saqueo, perpetrado por las casas comerciales (Banko, 2016) particularmente inglesas, por el apoyo a independizar a Venezuela del reino de España.

Una paradoja donde los liberales apostaban por una economía protegida y pugnaban por un régimen federal y los conservadores por la liberación de las ataduras que sujetaban el “libre mercado” basándose en un férreo régimen centralista.

Estos debates, dados entre gente docta y sobre todo capaz de leer los largos tratados emanados de la modernidad, no lograron detener el otro debate hecho a voces y no letras: el de las tropas que acompañaron las llamaradas de ese proceso independentista convocado por dirigentes que les habían ofrecido libertad, propiedad y sobre todo seguridad e igualdad, ofertas cuyo cumplimiento fue dilatado en el tiempo y espacio, soslayando el reconocimiento de las mismas y negando la participación en el poder político, lo que dejaría sin acompañantes a las élites antiguas y emergentes en sus pugnas intestinas, para agruparse entre semejantes de clase y expectativas.

Cuando las armas cantan la política

Surge así el escenario predilecto para las potencias, las escaramuzas civiles que prolongaron los escenarios

violentos a lo largo del siglo XIX en Venezuela resultando en otra significativa guerra civil que contrapuso las banderas políticas de las élites: liberales, conservadores, federalistas, centralistas, los estandartes de la igualdad, la libertad, poder y la propiedad, pero también el “horror a la oligarquía” que no escatimó a practicar la guerrilla bajo el mando, entre otros, de Martín Espinoza (Villanueva, 1975).

Eran los términos de la rebelión de los años 1813 – 1814 dirigida por José Tomás Boves y otros lo que resquebrajó el proyecto independentista inicial de las élites e hizo a Simón Bolívar reorientar el contenido de sus objetivos, pues al principio, no era guerra entre patriotas y realistas sino guerra social (Uslar, 2021).

Le sigue a aquella conflagración la misma práctica que acalló a José Leonardo Chirino, José María España, Manuel Gual, Joaquina Sánchez y al mismísimo Ezequiel Zamora, la violencia y la represión, acompañada de la ignorancia, la discriminación y el racismo, pero sin detener el flujo de materias primas hacia las fronteras en un territorio que contaba con portales fluviales, terrestres y marítimos en los cuatro puntos cardinales. Era la política expresándose con las armas, siguiendo proyectos individuales y caudillismos, fragmentados como el territorio y los intereses de los viejos y nuevos oligarcas.

La política contemporánea

Llegado el siglo XX, cronológico, no el político (Picón, 2021), un “tirano liberal” en acuerdo con las transnacionales petroleras (Caballero, 2003) liquida el debate político decimonónico y divergente en la batalla de Ciudad Bolívar de 1903 y esa victoria la consolida con la asunción del poder del Estado en 1908. Ha transcurrido casi una década desde que las potencias emergentes pugnan entre sí por las riquezas de Venezuela, se imponen los intereses de empresas estadounidenses y necesitan para ello que la política siga siendo una práctica de grupos aventajados y no de multitudes, a menos que sirvan para consentir sus actos.

No obstante, la explotación petrolera amerita de una fuerza de trabajo con competencias técnicas adecuadas

a la industria. Es necesario profesionalizar esa fuerza trabajadora, hasta ahora ruralizada, y eso pasa por reconocer en el ámbito laboral las contradicciones políticas cotidianas entre el discurso y la práctica económica, base fundamental para entender las relaciones ciudadanas.

Además, junto con el desarrollo de los medios de producción vienen también los intercambios con fuerzas laborales de otras latitudes⁹, la superación del analfabetismo como condición para el trabajo especializado y la creación de las escuelas técnicas industriales.

La muerte de Juan Vicente Gómez en 1935 crea condiciones para el surgimiento e implantación del modelo democrático burgués, aún vigente. Veintisiete años acoplado el aparato estatal para el rol de país proveedor de materia prima energética obliga a crear condiciones asediadas por tres tendencias, la nazi – fascista, el socialismo soviético y la democracia burguesa liberal estadounidense, esta última había creado enclaves manufactureros en el territorio con antelación.

Creado el Estado “moderno”, cuyas características todavía permanecen, las leyes que le sustentan deben mostrar una ventana hacia formas organizativas liberales que logren erigir nuevos liderazgos asociados con lo urbano y sustituyan el poder de viejos terratenientes. A diferencia de otros países de la región, en Venezuela, el gobierno es ejercido por sectores sociales emergentes provenientes, esta vez, de estamentos medios de la sociedad y no de las élites.

Son momentos de la transformación del Estado cuando la prevalencia de la producción agrícola y pecuaria pasa a un segundo plano por la migración de la fuerza de trabajo desde las zonas agrícolas a los centros de producción industrial o comercial, gracias a mejores salarios y condiciones laborales.

No se trata nada más de transformación del Estado para adaptarlo al modelo económico en desarrollo, también se trata de la modificación de los patrones culturales, sociales, urbanísticos y políticos (Briceño, 2012).

⁹ Oscar Alzaga, Guadalupe Cortés y Pedro Villegas: Ob. cit. P.5

La creación de medios de comunicación impresos, radiofónicos y el posterior impacto de la televisión y el cine fueron generando espacios de acceso hacia realidades, modelos nuevos y desconocidos, las prácticas de consumo y desempeño de las nuevas élites ante la influencia estadounidense se va colando hacia los sectores más pobres de la sociedad y con ello el intercambio sobre las formas de acción y participación política.

Ya no se trata sólo de la diferencia entre dictadura y democracia. Surgen otros elementos sobre lo que hay que debatir y entre ellos está el de las luchas de clases que se hacen visibles ante la Revolución Bolchevique y la puesta sobre el tamiz de los intereses, asuntos como condiciones laborales, participación política, derecho al sufragio y la organización pública.

En la universidad, destinada por largo tiempo a las élites, surge así un interesante foco de organización e intercambio político que tiene su génesis en 1921 (La Generación del 28, 2024) y toma la calle en febrero de 1928 para develar el carácter represivo del gobierno gomecista.

La creación de sindicatos y la configuración de espacios societarios dedicados a la discusión de las condiciones de trabajo y defensa de las reivindicaciones, así como la creación del Seguro Social Obligatorio, Banco Obrero, el sistema de salud público, transporte colectivo y la construcción de vías que comunicaran a las diferentes regiones del país ameritaba de una población cuyas disyuntivas sociales adquirirían también carácter político.

Se convierten los sindicatos, uniones, federaciones, colegios profesionales, organizaciones estudiantiles en primeras instancias de formación política e intercambios de intereses entre trabajadoras y trabajadores que conducen a la primera huelga petrolera en el año 1936 que, además del carácter reivindicativo, comporta importantes contenidos políticos que enfrentan a los rezagos del autoritarismo imperante que obraba a favor de las empresas imperialistas (Pereda, 2016).

No obstante, las acciones liberales que habían conducido a algunas libertades públicas contenidas en la nueva Constitución de la República postgomecista, donde se incluían el reconocimiento a algunos derechos sociales¹⁰ que facilitara la incorporación de la nueva fuerza de trabajo son condicionadas por instrumentos jurídicos como la Ley de Orden Público, Ley del Tararí o Ley Lara, que suprime el derecho a la reunión y la manifestación en 1936 con la excusa del combate de las ideas comunistas, pero que ante la avalancha de los movimientos políticos nacionales recibe el rechazo público de los sectores organizados.

La creación de partidos políticos de masas que acompañarán las expectativas de las luchas populares llevará la prédica política a otros niveles distintos a los laborales y alcanzan con eventos políticos significativos, como el derrocamiento sucesivo de gobiernos entre la década de los 40 y 50, a hacer popular el contenido político de las reflexiones de su militancia a través de sus estructuras organizativas. La socialdemocracia, representada en lo que después sería Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela capitalizarán esas agrupaciones.

Política y educación

Tomada como experiencia ineludible, la política como parte de la educación que alcanzan a quienes asisten a los recintos escolares, no deja de ser un asunto sensible para los gobernantes. La educación despolitizada resulta un anhelo de toda persona que en ejercicio de gobierno pretenda no ser blanco de ideas antagónicas a su práctica. Es preferible la despolitización antes que los debates y comparación de ideas que puedan apuntar hacia postulados no deseados. No en vano el populismo asistencialista sustituye cualquier relación crítica.

Ese aprendizaje de las élites, puesto en práctica durante las intervenciones del Imperio estadounidense en el desempeño político de los que considera sus patios traseros, pone en la mira dos elementos sustanciales: la supresión de las

¹⁰ Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. (1936), artículo 32, numeral 8.

garantías ciudadanas y, con ello, la supresión de cualquier pensamiento y práctica política fuera del patrón liberal burgués.

Dictaduras militares clásicas o las novedosas dictaduras civiles, como las contemporáneas que demuelen la existencia del Estado como en Perú, Argentina, El Salvador, van generando las condiciones para que la despolitización no solo sea una condición que honre a la persona sino también, sea un salvoconducto para la sobrevivencia ciudadana, a menos que haya que elegir entre las mismas opciones, pero con métodos diferentes de acción en decadentes modelos democráticos burgueses que llevan a cuesta la disolución de los Estados nación surgidos en las luchas de la primera independencia.

Así, la politización de las mayorías alcanza apenas la participación en procesos comiciales y los comentarios orientados por los medios y ahora las redes sociales, buena parte de las veces optando en forma paradójica, por programas políticos que les son adversos, pues se le presentan manejables y carentes de compromisos distintos a la opinión y el sufragio.

Es común en la narrativa cotidiana atribuir el cierre de las Escuelas Técnicas en Venezuela en 1969 a una medida para frenar la alta politización del estudiantado. Aunque esa pudiera ser una causa objetiva no resulta la real, basada más en la inutilidad de seguir formando fuerza de trabajo para una economía a la que le resultaba más rentable la importación que la producción de bienes y servicios.

Contenida como currículo oculto, la formación política venezolana, orientada y matizada de formación en ciudadanía, fue desfigurándose en la medida que se convertía en escenario para la comparación y el debate.

La represión a los movimientos y partidos adversos era la respuesta a la facilidad para acceder a nuevos paradigmas políticos colados en la “libertad” de expresión y opinión, que permitía la reflexión y acción fundadas en los mismos principios enarbolados por los partidos democráticos burgueses.

Los resultados de esas inquietudes apuntaron hacia las instituciones educativas como una primera instancia de organización para generar pensamiento crítico que iba desde la crítica formal hasta la transformadora expresadas en luchas reivindicativas que, además de los derechos objetivos y subjetivos, incorporaban el derecho a la educación y la expresión política.

Desacreditar lo político, no conveniente, con tendencia a masificarse entre la gente común era un deber de Estado y así las voces disidentes fueron acalladas aplicando el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación de 1955, el 10 de la Ley Orgánica de Educación de 1980 y la vigente Ley Orgánica de Educación de 2009 (en este último caso en contra del Estado). Con texto casi idénticos:

Artículo 12. No está permitida la realización de actividades de proselitismo o propaganda partidista en las instituciones y centros educativos del subsistema de educación básica, por cualquier medio de difusión, sea oral, impreso, eléctrico, radiofónico, telemático o audiovisual:

- a. En los niveles inicial y primaria.
- b. En ninguno de los niveles del subsistema de educación básica, puede utilizarse el aula de clases y la cualidad de docente para actividades de carácter partidista. Las condiciones para dar cumplimiento al contenido de este artículo, así como sus excepciones serán establecidas en las leyes especiales y sus reglamentos¹¹.

Asimismo, en 1980 se promulga Ley Orgánica de Educación y al respecto consagra lo siguiente:

Artículo 10. En los establecimientos docentes o durante el curso de cualquier actividad extraescolar que se cumpla con fines educativos, no podrá realizarse ninguna actividad de proselitismo partidista o de propaganda política. Tampoco se permitirá la propaganda de doctrinas contrarias a la nacionalidad o a los principios democráticos consagrados en la Constitución.¹²

¹¹ Ley Orgánica de Educación, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.929 de fecha 15 de agosto de 2009.

¹² Ley Orgánica de Educación, Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 2.635 de fecha 28 de julio de 1980.

Pero también la Ley de Educación de 1955 establecía:

Artículo 6. En los establecimientos docentes, o durante el curso de cualquiera actividad extraescolar que se cumpla con fines educativos, no podrá realizarse ninguna clase de propaganda política, ni de doctrinas contrarias a los principios de la nacionalidad o que ofendan la moral y las buenas costumbres.¹³

Con sendos instrumentos legales durante los últimos setenta años y con el descrédito que desde los medios privados desatan contra los partidos de masas a finales del siglo XX por la carencia de proyectos sostenibles y de largo aliento, además de las prácticas propias del modelo económico capitalista, entre las que únicamente se subrayaba la corrupción, la política se confunde con proselitismo y afiliación partidista. Se considera que la educación política en el sistema educativo es donde la ciudadanía se configura y con ella la capacidad de discernir sobre lo público, por ello se erradica con precisión milimétrica del currículo.

Para ello, a finales del siglo XX se apelan a las tesis de autores que más se acercaron a su idea de la práctica política como Laureano Vallenilla Lanz (2021), pero también a pensadores conservadores como Carlos Rangel (1982) que le da una dimensión continental a la imposibilidad del desarrollo político sin superar la visión romantizada del “atraso” civilizatorio de Nuestra América y opinadores neoliberales de menos talla como Marcel Granier (1984), los dos últimos, usufructuarios de medios de comunicación que aprovecharon para difundir sus tesis apoyados en escritores contestatarios de “dramáticos cultos” apuntalando el descrédito a la práctica toda idea política que no fuese la de los dueños de esos medios, en particular, si la práctica estaba teñida de sudor popular.

El rechazo justificado hacia la práctica de los partidos demócratas burgueses, copados de “políticos profesionales” y transformados en franquicias, junto a las tesis de los pensadores y opinadores de la derecha conservadora, alimentará en el pueblo masivo el desinterés y hasta asco por

¹³ Ley de Educación, Gaceta de la República de Venezuela N° 24.814 de fecha: 5 de agosto de 1955.

la política que acompañada del temor de los sectores de la pequeña burguesía de que la academia se convirtiera en un espacio de formación politizada rechazaban y bloqueaban cualquier posibilidad de que la escuela convirtiera sus espacios en centros de aprendizajes de las ciencias políticas, confundiendo estas con captación partidista, blandiendo las absurdas banderas del apoliticismo.

Al atender presiones en aras de garantizar la estabilidad, el gobierno venezolano durante este siglo, desde aquel temprano y exitoso “Con mis hijos no te metas” accedió a la despolitización de la educación, pero de su parte, o sea, desde su perspectiva, porque la visión despolitizante de la educación, en tanto posición de las élites, se expresa abiertamente en las aulas escolares bajo el manto del rechazo a la política y la ideologización disfrazada de “no me gusta la política” en desmedro de un ícono eurocéntrico como lo fue Aristóteles al que se le atribuye dar la cualidad de Zoon Politikón¹⁴ a toda ciudadana o ciudadano.

Dado que la Formación Técnica Profesional es formación para el trabajo y la misma no está regida por los cánones legales de la Educación formal, la inclusión en el currículo de la formación política como una competencia dura a partir de la ciencia política y el papel estratégico que juegan las y los técnicos profesionales en el desarrollo de la economía venezolana se convierte en una necesidad.

El pensamiento crítico y las bases epistemológicas y axiológicas para la formación politizada de la fuerza de trabajo del país sería ingenuo no incluirlas en las mallas curriculares para dotar a los estudiantes de elementos que les permitan actuar en el proceso social de trabajo como Ser Social con competencias no sólo técnicas sino también de firmes convicciones ciudadanas como productoras y productores de la riqueza social.

Apostar, en las instituciones formativas técnicas profesionales oficiales, por egresar técnicas y técnicos

¹⁴ Aristóteles: Política, libro 1 p.3 en: <http://descarga-gratis-libros.blogspot.com/> consultado en: <https://www.marxists.org/espanol/tematica/cienpol/aristoteles/pol.pdf>

profesionales pleróricos de asepsia política es perder la visión de Estado docente y entregar a los centros de producción económica, trabajadoras y trabajadores inermes ante la defensa de su condición de clase.

Bibliografía

Acosta, Vladimir: Independencia y Emancipación: élites y pueblos en los procesos independentistas hispanoamericanos, Caracas, Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, 2010. 251 p.

------(2014) Algunas Cortas Reflexiones Sobre la Participación del Pueblo en la guerra de independencia, Caracas, Fundación Centro Nacional de Historia, 34 p.

Alzaga, Oscar, Cortes, Guadalupe, y Villegas Pedro: “La historia es de quien la trabaja”, Presentación de la cuarta edición, 2009, 100 Luchas las Obreras del Siglo XX, Año 24 | Marzo – Abril | 2014 | No. 128 (especial), México. 164 p.

Aristóteles: Política, libro 1 p.3, en: <http://descarga-gratis-libros.blogspot.com/> consultado en: <https://www.marxists.org/espanol/tematica/cienpol/aristoteles/pol.pdf>
18

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela: Ley Orgánica de Educación, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.929 de fecha 15 de agosto de 2009

Banko, Catalina : La dinámica del comercio exterior venezolano (Siglo XIX), Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Colloques, mis en ligne le 16 décembre 2016, consulté le 20 octobre 2024. URL: <http://journals.openedition.org/nuevo-mundo/69978>; DOI : <https://doi.org/10.4000/nuevomundo.69978>

Belkin, A.: El renacer del movimiento obrero después del Centenario: el ciclo de protestas obreras de 1911-1912, sus alcances y limitaciones. Sociohistórica, (49), e161. <https://doi.org/10.24215/18521606e161>

Borrero Mansillas, Armando: «La actualidad del pensamiento de Carl von Clausewitz», Revista de Estudios Sociales [En línea], 16 | Octubre 2003, Publicado el 01 octubre 2003, consultado el 02 noviembre 2024. URL: <http://journals.openedition.org/revestudsoc/25599>

Briceño Iragorry, Mario : Mensaje sin Destino. Alegría de la Tierra, Caracas, Biblioteca La Ventana Más Amplias. El Perro y la Rana, 2012, 234 p.

Caballero, Manuel: El Tirano Liberal (Anatomía del poder), Caracas, Editorial Alfa, 5ta edición, 2003. 381 p.

Clausewitz, Karl von, De la guerra, Barcelona, Bajalibros.com, p.15 <https://www.educ.ar/recursos/fullscreen/show/2835>, consultado 27NOV2024

Comisión Presidencial UCV: La Generación del 28, Consultado en: <https://comisionpresidencialucv.gob.ve/generacion-del-28/> 20 de octubre de 2024.

Congreso de la República de Venezuela: Ley de Educación, Gaceta de la República de Venezuela N° 24.814 de fecha: 5 de agosto de 1955

- Ley de Educación, Gaceta de la República de Venezuela N° 24.814 de fecha: 5 de agosto de 1955

-----: Gaceta Oficial dela República de Venezuela N° 2.635 de fecha 28 de julio de 1980

Congreso de la República de los Estado Unidos de Venezuela: Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. (1936)

Constitución Federal para los Estados de Venezuela: Pensamiento Político de la Emancipación Venezolana, Caracas, Fundación Biblioteca Ayacucho y Banco Central de Venezuela, 432 p.

Crossman, Richard Howard Stafford: Biografía del Estado Moderno, FCE, 2014 Dussel, Enrique: 20 Tesis de Política, México: Siglo XXI: Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, 2006 Dussel, Enrique (2013). 20 Tesis de Política, p.24

García de Fez, Sandra 28 may 2021, Producción: Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (<http://www.uv.es/sfpie>)https://youtu.be/jJ9m_Bp1oXo?si=86DsUcLKNLOfyhZf

Granier, Marcel: La generación de relevo vs. El Estado omnipotente, Caracas, 1984. 141 p.

Maquiavelo, Nicolás: El Príncipe, Elalaelph.com, 1999 visto en: https://ocw.uca.es/pluginfile.php/1491/mod_resource/content/1/El_principe_Maquiavelo.pdf

Pereda, Jeylú: “La Huelga Petrolera de 1936” (Testimonio de Fernando Soto Rojas), Memorias de Venezuela N° 42, Caracas, noviembre de 2016, pp. 24 – 25

Picón Salas, Mariano: Comprensión de Venezuela; Caracas, p,198 (Colección Bicentenario Carabobo) 2021, 224p.

Ramos Guedez, José Marcial: La Africanía en Venezuela: Esclavizados, Abolición y Aportes Culturales, Caracas, Centro de Investigaciones Históricas y Bibliográficas de Venezuela, 2da edición Digital, 2019.

Rangel, Carlos: Del buen salvaje al buen revolucionario, Caracas, Monte Ávila, 1982

Rossi, Miguel y Mancinelli, Elena [compiladores]: La política y lo político En el entrecruzamiento del posfundacionalismo y el psicoanálisis, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani - UBA, 2020. Libro digital, PDF – (IIGG-CLACSO)

Uslar Pietri, Juan : Historia de la rebelión popular de 1814 (CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE VENEZUELA), Caracas, Colección Bicentenario de Carabobo, 2021

Vallenilla Lanz, Laureano: Cesarismo Democrático, Caracas, Colección Bicentenario Carabobo Comisión Presidencial Bicentenario de la Batalla y la Victoria de Carabobo, 2021. 289 p.

RECENSIÓN

Recensión Sistema de Educación y Formación Técnica y Profesional

Una contribución para superar el rentismo petrolero

Autor: Wuikelman Angel Paredes.

Editorial: Intersaber.

País: Venezuela.

Año: 2022.

Formato: Impreso.

Páginas: 170.

Reseñado por: Auxiliadora Mejía

Gerencia General de Investigación y

Desarrollo

investigaciónauxi2024@gmail.com

Venezuela

El autor del libro Sistema de Educación y Formación Técnica y Profesional, el doctor Wuikelman Ángel Paredes, presidente del Inces, a través de esta investigación apuesta a la creación de un Sistema de Educación y Formación Técnica y Profesional en Venezuela, que garantice una cultura innovadora productiva que responda a los requerimientos de fuentes de empleos, productos, bienes y servicios considerando lo importante de la vinculación entre el sistema educativo y el mundo del trabajo. Esto en función de ampliar el modelo económico y productivo, considerando las bondades, potencialidades y diversidades que tiene el país para ampliar la economía productiva. Esta propuesta es una contribución para superar el rentismo petrolero que ha prevalecido en la sociedad venezolana, donde la economía rentista petrolera y monoprodutora de materia prima es destinada principalmente a la exportación.

El autor Wuikelman Ángel realiza un análisis completo de su vida, donde reflexiona sobre el recorrido de su historia desde la edad más temprana, la de estudiante, hasta la adultez, en lo personal, académico, profesional y político, camino que le permitió definir su vocación al servicio del pueblo. Su paso por las estaciones de la vida (niñez, educación popular y laboral) le dio las herramientas necesarias para entender y asumir el papel protagónico que le ha tocado asumir con esta gran propuesta de la creación de un Sistema de Educación y Formación Técnica y Profesional para los

jóvenes estudiantes y todas aquellas personas que desde su formación puedan desarrollar habilidades y destrezas para el mundo del trabajo.

Como sustento a la propuesta, presenta un análisis profundo de las implicaciones para el país de la economía rentista, cómo la misma genera una cultura que impregna todos los niveles de la sociedad. Desde la sistematización de sus experiencias de vida (sus haceres), sus búsquedas epistemológicas, va realizando análisis comparativos importantes sobre lo conveniente del fenómeno dominante de la dependencia o el de formar produciendo y el producir formando.

Wuikelman Ángel apoya su acercamiento teórico con los postulados del maestro don Simón Rodríguez, del Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, Paulo Freire, Luis Bigott, Carlos Lanz, entre otros; así como la teoría crítica, praxis filosófica, la dialéctica, teoría de sistemas, enfoque sistémico y teoría de la complejidad. Tomó como referentes fundamentales a los dos grandes maestros Simón Rodríguez y Prieto Figueroa, quienes en su filosofía valoraban lo necesario del aprender haciendo en el sistema educativo para garantizar que los estudiantes y trabajadores puedan vincular el campo productivo con el recorrido académico que permita la producción de una cultura innovadora que responda a la demanda del sector productivo.

En el primer momento el autor realiza un análisis detallado del rentismo petrolero en Venezuela, aborda los elementos descriptivos de las condiciones de este fenómeno que impacta en la sociedad, de igual manera analiza el fenómeno del petróleo como problema económico en la vida nacional y, finalmente menciona las opciones para superar el rentismo petrolero desde el desarrollo endógeno y la economía social, de igual manera presenta la fundamentación de la propuesta de un Sistema de Educación y Formación Técnica y Profesional como una alternativa para romper con la economía basada en el petróleo. En el segundo momento, el autor presenta toda la experiencia vivida y desarrollada en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), espacio que le permitió sistematizar todas sus experiencias desde el rol de presidente. Desde el diagnóstico

y la sistematización inició un proceso de transformación desde lo curricular hasta lo tecnológico - digital; y finalmente en el tercer momento el autor direcciona la propuesta de un Sistema de Educación y Formación Técnica y Profesional en Venezuela como alternativa para generar una cultura productiva y la diversificación de la economía.

Desarrollo

Para poder fundamentar la propuesta de la creación de un Sistema de Formación Técnica y Profesional, el autor Wuikelman Ángel consideró varios elementos importantes que le dieron fundamento al planteamiento. La experiencia de vida al pasearse por diferentes espacios populares y laborales le permitieron tener una visión clara de la ruptura que había entre el sistema educativo y el mundo del trabajo; las experiencias obtenidas con aprendizajes significativos en PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) (Núcleo de Desarrollo Endógeno Fabricio Ojeda), en la alcaldía de Caracas (Comisión de Economía Social), Ministerio de Industrias Intermedias, Inces, Ministerio de Educación, entre otras, le permitieron hacer un análisis reflexivo en torno al mundo de la formación y el trabajo. Inicia su investigación haciendo un análisis de la economía rentista y como esa cultura se ha mantenido en el tiempo, sin dar importancia a otras formas de generar y diversificar la economía productiva. Resalta la necesidad de que el sistema educativo aporte a las transformaciones requeridas para impactar en la construcción de un nuevo modelo económico real, productivo y diversificado en el país donde se desarrollen los conceptos de la economía social y el desarrollo endógeno como experiencias que neutralicen el rentismo, soportado en la propuesta de un Sistema de Educación y Formación Técnica Profesional dentro del sistema educativo. Esta propuesta la fundamenta desde la sistematización de sus experiencias concretas en su práctica de vida en los diferentes espacios comunitarios, sociales, productivos, laborales, políticos, académicos y de formación, apostando al modelo productivo desde la economía social y el desarrollo endógeno. El autor hace un análisis del recorrido histórico de la educación considerando sus experiencias en el campo de la educación y el papel que jugaba la formación técnica en Venezuela desde sus

comienzos, donde no se le daba importancia a la educación del pueblo y menos considerar las capacidades técnicas para el buen desempeño en el mundo laboral, la educación técnica profesional era pensada para aquellos y aquellas que no continuaban su formación académica y es allí donde entra el Inces para atender a esa población para formarlos en un oficio que les permitiera tener un empleo y cubrir así la demanda de la fuerza de trabajo cualificada, sin embargo, no se le seguía dando la importancia para el desarrollo económico del país.

Este basamento histórico que ofrece el autor Ángel sobre el papel que juega la educación en el país y la importancia que se le da a la Formación Técnica Profesional para el desarrollo y diversificación de la economía es lo que le permite hacer la propuesta de la creación del Sistema de Educación y Formación Técnica y profesional como estructura que pueda unificar el mundo de la educación y el mundo del trabajo. En ese sentido, su llegada al Inces como presidente le permite ir armando toda la estructura desde la revisión y sistematización de todos los procesos que desde allí se gestan desde lo formativo, tecnológico, administrativo, cultural, para avanzar en la transformación de la institución considerando lo curricular, tecnológico - digital y la organización del territorio utilizando como modelo de gestión la matriz programática (una manera de planificar para y desde el territorio) que pueda dar respuesta a la premisa de aprender haciendo.

En ese orden de ideas, el autor consideró fundamental en esta propuesta la articulación de la formación técnica con el encadenamiento productivo y la organización de los y las trabajadoras para impulsar así los motores de la economía productiva.

Es importante resaltar que de la transformación que se generó en el Inces fue fundamental la reorientación de todos los programas y proyectos, incluyendo la maestra histórica del Inces, para lograr definir los perfiles productivos que permitan responder a las competencias profesionales de acuerdo a las exigencias y necesidades del país. De igual manera, se resaltan también los avances en tema de transformación de lo tecnológico digital para el desarrollo de

todos los procesos sustantivos y de apoyo del Inces. Para el autor Ángel fue clave el revisar y transformar todos los procesos vinculantes con la gestión para fundamentar la propuesta de la creación del sistema como política pública que permita incorporar en el campo educativo la cultura productiva asociada a la formación técnica profesional con un enfoque transformador.

Esta propuesta la estructuró considerando componentes básicos como: definición, principios integradores, finalidad, características, categorías, temas curriculares, dimensiones, sistema de gobernanza, instituciones que lo integran, estrategia de control y seguimiento y términos sustantivos que la complementan. También incorpora a la propuesta el marco jurídico teniendo como referentes la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, la Ley del Inces y la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras.

Conclusión

El escritor del libro Sistema de Educación y Formación Técnica y Profesional Wuikelman Ángel Paredes se convirtió en un investigador activo desde el momento en que hizo el recorrido de su vida social, popular y laboral por todos los espacios comunitarios, académicos y empresariales que la vida le ha permitido transitar. El hecho de venir de una comunidad popular donde vivió experiencias de vida como estudiante, como participante de un grupo de jóvenes en acción en educación popular, luego como asesor de grupos juveniles, estudios universitarios, y el camino recorrido por diferentes espacios laborales, le dio las herramientas y

elementos claves para pensar, analizar y proponer una formación pertinente y ajustada para los trabajadores y trabajadoras que permita garantizar un desempeño laboral acorde a las necesidades reales del país y de la economía productiva.

En este libro, el autor logra presentar un propuesta coherente y sustantiva sobre el Sistema de Educación y Formación Técnica y Profesional considerando lo importante y fundamental para el país, que se pueda iniciar un verdadero proceso de vinculación con la educación venezolana para así garantizar una formación enlazada con las necesidades reales del país y de la economía productiva. Concibe este sistema como una estructura integral e integradora que permea todo el sistema educativo y el mundo del trabajo para garantizar una formación de las personas acorde a la realidad económica del país. De igual manera, resalta dentro de los principios fundamentales de este sistema el formar produciendo y producir formando, el aprender haciendo (teoría y práctica desde lo integral).

El escritor, en el desarrollo de toda la obra resalta la relación intrínseca que existe entre el desarrollo endógeno y la formación técnica y profesional, lo considera como una propuesta alternativa para superar el modelo hegemónico capitalista, considera a la economía comunal como estrategia para la diversificación de la economía productiva en el país y las organizaciones comunales, a través del encadenamiento productivo. Acierta al afirmar que “No hay desarrollo sin educación pertinente y no hay pertinencia educativa sin trabajo productivo”.

Inces

Instituto Nacional de Capacitación
y Educación Socialista

Inces_vzla

Inces